

Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt wird...

Editorial

Bald haben wir sie überstanden – die dunkle, kalte Jahreszeit mit ihrem doch etwas gedeckten Farbenkleid.

Die Tage werden wieder länger, die Natur erwacht langsam aus ihrem Dornröschenschlaf und bereitet sich auf den anstehenden Neubeginn vor. Überall kommen sie zum Vorschein als Boten des Frühlings – die Farben.

Lasst uns wieder eintauchen in diese Vielfalt der Farben, die uns die Natur in den kommenden Wochen und Monaten schenkt.

Farben haben eine belebende und motivierende Wirkung auf unsere Empfindungen, können aber ebenso irritieren. Sie beeinflussen unsere Aufmerksamkeit und lösen unterschiedlichste Gefühle aus. Farben sind Macht und Emotion pur.

Jede Farbe hat einen eigenen kraftvollen Effekt auf unsere Psyche und auf unseren Körper. Wir alle haben eine bevorzugte Farbe, umgeben uns gerne mit unserer «Lieblingsfarbe». Diese Farbe wurde nicht zufällig von uns gewählt, sie spiegelt unsere Gefühle und Ängste wider und die Entscheidung trifft unser Unterbewusstsein.

Die Farbe Rot ist eine starke Signal- und Warnfarbe. Sie steht unter anderem für Liebe, Leidenschaft, Kraft und Mut, aber auch für Aggressivität und Gefahr.

Blau ist die beliebteste Farbe weltweit und zeugt von innerer Ruhe, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit, drückt auch Kühle und Distanziertheit aus und wird von den Männern bevorzugt. Grün hingegen ist die Farbe der Natur, der Ausdauer und Kreativität. Ein freiheitsliebender Mensch wird oftmals die Farbe Grün als seine Lieblingsfarbe wählen. Menschen, die sich von einer Krankheit erholen, sollten in ihrer Umgebung diese Farbe gezielt für die Regeneration einsetzen.

Unsere gute Laune und Lebensfreude drücken wir gerne mit der Farbe Gelb aus. Die Sonne ist unser Vorbild.

Der Farbton Schwarz wird hierzulande leider oftmals nur mit Trauer und Schmerz in Verbindung gebracht. Schwarz ist aber auch eine Farbe der Würde und Eleganz. Weiss hingegen signalisiert uns Klarheit, Reinheit und Perfektion, aber auch Sterilität. Das sind nur einige wenige Beispiele, was Farben uns zeigen.

Die Farbenlehre unterscheidet zwischen den 3 Primärfarben (rot, blau, gelb), 3 Sekundärfarben (grün, lila, orange) und den 6 Tertiärfarben (resultieren aus dem Vermischen der Primär- und Sekundärfarben).

Bei der Einrichtung bzw. der Gestaltung unserer Häuser und Wohnungen sollten wir einige «Farbregeln» beachten, um ein optimales Wohlfühlempfinden zu erzielen. So können wir mit der richtigen Farbwahl Räume optisch vergrössern. Eine unvorteilhafte Farbe hingegen ergibt dieses Gefühl der Enge. Mit Farbtupfern lassen sich kleine Zimmer ganz einfach aufpeppen und erscheinen plötzlich in einem anderen Licht.

Natur- und Erdtöne wie Braun, Beige oder Ocker sowie Pastellnuancen zaubern ein wohliges und gemütliches Ambiente in jede Wohnung oder jedes

Haus. Die Ton-in-Ton Farbwahl verleiht eine harmonische Eleganz.

Mit der falschen Farbgebung hingegen erschaffen wir Wohnräume, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen und das Energietanken erschweren.

Für die tägliche Wahl unserer Kleidung gelten ähnliche Aspekte. Beobachtet euch selbst, in welcher Farbe ihr morgens eure Garderobe wählt. Das geschieht intuitiv je nach Befinden. Wählt ihr das rote Kleid – was wollt ihr signalisieren? Blau könnte bedeuten, ihr wollt ein wenig Abstand und der schwarze Hosenanzug muss an diesem Tag besonders seriös und würdevoll wirken. Mit dem grauen Kostüm schieben wir uns unbewusst für diesen Arbeitstag in den Hintergrund. Es hat alles seinen Grund und ist nie verkehrt. Die Farbauswahl sagt bei einer sensiblen Betrachtung sehr viel über uns aus. Du bist die Farbe, die du wählst.

Jede Farbe hat sein eigenes Wirkspektrum und das ist wissenschaftlich belegt. Mittels einer Farb- und Farblithotherapie kann ein Patient entsprechend seinem gesundheitlichen Problem mit farbigem Licht bestrahlt werden. Diese Methode wird immer öfter mit sehr gutem Erfolg eingesetzt.

Durch ihren markanten Einfluss auf unseren Alltag werden Farben be-

sonders gezielt in der Werbung und im Marketing genutzt. Farben sind höchst manipulativ. Jedes Markenlabel wird bewusst mit der passenden Farbe für die Zielgruppe des Produktes ausgestattet. Hier bleibt nichts dem Zufall überlassen. Ein sehr langer, (kosten)intensiver Prozess geht der Farbwahl eines Firmenlogos voraus. Produkte werden in die «richtige» Farbe verpackt, um die Kauflust beim Kunden zu aktivieren.

Farben kennzeichnen eine Identifikation oder Zugehörigkeit, mit ihnen können wir signalisieren, stimulieren oder irritieren.

Nehmen wir die Farben an und benötigen sie als wunderschönes Instrument für unser tägliches Leben.

Du bist wie eine Farbe – nicht jeder wird dich mögen, doch es wird immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du bist!

Geniesst ihn – den Frühling mit seiner Farbenpracht!

Ulrike Schmuck

2 neue Betreuerinnen im Jugendraum Oberegg-Reute

«Wir heissen die 2 Frauen Tamara Rüegg (links) seit Januar 2022 und Petra Bernhardsgrütter seit August 2022 herzlich in unserem Betreuerteam willkommen. Der Jugendraum Oberegg-Reute ist in der komfortablen Lage mit 6 Leiterinnen und Leitern die Betreuung am Freitagabend vollumfänglich zu gewährleisten. Wir wünschen den Frauen viel Freude im Kontakt mit den Jugendlichen».

Kinoprogramm Februar

Mi	1.2.	16:30	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
Fr	3.2.	20:00	The Banshees of Inisherin	16/14	D
Sa	4.2.	17:00	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Sa	4.2.	20:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
So	5.2.	15:00	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
So	5.2.	19:30	Le Otto Montagne	10/8	Ital/d
Di	7.2.	14:15	Nachmittagskino: Der Traum vom grossen blauen Wasser	6/4	dialekt
Di	7.2.	19:30	Au revoir Taipei zum Weltgebetstag 2023	6/4	OV/d
Mi	8.2.	16:30	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
Mi	8.2.	20:00	Cinéclub: The Reason I Jump (Doc)	16/16	OV/d
Fr	10.2.	20:00	Le Otto Montagne	10/8	Ital/D
Sa	11.2.	17:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Sa	11.2.	20:00	The Banshees of Inisherin	16/14	D
So	12.2.	15:00	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
So	12.2.	19:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Di	14.2.	19:30	The Banshees of Inisherin	16/14	D
Mi	15.2.	16:30	Maurice, der Kater	6/4	D
Fr	17.2.	20:00	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D
Sa	18.2.	17:00	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Sa	18.2.	20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
So	19.2.	15:00	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
So	19.2.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Di	21.2.	19:30	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Mi	22.2.	16:30	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
Fr	24.2.	20:00	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D
Sa	25.2.	17:00	Last Dance	10/8	F/d
Sa	25.2.	20:00	Filmhit		
So	26.2.	15:00	Maurice, der Kater	6/4	D
So	26.2.	19:30	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Di	28.2.	19:30	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen

Informationen unter www.kino-heiden.ch

Die Lehre erfolgreich abgeschlossen

Am letzten Freitag im November lud der Bezirk, der Gewerbeverein und die Jugendkommission Oberegg/Reute alle Jugendlichen von Oberegg und Reute ein, die erfolgreich eine Lehre abschlossen. Auch wurden die Absolventinnen einer weiterführenden Schule geehrt. In der Ansprache liess es sich die Jugendkommission nicht nehmen den Jugendlichen ihren Dank auszusprechen für ihren Durchhalte-

willen und das Engagement. «Ihr seid unsere Zukunft für das Gewerbe und das Dorf». Als kleine Anerkennung konnte zwischen einem Gutschein von Appenzeller Tourismus oder einer Skiliftaktie ausgewählt werden. Bei einem kleinen Imbiss wurde rege diskutiert und man erfuhr, dass die Jugendlichen noch lange nicht ausgelernt haben und voller Tatendrang stecken.

Claudia Klee

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2022 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2023 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Grundstückinfos aller Gemeinden mit einem Klick

Im Ausserrhoder ÖREB-Kataster, dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, sind jetzt alle 20 Gemeinden digital aufgeschaltet. Mit wenigen Klicks können die

wichtigsten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen eines Grundstücks damit übers Web abgerufen werden. oereb.ar.ch

Das Care Team AR/AI sucht Verstärkung

Das Care Team AR/AI sucht Verstärkung und lädt interessierte Personen zum Informations-Anlass 2023 ein.

Informationen zum Care Team AR/AI und zur Veranstaltung finden Sie unter www.ar.ch/careteam oder via QR-Code.

Bevölkerungs-Statistik per 31.12.2022

Gemeldete Einwohner	2021	2022
Männer	371	387
Frauen	323	321
Total	694	708
Schweizer	573	569
Ausländer	121	139
Evang.-Reformierte	222	213
Katholiken	218	200
unbekannt	244	295
Geburten Einwohner	9	1
Todesfälle Einwohner	8	9
zugezogene Personen	60	66
weggezogene Personen	58	44

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Eugster Martin, von Heiden AR, geb. 24. 04. 1922
- Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21. 07. 1924, Watt 1
- Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07. 1924, Watt 1
- Marti Margrith, von Zell LU, geb. 28. 07. 1927, Kirchenstrasse 11

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch—Reute—Homepage

Neue Redaktionsmitglieder

Es freut uns sehr, dass Nadine Tanner, Schulleiterin in Heerbrugg und Ulrike Schmuck, Bankangestellte, beide

wohnhaft im Schachen, in unserem Rütiger Feeschter-Team mitarbeiten wollen. Beiden liegt der Ausdruck in Worten sehr. Herzlich willkommen!

Redaktionsteam Rütiger Feeschter

Reute Online! www.reute.ch

Eine wertvolle Dienstleistung im Vorderland: Das Betreuungs-Zentrum ist zuständig für Bestattungen

Der früher dem Spital angeschlossene Bestattungsdienst Vorderland ist heute eine wertvolle Dienstleistung des Betreuungs-Zentrums Heiden. Ein schlicht eingerichteter Raum der Stille bietet Angehörigen die Möglichkeit, von Verstorbenen in aller Ruhe Abschied zu nehmen.

«Der Bestattungsdienst ist unserer Institution angegliedert und erfüllt seine Aufgabe in allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg», sagt Ursina Girsberger, Leiterin des Betreuungs-Zentrums (BZ) in Heiden. Mit Simon Abderhalden, ausgebildeter Bestatter mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und zertifizierter Trauerbegleiter, ist ein kompetenter und einfühlsamer Fachmann für den würdevollen Ablauf vom Tod einer Person bis zu deren Bestattung zuständig. Gleichzeitig ist Abderhalden Leiter des technischen Diensts im BZ.

Respektvoller Umgang mit Verstorbenen

«Jährlich wird unser Dienst mit 150 bis 180 Todesfällen konfrontiert. Mit einer Begleitperson suche ich das Haus einer oder eines Verstorbenen auf, wo die sorgfältige Einsargung erfolgt. Berührungängste habe ich keine, aber grossen Respekt rund um den letzten Dienst für Einwohnerinnen und Einwohner aus unserer Region», sagt Si-

Mit dem Bestattungsdienst Vorderland erbringen Ursina Girsberger, BZ-Geschäftsleiterin, und Simon Abderhalden eine wertvolle Dienstleistung.

mon Abderhalden. «Wir überführen den Leichnam ins BZ, wo wir im Erdgeschoss eine eigentliche Oase der Stille geschaffen haben. Hier können sich Angehörige der verstorbenen Person einfinden und in würdevollem Rahmen Abschied nehmen.»

Erdbestattungen sind selten geworden

Im BZ-Raum der Stille werden Verstorbene während fünf und in Ausnahmefällen bis zu sieben Tage aufgebahrt. Simon Abderhalden: «Auch die Überführung ins Krematorium in St.Gallen oder auf den gewünschten Gemeindefriedhof besorgen wir, wobei die Zahl der Erdbestattungen unter

zehn Prozent gesunken ist. Im Raum der Stille tauchen immer wieder auch Fragen rund um das Vorgehen nach einem Todesfall auf, und selbstverständlich beraten wir Angehörige gerne.»

Informativer Leitfaden

Eine weitere BZ-Dienstleistung ist der gratis erhältliche Ratgeber «Leitfaden im Trauerfall». Die Broschüre informiert über das nötige Vorgehen bei einem Todesfall, aber auch über Trauerzirkulare, Leidanzeigen, Bestattungsformen und Urnen. Enthalten sind ferner wichtige Adressen wie lokale Pfarr- und Zivilstandsämter, Care-Team AR/AI, Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen und weitere. Der Leitfaden enthält zudem eine Checkliste für Angehörige, die eine Übersicht aller zu erledigenden Aufgaben umfasst. Die aus den Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg bestehende Trägerschaft des BZ Heiden wird von Markus Pfister, Walzenhausen, präsiert. (www.bestattungsdienstvorderland.ch)

lare, Leidanzeigen, Bestattungsformen und Urnen. Enthalten sind ferner wichtige Adressen wie lokale Pfarr- und Zivilstandsämter, Care-Team AR/AI, Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen und weitere. Der Leitfaden enthält zudem eine Checkliste für Angehörige, die eine Übersicht aller zu erledigenden Aufgaben umfasst. Die aus den Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg bestehende Trägerschaft des BZ Heiden wird von Markus Pfister, Walzenhausen, präsiert. (www.bestattungsdienstvorderland.ch)

Text und Bild Peter Eggenberger

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

**Appenzeller
Wanderwege AR**

- Sonntag, 19. Februar 2023 Winterwanderung: Zum Sonnenuntergang auf den Gäbris
- Montag bis Donnerstag, 27. Februar – 2. März 2023 Schneeschuhwege im Val Medel

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Rüütiger Köpfe

Name: Rechsteiner
 Vorname: Reto
 Geburtsjahr: 1989
 Adresse: Hirschberg 22
 9411 Schachen

Was verbindet Sie mit Reute AR?

Ich bin in Reute aufgewachsen und habe mich mit meiner Frau im Hirschberg niedergelassen.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Für Entspannung: Das Rohners Bänkli im Hirschberg mit Blick aufs Najenriet.

Für Action: Die Ramstelhöhlen in Knollhusen (Ich würde aber Willy Schefer als Guide buchen.)

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne essen gehen?

Mit meinen Vorfahren, die schon um 1900 im Hirschberg gelebt haben, um zu schauen wie das Leben früher war.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen oder welchen Film angesehen?

«Das Versprechen» von Friedrich Dürrenmatt

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Ich bin Oberstufenlehrer Schwerpunkt Sprachen an der OMR in Heerbrugg.

Was essen Sie besonders gern?

Cordon bleu mit Pommes und Gemüse

Was hat Sie letzte Woche besonders gefreut/geärgert?

Gefreut hat mich, dass ein Schüler, der mit dem Französisch auf Kriegsfuss steht, sich für die Prüfung extrem gut vorbereitet hat und eine super Note geschrieben hat.

Geärgert hat mich, dass Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers im American Football aus den Playoffs ausgeschieden sind.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Die Ruhe, das Grüne und die netten

und hilfsbereiten Nachbarn im Hirschberg.

Wie engagieren Sie sich für die Gemeinschaft? Wenn ja, wo?

Ich bin seit diesem Jahr Präsident der Flurgenossenschaft Schachen-Hirschberg.

Was sind Ihre Hobbys?

Ich spiele aktiv Badminton im BC Obereggen, ich gehe ins Lehrerfussball und bin gerne im Garten.

Wo kann man Sie treffen in der Gemeinde?

Auf den Wanderwegen rund um den Hirschberg.

An welchen Rüütiger Kopf geben Sie diese Fragen weiter?

Ich gebe die Fragen an meinen ehemaligen Fussballkollegen und jetzigen Nachbar Andreas Blatter weiter.

«Rüütiger Köpfe» interessiert sich besonders für die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute, wie sie leben, wie sie sich fühlen. Bedingung für die Teilnahme ist: In Reute wohnhaft, gewillt ein persönliches Foto oder ein Lieblingsbild zu veröffentlichen, eine Person zu haben, die weiterfährt.

Wer war Benedikt Hartmann aus Reute?

Wohl kaum noch eine lesende Person des «Rüütiger Feeschter» dürfte Benedikt Hartmann, geboren in Reute AR im Jahre 1878, gestorben im Jahre 1955, gekannt haben. Auf diese Persönlichkeit stiess ich in der Übersicht von Reute auf Wikipedia. Und zu meinem Erstaunen liess er sich in seinen späteren Jahren gar in meinem Wohnort Chur nieder.

Als fünftes Kind von Rudolf Hartmann und Marie Hartmann, geborene Schiess, erblickte er das Licht der Welt am 24. Mai 1873. Schon als Kleinkind übersiedelte er, zusammen mit einer seiner Schwestern, nach Chur zu einem Onkel. Es folgte für beide eine «strenge» Erziehung in einem Kinderhaus der Basler Mission. So wurde ihm der Übertritt ins Basler Gymnasium und mit anschliessendem Theologiestudium in Basel und Göttingen ermöglicht.

Benedikt Hartmann wirkte zuerst ab 28. Juni 1896 als Pfarrer in Serneus,

wo er Mathilde Bühler kennenlernte und sie 1898 heiratete. Kurze Zeit später wechselte er nach Thusis und Masein. Es folgte im Jahre 1905 die Berufung nach Chur. Hier war er nicht nur Pfarrer, sondern auch Präsident des Armenvereins und Mitglied des Stadtschulrates. Auch als Redaktor einer Zeitschrift namens «Neue Wege» war er engagiert.

Später übernahm er die Pfarrstellen Malans und Jenins. Auch eine Berufung als Philosoph und Religionslehrer an der Evangelischen Schule Schiers folgte, ja gar als Schuldirektor wirkte er dort.

Ab 1926 übernahm er an der Bündner Kantonsschule Chur Unterrichtsfächer in Religion, Philosophie, Geschichte und Deutsch. Nach dem Übertritt in den Ruhestand, 1938, kehrte er nach Schiers zurück, wo er seinen letzten Lebensabschnitt bis zum 20. Mai 1955 verbrachte.

Hartmann war damals weitherum bekannt. 1937 verlieh ihm gar die Universität Zürich für seine pädagogischen Betätigungen ein Ehrendoktorat.

Die damaligen Zeiten sind längst vergangen. Mit seiner Erfahrung in der Vergangenheit hat er wohl viele Personen dazu gebracht, die Zukunft zu gestalten. So dürfte ihm auch nach Jahrzehnten ein Platz in unserer Gemeinde Reute gesichert sein.

Paul Furrer-Bischofberger

Reute Online:

Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Hanspeter Rohner
geb. 20.09.1946
Rietstrasse 6
9411 Schachen bei Reute

Die kleinen und grossen, feinen Arbeiten im Hintergrund, die nur auffallen, wenn sie nicht gemacht werden, möchten wir hier in den Vordergrund stellen. 800 km Wanderwege können im Appenzellerland erwandert werden. Wussten Sie, dass die Gemeinde Reute zur Pflege und für den Unterhalt ihrer Wanderwege einen Wanderwegbeauftragten gewählt hat?

Wanderwegbeauftragter – Nachfolge gesucht

Hanspeter Rohner versieht seinen Job schon mehr als 20 Jahre. Nun möchte er aus Altersgründen seine Arbeit aufgeben. Jedes Jahr wandert er die Wanderwege auf Gemeindegebiet von Reute ein bis zwei Mal ab. Ihm entgeht nichts: «Abgesackte Wege, defekte Treppentritte, verfaulte Holzbrücken,

heruntergefallene Bäume, zu hohes Gras und Gebüsch, verwitterte Bänke...» Überhaupt ist er für alle diese Fälle die erste Kontaktperson. Meldet ein Wanderer Hanspeter einen Defekt wird der Schaden so schnell wie möglich behoben. Sonst kann eine Reparatur Hanspeter schlaflose Nächte bescheren, da er äusserst pflichtbewusst ist. Mit seinem handwerklichen Geschick erledigt er manche Arbeit selber. Es gibt auch Fälle, die gefährlich sind und nicht in Eigenregie bearbeitet werden können. Wie die grossen, umgefallenen Tannen auf der Halegg. Hier kann er mit Rücksprache mit der Gemeinde den Förster beiziehen. Oder vis-à-vis vom Restaurant Bruggtobel wurde bei jedem Regen Strassenkies ausgeschwemmt. Hier konnte er zusammen

mit dem Baugeschäft Sturzenegger den Boden befestigen. «Die Zusammenarbeit mit Niklaus Sturzenegger ist äusserst angenehm. Ich darf jederzeit Maschinen ausleihen. Auch Victor Niederer, der mich am Anfang meiner Tätigkeit unterstützt hat, möchte ich ein Kränzlein winden.» Nicht ganz einfach ist es, die Wandertafeln richtig zu bestellen und aufzuhängen. Da kann eine gegenverkehrt aufgehängte Tafel den Interessierten genau in die Gegenrichtung weisen.

Vom Kaminfeger zum Bauarbeiter und zum Kanton AR

«Ursprünglich habe ich Kaminfeger gelernt, habe auf dem Bau gearbeitet und vor 32 1/2 Jahren – bei der ersten Rezession – wechselte ich zum Kanton Appenzell Ausserrhoden. Im Bauamt Heiden war ich hauptsächlich Chauffeur und im Winter für den Schneediens im Vorderland tätig.» Hanspeter erinnert sich: «Dazumal gab es noch riesige Schneemengen zu bewältigen. Jeden Tag bin ich um zwei Uhr morgens aufgestanden. Es ist vorgekommen, dass auf der Hauptstrasse Schachen – Heiden noch nicht gepfadet und auf der Geraden bei Rutlen fast nicht weiterzukommen war.» Hat die Arbeit als «Pfadler» nicht viel Fin-

gerspitzengefühl gebraucht? Hanspeter meint: «Ich bin tolerant. Habe immer versucht den Schnee von den Garagen weg vor meinem Pfadschlitten herzuschieben, damit er in die freie Wiese geschleudert werden kann. Einzig einmal – als eine Uneinsichtige wiederholt ihren eigenen Schnee nach dem Pfaden auf die Strasse geschaufelt hat – habe ich mit dem Pfadschlitten den Schnee wieder vor ihre Haustüre geschafft.» Hanspeter hat gerne beim Kanton AR gearbeitet. Er wurde als Mitarbeiter geschätzt. Einzig hat ihn beschäftigt, dass es unter Kollegen je länger je weniger Mode war einander zu helfen.

Die Feuerwehr, eine Leidenschaft

Hanspeter erzählt: «Ich war früher gerne an vorderster Front in der Feuerwehr. Die Angst vor dem Feuer konnte ich durch die Betreuung von zwei erfahrenen Atemschutz-Kollegen überwinden.» Vor Jahren hat sich folgende schlimme Episode ereignet: «Zum Glück hatte ich im Nachbarhaus schon «gekäffelet» als wir sahen, dass Flammen aus einem Zimmer loderten. Die Eltern seien auswärts und die beiden Kinder befänden sich im Haus. Wir zwei Atemschützer konnten nicht mehr länger warten, wir stürmten ins Haus und konnten die zwei Kinder retten.»

Hanspeter – ein Eisenbähnler mit Leib und Seele

Wenn es draussen regnerisch und kalt ist, finden wir Hanspeter in seinem «Eisenbahn-Zimmer». Die Sinne werden betört durch die vielen Gleise, Kabel, Lichtsignale, Schaltstellen, Lokomotiven, Häuser, Kirchen, Hochhäuser und Bahnhöfe. Sogar eine Lokomotive mit Rauch ist vorhanden. Da wird getüftelt, ausgebaut, saniert. Aber auch mit dem Halbtax-Abo der SBB geht es durch die ganze Schweiz. Hanspeter schwärmt: «Bahnromantik pur bietet

der GoldenExpress Belle Epoque auf der Strecke Zweisimmen-Montreux. Wir hatten das Glück einen Sitzplatz im alten Zug mit gepolsterten Möbeln zu ergattern.»

Gemeinsames Hobby mit Ehefrau Margrit: Rollerfahren und wandern

Mit funkelnden Augen erzählen die beiden von ihren Rollerfahrten: «Wäh-

rend der Corona-Krise haben wir jeweils Picknick eingepackt und haben mit unseren 125 ccm Rollern in der weiteren Umgebung ein Bänkli zum Ausruhen ausgesucht. Wir kennen jede Nebenstrasse des Toggenburg. Die Erkundungstouren sind nicht genau geplant. Einer fährt vor und gibt die Richtung an.» Bei diesen Ausflügen gab es auch schon Schreckensmomente

als Margrit in einem Kreisel von einem telefonierenden Medikamentenauslieferer böse angefahren wurde. Auch die Kombination Rollerfahren und Wandern gefällt den zweien.

Den beiden «Töfflibueben» noch viele schöne Ausfahrten...

Esther Rechsteiner

Räbeliechtliumzug der Schule Reute und des Verkehrsvereins Reute vom 17. November 2022

Am Donnerstag, 17. November, fand der traditionelle Räbeliechtliumzug des Verkehrsvereins Reute, gemeinsam mit der Schule Reute, statt. Um 18 Uhr besammelten sich die Teilnehmer:innen in Mohren vor dem Pflegeheim Sonnenschein. Ob wohl das für Mitte November trockene und schöne Wetter mit warmen Temperaturen so zahlreich zum diesjährigen Umzug lockte?

Die Umzugsteilnehmer:innen und die Kinder wurden mit grosser Freude von den Heimbewohner:innen willkommen geheissen. Neben den Schulkindern der Basisstufe Reute nahmen auch viele kleine Kinder mit ihren Eltern am Räbeliechtliumzug teil. Während die Kinder singend mit ihren Laternen und Räben in Richtung Schlipfbach loszogen, sassen die Heimbewohner:innen ums Feuer herum und schauten dem Tanz der Flammen zu. Während des Umzuges entlang der Ahornstrasse standen Anwohner:innen an den offenen Türen, schauten dem Umzug zu und horchten dem fleissig eingeübten Liedern der Kinder. Nach dem Aufstieg

entlang der Ahornstrasse erwartete die Teilnehmer:innen die traditionelle Feuerschale am Schlipfbach. Rund um die Feuerschale führten die Schulkinder ein Theater mit Martinsreigen und dem Teilen von Brezeln auf. Der gute Ritter Martin hat seinen Mantel in zwei Hälften geschnitten und mit einem Bedürftigen geteilt, die Kinder haben symbolisch Brezel gebrochen und mit den Zuschauer:innen geteilt.

Nach dem Umzug stärkten sich die Teilnehmer:innen mit Wienerli und Punsch, was durch das Altersheim ausgegeben wurde.

Auch dank der grossartigen Unterstützung durch das Altersheim war der Umzug ein sehr erfolgreicher Anlass. Die aufgestellten Festbänke regten die Leute noch lange zum Sitzen und einem schönen Austausch bei ausgelassener Stimmung an. Ein rundum gelungener Anlass!

Vanessa Mettler

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

www.feeschter.ch

Advent in der Schule Reute: Chumm, mir wönt es Licht azüнде, dass es hell wird i de Nacht ...

Gesang, Lichterglanz, Guetzli duft und Besinnlichkeit atmete die Schule Reute neben dem üblichen lebendigen Gewusel der Kinder in der Adventszeit ein.

Allmorgendlich versammelten wir uns alle auf leisen Sohlen, jedes Kind mit seinem Licht, in der Adventsstube in der Pausenhalle. Von «En alte Stern» über «Am heiligen Obet» bis hin zu «Stille Nacht» und «Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen» sangen wir gemeinsam begleitet von Piano, Perkussion und Gitarre. Dazu wurde die Geschichte «Marias kleiner Esel» von den Lehrpersonen vorgelesen.

So konnten wir der tiefen Ruhe und Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit bei uns in der Schule Raum geben, die draussen in der Welt leider so oft in Vergessenheit zu geraten droht in dieser doch auch ach so geschäftigen Zeit am Ende des Jahres.

Pünktlich am 06. Dezember bimmelte es am Morgen plötzlich im Schulhaus und die Kinder konnten zwei dick befüllte Jutesäcke im Treppenhaus auflesen. Ebenso gross wie die Aufregung über die Samichlaussäcke waren Mandarinli, Erdnüsse, Guetzli und Schokoladentaler lecker.

Auch die Eltern konnten die gemütliche Weihnachtsstube beim Elternhöck am 12.12. bei Gesang, Austausch, Punsch und Kuchen geniessen.

Unsere Lieder wollten in die Welt. Und so trugen sie die Kinder stolz zu den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein, wo sich Bewohner wie Personal von Herzen über unseren Besuch freuten. «Alle Jahre wieder» wurde mitgesungen, Freudentränen rollten – und so wurde auch gleich ein Termin für den Advent 2023 vereinbart.

Schmücken mit Jorge

Samichlaustag

Der Weg in die Adventsstube

Adventsgeschichte

Ganz herzlich danken wir der Forstkorporation Vorderland, welche uns über die Landfrauen alljährlich so freundlich einen Tannenbaum und Zweige zur Verfügung stellt. Lieben Dank auch Jorge für das Schmücken des schönen, üppigen Baumes zusammen mit den Basisstüflern, das Helfen beim Einrichten sowie das frühmorgendliche Einschalten des Heizlüfters in der Adventsstube.

Gross und Klein verbrachten dort eine heimelige, besinnliche Zeit, deren Bilder voller Licht und deren Klänge uns warm und ruhig – weihnachtlich – in Erinnerung bleiben können.

... und de ganze Welt verkünde, was de Himmel üs het bracht.

Anja Schugardt

Auf ins Watt

Singen im Watt

Winterwanderung Verkehrsverein Reute AR

Die schöne, trockene Winternacht lockte 17 Wanderfreudige am 28. Dezember zur traditionellen Winterwanderung des Verkehrsvereins Reute aus den warmen Wohnzimmern. Der Treffpunkt war beim Spielplatz in Oberegg. Speziell war, dass von einer Familie 9 Personen anwesend waren. Ausgerüstet mit einer Laterne, Taschenlampen und Warnwesten wanderten wir beim beleuchteten Tannenbaum vorbei hinauf zum "Zwergehüüsli", Riethof, entlang der Hauptstrasse bis zum Abzweiger Wässeren. Der Aufstieg bis zum Kappis-Hof belohnte uns mit grandioser Sicht über Heiden und weit in die Ferne.

Familie Kappeler servierte uns eine feine Gerstensuppe mit Wienerli. Nach der Stärkung machten wir uns gemütlich auf den Rückweg via Ebenau, Laderen nach Oberegg. Mit guten Wünschen fürs neue Jahr gingen wieder zurück nach Hause.

Vreni König

Pfannedeckle – ein alter Silvesterbrauch

Reute AR. Morgens 04.00 Uhr. In unsicheren Zeiten tut es der Seele besonders gut, wenn aufgestellte, lärmige Jugendliche in aller Herrgottsfrühe «e guets Neus» wünschen.

Dieser germanische Brauch ist traditionell in unserer Gegend verwurzelt.

Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterszeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Esther Rechsteiner

Adventapero öpis für alli

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Die Tage werden länger, vorbei sind Weihnachtsmärkte, Adventsanlässe und Silvesterfeiern. Wir Rütiger Landfrauen wagten, nach 2-jähriger Pause

den Neustart mit einem Adventsapero anstelle des schon fast traditionellen Weihnachtsmarkts. Und dennoch etwas Neues ist auch immer mit Unsicherheit und vielen Fragen verbunden, können wir das Interesse der Bevölkerung wecken, nehmen sie sich die Zeit

für ein gemütliches Beisammensein, um das wärmende Feuer bei Suppe und Glühwein. Unsere Sorgen waren zum Glück umsonst, denn auf die Rütiger ist immer wieder Verlass. Ihr habt uns zu einem wirklich schönen und gemütlichen Abend verholfen. Danke, dass Ihr dabei wart. Die rundum positiven Feedbacks haben uns bestärkt, den Adventsapero auch in diesem Jahr wieder durchzuführen.

Streichen Sie sich im Kalender den Samstag, 9. Dezember 2023 rot an, wenn die Landfrauen wieder zum Adventsapero einladen.

Denn ob Jung oder Alt, es ist für alle etwas dabei. Eine wärmende Suppe, ein Gläschen Glühwein oder das von Angela und Nina super organisierte Kinderbasteln. Ein herzliches Dankeschön den beiden jungen Müttern für ihren super Einsatz.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Jahr und freuen uns, Sie im Dezember am Adventsapero begrüßen zu dürfen.

Für die Landfrauen

Karin Pletscher, Claudia Heierli

Häsch äs Glüschtlì, chum zum
Backgnüssli

Backgnüssli

www.backgnüssli.ch

Lesegesellschaften in Ausserrhoden

In vielen Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden zählen die Lesegesellschaften, nach den Schützengesellschaften und allenfalls Sängervereinen, zu den ältesten Dorfvereinen. Kann man Lesegesellschaften als Unikum von Appenzell Ausserrhoden bezeichnen? – Jein!

Lesegesellschaften allgemein

Lesegesellschaften gibt es seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie sind mit dem Aufkommen des Bildungsbürgertums in Deutschland und in der Schweiz entstanden. Zum Beispiel die 1787 gegründete «Allgemeine Lesegesellschaft Basel». Sie verfügt heute über eine grosse Bibliothek, mehrere Lesezimmer und einen Saal für Vorträge und andere kulturelle Veranstaltungen. Grundvoraussetzung, dass sich neben der alten Tradition der mündlich überlieferten Kultur allmählich eine Lesekultur etablieren konnte, war der Wandel des Lesestils. An die Stelle der

Allgemeine Lesegesellschaft Basel

Wiederholungslektüre in Bibeln, Psalmen, Send- und Gebetsbüchern, Festtagsbetrachtungen etc. trat die Informationslektüre. Zum Beispiel anhand von Zeitungen, Zeitschriften, Jahreskalendern, Reiseberichten, Chroniken usw. Zudem wurde nicht mehr in der Gelehrtensprache Latein, sondern in der nationalen Hochsprache Deutsch geschrieben. Es entstanden zahlreiche Lesezirkel, Lesegesellschaften, literarische Gesellschaften und ähnliche Vereinigungen. In grösseren Orten waren diese aber sehr oft nicht allen Bürgern zugänglich, sondern setzten ein angemessenes Ansehen voraus.

Entwicklung in Appenzell Ausserrhoden

Diese Strömung hielt auch in Appenzell Ausserrhoden Eingang. In Herisau bil-

Titelseite Protokollbuch 3, 1852–1857

dete sich ab 1775 eine «Lectur liebende Gesellschaft», die innert wenigen Jahren eine ansehnliche Bibliothek von 700 Bänden zusammenbrachte. Leider wurde sie beim grossen Brand von Herisau 1812 zerstört.

Als erste Lesegesellschaft im Kanton gilt die Sonnengesellschaft in Speicher, die 1820 gegründet wurde und die auch nicht jedermann zugänglich war. Gemäss dem Appenzellischen Monatsblatt von 1825 bestanden zu diesem Zeitpunkt in Ausserrhoden bereits fünf Lesegesellschaften. Deren Themen und Interessen galten aber nicht nur der Literatur. Sondern bald waren Fragen des politischen

Alltags, des zivilisatorischen und beruflichen Fortschritts ebenso wichtige Themen bei den Zusammenkünften. Diese wurden anhand von Referaten oder im Anschluss an Vorlesungen eingehend diskutiert. Bei den meisten Lesegesellschaften zirkulierten unter den Mitgliedern zusätzlich auch Lesemappen zur Information und zur Unterhaltung. Diese Schriften wurden anfänglich nach Jahresablauf versteigert oder dann als Jahresausgabe gebunden aufbewahrt. Bei verschiedenen Gesellschaften bildeten diese, zusammen mit geschenkter und angekaufter Literatur, die Basis für eine eigene Bibliothek.

Die weitere Entwicklung

Viele Lesegesellschaften in unserem Kanton traten gegen Ende des 19.

Jahrhunderts dem 1873 gegründeten Appenzellischen Volksvereins bei. Als sich dieser ab 1895 der Schweizerischen Freisinnigen Partei annäherte, bildeten sich in grösseren Gemeinden, vor allem im Hinterland, allmählich FDP-Ortsparteien. In mehreren dieser Gemeinden blieb der Vereinsname noch bestehen. Sie widmeten sich aber künftig vorwiegend kulturellen Themen und Projekten.

Die meisten Lesegesellschaften im Vorderland distanzieren sich nach und nach von dieser Parteipolitik. Sie besannen sich wieder auf ihre ursprünglichen Grundwerte der persönlichen, breiten und demokratischen Meinungsbildung, so auch die Lesegesellschaft Reute.

Die älteste noch aktive Lesegesellschaft in Appenzell Ausserrhoden ist immer noch die Sonnengesellschaft in Speicher. Sie widmet sich heute aber ausschliesslich kulturellen Veranstaltungen. Somit ist die Lesegesellschaft Reute heute die älteste, noch im appenzellisch traditionellen Sinne tagende Lesegesellschaft unseres Kantons.

Die Gründung der Lesegesellschaft Reute

«Im Jahre 1836 den 14. August statuirte sich in Reute, in der Behausung dess Rathsherrn Bartholome Sturzenegger eine Lesegesellschaft, deren Hauptzweck Statutengemäss ist, nützliche Belehrung mit angenehmer Unterhaltung zu verbinden.»

An der Gründungsversammlung wurden auch bereits die ersten Statuten genehmigt. Diese wurden zur Erinnerung und zwecks Einprägung an jeder Hauptversammlung verlesen. Einige Artikel daraus:

«Die Geschäfte bei jeder Zusammenkunft bestehen regelmässig gleich von Anfang in einer Verlesung und einer umfragweisen Besprechung derselben.» Finanziert hat sich die Gesellschaft durch Monatsbeiträge von 4 Kreuzer [14 Rappen] und Bussen. Für Abwesenheit bei den Zusammenkünften 4 Kreuzer, bei Verspätungen 2 Kreuzer und auch verspätete Weiter- und Rückgabe von Schriften wurden gehandelt. An den Vorlesungen bei den Zusammenkünften wurde auf Disziplin geachtet: «Während dessen wird weder

Statuten von 1836 erste Artikel

Zwischenlesen, noch Zwischenreden, weder Genuss von Speise u. Trank, noch überhaupt störende Beschäftigung im Gesellschaftszimmer geduldet, bei der Busse von 6 Kreuzer.» Auch die Aufnahmekriterien waren recht restriktiv: «Zur Aufnahme ist durch geheime Abstimmung die Mehrheit von 2/3 aller Mitglieder erforderlich.»

Der erste Präsident

Initiant und erster Präsident der Lesegesellschaft Reute war Pfarrer Johann Jakob Waldburger. Wer war dieser Amtsträger, der von 1832 bis 1840 in der Gemeinde Reute wirkte?

Einleitung 1. Protokollbuch 1836 - 1847

Pfarrer Johann Jakob Waldburger kam 1832 im Alter von 25 Jahren nach Reute. Er brachte einen neuen Geist und viel Schwung in unsere Gemeinde. In seiner Funktion als Schulpräsident aller drei Schulrhoden führte er Stundenpläne und das Klassensystem ein. In den drei Schulen wurden nun fünf Klassen unterrichtet. Das bedeutete, dass nur noch die Schüler zur Schule gehen mussten, die beschäftigt werden konnten. Für lernwillige Schüler leitete Waldburger zusätzlich eine Art Realschule, die konnte auch von Erwachsenen besucht werden.

J.J. Waldburger als Pfarrer nach Reute gewählt wurde, trat Tobler selber an das Dirigentenpult.

Pfarrer Waldburger führte auch in Reute Gesangskurse für Kinder und Erwachsene durch. 1834 existierte nebst einem Kinderchor bereits ein Sängerkhor mit 80 Mitgliedern. Ebenfalls 1834 war er Mitbegründer einer Volkssparkasse, der späteren Gemeindeparkasse Reute.

Während seiner Amtszeit in Reute sammelte Waldburger in der ganzen Schweiz Geld für die Schulen im Dorf.

Davon erhielt die Schulrhod Schachen 800 Gulden, was es ihr ermöglichte, den Beschluss von 1803 umzusetzen, nämlich ein neues, eigenes Schulhaus zu bauen, das 1839 fertiggestellt war. Den Rest der landesweiten Kollekte verteilte er auf alle drei Schulrhoden. Die Sammelaktion wurde allerdings nicht von allen goutiert, Waldburger wurde vom Grossen Rat schriftlich aufgefordert, „wegen dem Colektiren ausser dem Land« Rechenschaft abzulegen. In der Lesegesellschaft wurde darüber diskutiert, ob man für diese edle Tat ein Rechtfertigungsschreiben einreichen sollte. Man verzichtete dann aber darauf, weil man der Meinung war, der Grosse Rat sollte eigentlich die Verhältnisse der Schulen in Reute kennen.

Nach Waldburgers Wegzug geriet die bis dato sehr aktive Lesegesellschaft in eine Krise. Von Ende Mai 1841 bis Mai

1842 war ihre Aktivität in Frage gestellt. Pfarrer Waldburger wechselte bis 1843 nach Henau, dann nach Frenkendorf BL, ehe er 1846 nach Amerika auswanderte. Zunächst gab er in Chicago eine Zeitung heraus, 1849 wurde er als Pfarrer nach Pittsburg, Pennsylvanien gewählt. Im Appenzeller Kalender für das Jahr 1876 ist er zum letztmalig im Verzeichnis «Auswärts wohnende hierorts wahlfähige appenzellische Geistliche» aufgeführt.

Arthur Sturzenegger

Lesegesellschaften 2023 in der Gemeinde Reute

LG Reute (seit 1836)
Kontaktperson Ernst Pletscher, Buschtobel 1
9411 Reute
071 891 30 12, ernst.pletscher@reute.ar.ch

LG Schachen (seit 1933)
Kontaktperson Daniel Mettler, Sonnenhügel
2, 9411 Schachen b. Reute
071 891 68 40, dani@mettlnet.com

Quellennachweis:

- Die Appenzeller Lesegesellschaften im Fernsehzeitalter von Thomas Samuel Eberle, St.Gallen 1989
- Lesegesellschaften von Thomas Fuchs, 2018
- Die appenzellische reformierte Pfarerschaft, Hans-Martin Stückelberger, Herisau 1977
- Protokollbücher der LG Reute
- Geschichte der Gemeinde Reute App. A.Rh. von Josef Rohner, Heiden 1954
- Geschichte der Gemeinde Speicher von Arnold Eugster, Gais 1947
- Appenzeller Kalender 1876, Trogen

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

cbm
Chirurgethales Blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

Therapiehund Lia

Wenn Jeannette Schelbert mit ihrer Hündin Lia einen Besuch ankündigt, kommt (Vor-)Freude auf!

Freudig geht Hündin Lia, erst letzten Sommer 4-fache Mama geworden, von Bewohnerin zu Bewohner und lässt sich zur Begrüssung von den zahlreich erschienen Damen und Herren tätscheln. Ein Bewohner, E.B., hat besonders grosses Interesse an der zutraulichen Hündin. Wenn er Lia sieht, strahlt er übers ganze Gesicht und beginnt mit der Hündin zu «plaudern». Die Begegnung mit dem Tier scheint ihm gut zu tun, denn sonst lebt der 92-jährige mehrheitlich in seiner eigenen Welt und kommt ohne grosse Worte aus. Auch B.B. ist prompt zur Stelle, «es sei immer schön, wenn Lia im Haus sei, sie habe halt gerne Tiere» meint die Katzenbesitzerin und streichelt der Hündin liebevoll über den Kopf.

Jeannette Schelbert, dipl. Pflegefachfrau HF, hat mit Lia im 2022 die Ausbildung zum Therapiehund abgeschlossen und freut sich über das Interesse. Sie beantwortet gerne alle Fragen und kommt so mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch.

Geistige und körperliche Aktivierung durch den Hund

Immer wieder streicht E.B. über Lias weichen Pelz, bietet sich auch gerne bei der Fellpflege mit der Bürste an und war sogar schon bei einem Spaziergang als «2. Leinenführer» dabei.

Auch bei R.M. kommen Erinnerungen an früher auf; der 82-Jährige erzählt, dass er auch einen Hund gehabt habe, der Lia sehr ähnlich sah. Das sei sehr schön gewesen.

Unsere älteste Bewohnerin H.W. (101 Jahre!) wünschte sich zum Geburtstag genau so einen «Bläss» wie Lia einer

sei. Auch sie hatte früher selber Hunde und einer war sogar beim Heimeintritt vor etlichen Jahren mit dabei.

Besuchshunde können glücklich machen

So kommt nicht nur etwas Bewegung in die Gruppe, sondern es entstehen auch Gespräche über die verschiedenen kleinen Kunststücke, die Lia beherrscht. Die Tierbesuche kommen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern mit und ohne Demenz gut an. Die Berührung mit dem Fell und die Wärme, die ein Hund ausstrahlt, wirken auf viele Menschen beruhigend und machen sie zufrieden.

Der tierische Besuchsdienst ist letztlich für alle ein Gewinn, bestätigt Jeannette. Sie geht mit ihrem Therapiehund regelmässig in die Heime, weil es für sie selber erfüllend ist, anderen eine Freude zu bereiten und auch Lia sei jedes Mal ganz «chribbelig», wenn sie ihr das spezielle «Usgangsgschtäälti» anziehe.

Und nicht zu vergessen: Auch für die Mitarbeitenden ist es etwas Besonderes, wenn die «Abwechslung auf 4 Pfoten» zu Besuch kommt...

Daniela Köppel

Grosse Heilbad-Tradition im Vorderland: Unterrechsteins Geschichte neu in Buchform

Einziges Heilbad im Appenzeller Vorderland ist die Anlage in Unterrechstein ob Heiden. Zu dessen spannender Geschichte hat Arthur Oehler ein Buch verfasst.

Auslöser für das Buch «Das Bad Unterrechstein» war das 40-jährige Bestehen des neuen, 1982 eröffneten Heilbads. «Das Bad existiert seit Jahrhunderten. Erstmals schriftlich als Heilbad erwähnt wird es 1682 in der Chronik von Pfarrer Bartholomäus Bischofberger», schreibt Arthur Oehler. 1911 übernahm der Urner Melchior Baumann das Bad. «Pensionspreis Franken 6.50 bis 7 pro Tag inklusive Zimmer und vier Mahlzeiten. Butterküche, reelle offene und Flaschenweine, gutes Bier» hiess es in seinen Werbeprospekten.

Aufbruch zu neuen Ufern

Nach einigen Jahren des Stillstands wurde 1979 mit der Gründung einer Aktiengesellschaft zu neuen Ufern

aufgebrochen. Am 4. September 1982 konnte das moderne Heilbad eröffnet werden.

Die neue Geschichte des Bades ist von stetigen Ausbauten und Erweiterungen des Therapie- und Wellnessangebots geprägt. Massgeblichen Anteil am Gedeihen des heutigen Heilbads hatten Heinrich Eggenberger (35 Jahre VR-Präsident) und Ursula Kuratli (28 Jahre Betriebsleiterin). Heute lenken Geschäftsführer Sandro Agosti (seit 2017) und Betriebsleiterin Maria Gmünder (seit 2021) die Geschicke des Heilbads.

«Das Bad Unterrechstein», Autor Arthur Oehler, Gestaltung Antonia Bann-

Zum modernen Heilbad gehört nach wie vor die uralte, noch immer geöffnete Wirtschaft Mineralbad.

wart, Bildbandformat, 96 Seiten, reich illustriert, CHF 28.-, kann im Heilbad, bei Tourist Info und im Hotel «Linde», Heiden, bezogen werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt?

1. ALARMKNOPF DRÜCKEN
2. WARTEN AUF EINSATZKRÄFTE
3. NOTFALL SCHILDERN

DEN ALARMKNOPF FINDEN SIE BEIM FEUERWEHRDEPOT OBEREGG-REUTE.
Feldlistr. 3
9413 Oberegg

assekuranz.ch/intervention/notalarm/oberegg

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt?

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Schadenereignisses kommt es auf jede Minute an. In diesem Zusammenhang muss stets sichergestellt sein, dass

Der analoge Alarmknopf in Oberegg ist gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und Videokamera ausgestattet.

die Bevölkerung die Feuerwehr alarmieren kann. Doch was passiert, wenn das Telefonnetz aus welchen Gründen auch immer plötzlich ausfällt? Diesem Problem hat sich die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden angenommen.

Alarmierung sichergestellt

So verfügt jedes der 16 Feuerwehrdepots im Kanton Appenzell Ausserrho-

den über einen analogen Alarmknopf. Hierdurch können die Bürgerinnen und Bürger die Feuerwehr auch bei einem Ausfall des Telefonnetzes sofort alarmieren. Und das geht ganz einfach: Feuerwehrdepot aufsuchen, Alarmknopf drücken, auf die Einsatzkräfte warten und den Notfall schildern.

Alarmknopf gut sichtbar

Den analogen Alarmknopf findet man beim entsprechenden Feuerwehrdepot jeweils in einer roten Box. Er ist dort gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und einer Videokamera ausgestattet.

Alarmknopf für Reute beim Feuerwehrdepot Oberegg

Feldlistr. 3, 9413 Oberegg
assekuranz.ch/intervention/notalarm/oberegg

Assekuranz Appenzell Ausserrhoden

Poststrasse 10, 9102 Herisau
info@assekuranz.ch
071 353 00 53

SeniorenSingen Oberegg und Umgebung

Probepian für das 1. Halbjahr 2023

Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Oberegg

Anschliessend Umtrunk im Restaurant

S = Säntis	DK = Dreikönig
20.02.23 S	06.03.23 DK
20.03.23 S	03.04.23 DK
24.04.23 S	08.05.23 DK
22.05.23 S	05.06.23 DK

19.06.23 Schlusshöck wo ??

Auf ein weiteres gemütliches und erfreuliches Singen !

Greiner Annamaria, 071 891 11 08
Schmid Jakob, 071 891 31 27
Sonderegger Monika, 071 891 48 32

Ein Wundermittel gegen Husten

Kurzgeschichte von Peter Eggenberger

Zu den vielen Erkältungsbeschwerden gehört unter anderem hartnäckiger Husten. Der im Schachen wohnhafte Werner B. pflegte bei entsprechenden Anzeichen einen Sirup einzunehmen, wobei ein neues Produkt ungeahnte Folgen zeitigte...

Für fast alle Vorderländer sind die Märkte in Altstätten von grosser Bedeutung. Zu den vielen Besuchern gehörte unlängst auch der in Schachen bei Reute wohnhafte Werner B., der trotz einer beginnenden Erkältung am Marktgeschehen teilhaben wollte. Geplant war zudem der Gang zur Apotheke, wo er auf Empfehlung seiner Gattin Sirup gegen Husten zu kaufen gedachte.

An einem der Marktstände pries der Appenzeller Migg Zähler lautstark ein Mittel gegen Erkältung an: «Mit dem Wundermittel hander nie me kaalti Füess! Ond me waass jo, wer kaalti Füess häd, mos schtändi hueschte, ischt haaser, häd Halsweh ond zletschemend sogär e böösi Angina. Do, e Guttere zom Schpezialpriis vo gad sibe Franke! Nie me kaalti Füess! E tolli Glegeheit! Griiffid zue!»

Probieren geht über studieren, sagte sich Werner und liess sich vom Angebot des originellen Verkäufers überzeugen, zumal sieben Franken alles andere als ein Apothekerpreis war. Kaum heimgekehrt, nahm Werner unter der Haustüre einen tüchtigen Schluck aus der Flasche und rief: «Silvia, ich habe ein Miiiiii...». Dann erstarb seine Stimme. Die Gattin eilte ihrem Liebsten entgegen, musterte ihn besorgt und fragte, was denn um Himmelswillen passiert sei. Werner reagierte mit einem langgezogenen «Mmmmm», fuchtelte mit den Händen, zeigte auf den Mund und die Flasche. Gleichzeitig lief sein Kopf rot an, der Augenblicke später eine bedrohliche bläuliche Färbung annahm.

Aufgereggt ergriff Silvia die Flasche, setzte die Brille auf und las den kleingedruckten Text auf der Rückseite. «Nie mehr erkältet! Nie mehr Husten! Nie mehr Halsschmerzen!», hiess es da. Und weiter: «Bestreichen Sie mit diesem sofort wirkenden Isolier-Klebstoff ihre Schuhsohlen, womit sie eine

optimale Abdichtung erreichen. Ab sofort haben Sie nie mehr kalte Füsse, die häufig Ursache von Erkältungskrankheiten wie Husten, Halsschmerzen und Heiserkeit sind!»

«Du bist dann schon noch ein einfältiger...!» Den Rest verschluckte die zum Auto eilende Frau. Nach dem notfallmässigen Besuch in der Arztpraxis, dem äusserst schmerzhaften Lösen der zusammengeklebten Lippen und der Verabreichung von Desinfektionsmittel und Gegengift suchte das Ehepaar die nächstgelegene Drogerie auf. Und einen Schluck aus der Flasche genehmigte sich Werner erst dann, nachdem er die Gebrauchsanweisung vom ersten bis zum allerletzten Buchstaben gelesen hatte.

(Peter Eggenberger ist Autor von humorvollen Kurzgeschichten. Bücher wie «Vo Tökter ond Luusbuebe», «Vo

Wirtschafte ond Wiertshüesler», «Läse ond lache» und andere sind im Denner Reute, im Appenzeller Verlag und beim Autor, www.peter-eggenberger.ch, erhältlich)

Illustration: Ernst Bänziger

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWNH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Neuer Teilnehmerrekord an der Senfoniker-HV

Am einem Freitagabend trafen sich fast 40 Oberegger Senfoniker/innen zur traditionellen Fasnachts-Martini-Hauptversammlung. Der Mini-Umzug vom Restaurant Harmonie zum Restaurant Sántis um ca. 19:00 Uhr zeigte schnell den neuen HV-Teilnehmerrekord. Laut und fröhlich wurde die heimische Guggenmusik im ganzen Dorf wahrgenommen.

Zügig und professionell führte Präsidentin Simone Räss durch die Traktanden. Nach nur fünf Proben folgen ab dem 14. Januar 2023 zehn Auftritte in Wolfhalden, Waldstatt, Thal, Rebstein, Lochau, Oberegg, Berneck, Appenzell, Bühler und Walzenhausen. Das grosse Ziel des Oberguggers Roman Durrer ist es, die sieben neuen Guggenbabys auf Flughöhe zu bringen und mit einer hohen Probenpräsenz

die gute Soundqualität zu erhalten. Auch im Jahr 2023 werden die Senfoniker als Wikinger sicht- und hörbar sein. Ehrentvoll verabschiedete sich das langjährige Mitglied Stefan «Fechy» Stiefken: Seine humorvolle, mit Musik untermalte Austrittsrede erzeugte zahlreiche Lacher und tosenden Applaus.

Beizenfasnacht in Oberegg

In Oberegg findet der Fasnachtsumzug jeweils in den geraden Jahren statt. Alternierend dazu feiert das Dorf jeweils die Beizenfasnacht. Diese findet also

Drei Guggenbaby (rechts) durften ihren Latz an der HV nach einem Jahr abgeben, sieben neue Guggenbaby sind eingetreten!

am Schmotzigen Donnerstag, 16. Februar 2023 mit Guggenkonzerten und Schnitzelbank, inkl. Bilderversteigerung in den Dorfresteraurants statt.

Tim Haas

Hauptversammlung des Kirchenchors Oberegg

Am Freitag, 25. November 2022 hielt der Kirchenchor Oberegg seine Hauptversammlung im Restaurant Sántis ab. Der Chor zählt aktuell 33 Mitglieder und hat im Kalenderjahr 2023 elf Einsätze in Gottesdiensten geplant.

Kirchenpräsidentin Annamarie Greiner-Wolten sendet Grüsse aus der Verwaltung und bedankt sich bei allen für den grossartigen Einsatz.

Im vergangenen Vereinsjahr musste sich der Verein von drei aktiven Mitgliedern für immer verabschieden; Präses Pfarrer Johann Kühnis, Sopranistin Josy Peterer und Bass Erwin Sonderegger kehrten zu ihrem Schöpfer heim.

Im vergangenen Vereinsjahr bewies der Chor während dem erneuten Sing-Lockdown im Januar und Februar erneut seine grosse Flexibilität. Nach selbständigen Home-Proben gab es vor dem Suppentag am 6. März 2022 nur gerade eine einzige Präsenz-Probe mit allen, und doch gelang die Gottesdienstmitgestaltung sehr zufriedenstellend. Karl Hochreutener wurde nach 20 Jahren Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Mit ihm singen nun schon 18 der 33 Mitglieder länger als 20 Jahre im Chor. Mary und Sepp Blatter bringen es gemeinsam sogar auf 110

Die neue Präses Cornelia Callegari wurde mit grossem Applaus im Chor willkommen geheissen.

schnitte aus dem Kirchenchor-Abendprogramm der Schulhauseinweihung von 1989, an der Mary Blatter zahlreiche Texte schrieb und Regie führte.

Tim Haas

Sepp & Mary Blatter singen zusammengezählt seit 110 Jahren im Kirchenchor Oberegg.

Jahre: Sepp Blatter wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Mary Blatter gab nach 60 Jahren ihren Rücktritt aus dem Chor bekannt.

Der Vorstand wartete mit einer Überraschung auf: Er präsentierte Video-Aus-

Wir gratulieren zum bestandenen Abschluss herzlich!

«Falls Ihre Kinder, Grosskinder, Kollegen, Freunde die Ausbildung oder das Studium ebenfalls sehr gut abgeschlossen haben, senden Sie uns die Daten mit Foto. Wir werden sie sehr gerne veröffentlichen.»

Ihr Rütiger Feeschter-Team

Meditation in Reute, Startimpuls am 6. März, 19.00 Uhr in der Kirche Reute

Zu einer Einsiedlerin kamen eines Tages Menschen. Sie fragten sie: «Welchen Sinn siehst du in einem Leben der Stille?» Sie war gerade mit dem Schöpfen von Wasser aus einer tiefen Zisterne beschäftigt. «Schaut in die Zisterne, was seht ihr?», fragte sie. «Wir sehen nichts», antworteten die Besucher. Nach einer Weile forderte die Einsiedlerin sie wieder auf, in die Zisterne zu schauen.

«Was seht ihr jetzt?» Sie antworteten: «Wir sehen uns selbst.» Sie antwortete: «Als ich vorhin Wasser schöpfte, war das Wasser unruhig und ihr konntet nichts sehen. Jetzt ist das Wasser ruhig, und ihr erkennt euch selbst. Das ist die Erfahrung der Stille.»

Dies ist einer der Gründe, weswegen wir (Heidi Eugster, Alexandra Sonde-

regger und Annette Spitzenberg) mit unserem neuen Angebot starten wollen.

Wir laden ein zum Sitzen in der Stille, immer am ersten Montag im Monat von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Kirche. Alle, wirklich alle, sind sehr herzlich willkommen. Weitere Informationen siehe unten.

Meditation in Reute

Wann: Immer am ersten Montag im Monat von 19.00–20.00 Uhr

Wo: In der Kirche Reute

Wer: Alle sind willkommen

Warum: Komm und probiere es aus!

Wie: Ca. 25' stille Meditation mit einem Impuls aus der Mystik, dann ca. 10' meditatives Gehen, dann die zweite Einheit 25' stille Meditation. Die Form entspricht der «via integralis», eine Verbindung von buddhistischem Zen und christlicher Mystik. Es ist möglich, nur eine halbe Stunde dabei zu sein, während des meditativen Gehens kann man gehen oder kommen.

Was: Wir sitzen und atmen und richten unsere Aufmerksamkeit ganz auf diesen und werden still. Sitzen kannst du auf einem Holzschemel, Meditationskissen oder Stuhl, ganz wie es für deinen Körper stimmt.

Mitnehmen: Bequeme, nicht einengende Kleidung, Finken oder dicke Socken, im Winter ev. Wolldecke.

Anfänger: Wenn du nicht eingeübt bist in die Form, dann komm eine Viertelstunde vor Beginn oder melde dich persönlich bei uns.

Kommendes: Wir möchten mit der Zeit die zweite halbe Stunde öffnen für andere Formen des Meditierens. Wir haben bis jetzt folgende Ideen: Lichtheilung, Chakrenmeditation, Meditation mit Steinen, geführte Meditation, meditatives Singen, Herzschlag trommeln, Tonglen. Zuerst werden wir die zweite halbe Stunde füllen, dann lassen wir uns inspirieren aus den Ressourcen der Anwesenden. Jede und jeder ist willkommen, eigenes beizutragen.

Wir: Heidi Eugster-Camenisch, Alexandra Sonderegger, Annette Spitzenberg (079 700 38 92, pfarramt@ref-reute-oberegg.ch)

Daten 2023: 6. März, 3. April, 1. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober, 6. November, 4. Dezember

Am 6. März starten wir in der ersten halben Stunde mit einem kurzen Referat zum Thema Meditation, stellen uns vor, beantworten Fragen und in der zweiten Hälfte meditieren wir gemeinsam.

Seniorenferien 12.–18. Juni in Rüdesheim im Rheinland

Kommen Sie mit ins schöne Rheinland! Unsere Seniorenferien führen uns dieses Jahr nach Rüdesheim in der Nähe von Bingen. Auf den Spuren der Hl. Hildegard, und ebenso auf denjenigen des

berühmten Riesling-Silvaners begeben wir uns auf abwechslungsreiche und genussvolle Ausflüge mit Car und Schiff, die uns neben Bingen und Rüdesheim nach Eville, auf den Disibodenberg und

nach Bacharach führen. Die Reise wird begleitet von Pfrn. Annette Spitzenberg, Pfrn. Barbara Signer und Priska Hochreutener. Nähere Informationen finden Sie unter: <https://www.ref-reute-oberegg.ch/index.php/senioren> oder <https://www.ref-walzenhausen.ch/>

Kalenderstreit im Appenzellerland: Erst vor 225 Jahren wurde der neue Kalender anerkannt

Am 24. Februar 1582 verkündete Papst Gregor XIII. die Reform des Kalenders, die zum heute gültigen Kalendarium führte. In Ausserrhoden wurde die Neuerung erst 1798 und damit vor 225 Jahren anerkannt. Trotzdem wird im Hinterland bis heute zweimal Silvester gefeiert, und bis 1958 erschienen im Appenzeller Kalender zwei Kalendarien.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde auf Grund neuer astronomischer Erkenntnisse realisiert, dass der julianische Kalender (benannt nach Julius Cäsar) mehrere Tage im Rückstand war. Papst Gregor XIII. setzte 1582 die Reform durch, was zum heutigen gregorianischen Kalender führte.

Bereits 1584 begann sich die Neuerung im katholischen Innerrhoden durchzusetzen. Anders im reformierten Ausserrhoden, wo man vom neuen, von einem katholischen Regenten verordneten Kalender nichts wissen wollte, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Mit den von Frankreich ausgehenden, zur Helvetik führenden Umwälzungen in der Schweiz akzeptierten 1798 schliesslich auch die Ausserrhoder den neuen gregorianischen Kalender.

Traditionsbewusster Appenzeller Kalender

In der Folge orientierten sich weite Kreise der Bevölkerung an beiden Kalendern. Der 1722 gegründete, alte Traditionen hochhaltende Appenzeller Ka-

Im Appenzeller Kalender für das Jahr 1958 werden letztmals beide Kalendarien aufgeführt: Links der heute gültige gregorianische und rechts der alte julianische Kalender.

lender führte volle 236 Jahre lang zwei Kalendarien auf, wobei dies letztmals in der Ausgabe für das Jahr 1958 der Fall war. Hier wird klar ersichtlich, dass der 13. Januar im neuen Kalender dem 31. Dezember im alten Kalender entspricht. Folglich wird im Appenzeller Hinterland zweimal Silvester gefeiert, wobei der Brauch des Klausens 1663 erstmals schriftlich erwähnt wird.

Text und Bild: Peter Eggenberger

● Das MAiH erweitert sein Angebot im Bereich Orthopädie

Wir freuen uns sehr, ab Januar 2023

Dr. med. Jacqueline Fust im Medizinischen Ambulatorium in Heiden in unserem Team begrüssen zu dürfen.

Die erfahrene Orthopädin mit Schwerpunkt Fusschirurgie bietet jeweils dienstags und freitags eine orthopädische Sprechstunde an.

Dr. med. Jacqueline Fust
Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie FMH
speziell Fusschirurgie

Terminvereinbarung für Sprechstunde:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
ortho.maih@hin.ch / www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Appenzeller Hüttensuppe

Zutaten für 4 Portionen:

- 200 g, Lauch, in feinen Streifen
- 200 g, Rüeblli, in feinen Streifen
- 100 g, Blattspinat
- 100 g, Zwiebeln, gehackt
- 50 g, Kochbutter
- 5 dl, Wasser
- 5 dl, Milch
- 200 g, Kartoffeln, in Scheiben
- 80 g, Appenzellerkäse, gerieben
- 1 dl, Vollrahm

Salz, Pfeffer, Bouillon zum Abschmecken

Zubereitung

1. Butter erhitzen, das Gemüse ohne Kartoffeln dünsten und mit Wasser ablöschen, aufkochen.
2. Milch beifügen, aufkochen und abschmecken. Ca. 20–30 Minuten kochen lassen.
3. Kartoffeln beifügen und weichkochen.
4. Appenzellerkäse beifügen und bei kleiner Hitze schmelzen lassen.
5. Rahm beifügen und nicht mehr aufkochen, abschmecken.

Geselligkeit und Glühwein

**In genau dieser Reihenfolge gibt es Neu-
es zu berichten vom Betreuten Wohnen.**

Im Oktober trafen wir uns mit den Bewohnern, bei Kaffee und Gipfel, im Restaurant zum 1. Stammtisch. In der Zwischenzeit hat sich dieses Treffen etabliert und findet jeden 2. Montagvormittag im Monat statt.

In dieser Runde werden Informationen aus der Verwaltung weitergegeben. Auch wird verschiedentlich jemand eingeladen. Bei einem der ersten Besuche berichtete uns Köbi Egli viel Interessantes über die PV Anlage auf unserem Dach. Er brachte uns auf eine einfache, verständliche Art diese Materie näher. Die aufkommenden Fragen zeugten davon, dass alle gespannt zugehört hatten.

Auch über gemeinsame Aktivitäten wurde gesprochen und was wir gemeinsam unternehmen könnten. Als erstes besuchten wir das Nostalgiekinos in Heiden, um den Nachmittagsfilm «Die Legende vom Tigernest» anzuse-

hen. Da bekanntlich die Vorlieben und Interessen unterschiedlich liegen, etwas später dann «Räuber Hotzenplotz». Die freudigen Rückmeldungen bestätigen, dass war nicht das letzte Mal.

Passend zur Adventszeit erhielten wir Gastrecht bei Claudia Kubli zu Hause. Mit viel Freude und Eifer wurden aus dem vorbereiteten Teig, Weihnachtsguezli ausgestochen und mit Glasur bepinselt. Bei Glühwein und Geselligkeit duftete es bald wie in einer Weihnachtsbäckerei. Die später liebevoll und kreativ verpackten Guetzlipäckli sind bei allen, als Überraschung, auf den Fenstersims gelegt worden.

Am Stammtisch vom 5. Dezember polterte und bimmelte es plötzlich. «Wer ist da wohl im Anmarsch?» Welche Überraschung, Samichlaus und Schmutzli standen vor der Türe. Mit freudiger Erwartung liessen wir die beiden hereinkommen. Bald schon hatte Samichlaus sein goldenes Buch aufgeschlagen und wusste über jeden etwas zu berichten.

Das Herzklopfen nahm jedoch schnell ab. Es gab keine Rügen, nein ganz im Gegenteil, es gab Lob und Bewunderung, meistern doch alle die Gebrechen des Alters vorbildlich.

Ebenso wird die eigene Fitness trainiert, sei es durch Fit im Alter der Pro Senectute, vor dem Fernsehen oder durch das Laufen bei Wind und Wetter mit den Hunden Alfi und Simba. Schmutzli schmunzelte und meinte, er lege die Rute in seinen Sack zurück und nehme lieber die feinen Gritibänzli heraus, die er dann an uns verteilte. Bald verabschieden sich die zwei, sie hätten noch weitere Aufgaben, zwinkerten mit den Augen und meinten, bis nächstes Jahr.

Ein paar Tage später wurde der Betreuungsbesuch umgekehrt. Bei einem Treffen in der Eugst, wurde die Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen gepflegt, zugleich konnte die selbstgemachte, liebevoll aufgestellte Krippenwelt bewundert werden.

Weitere Aktivitäten sind in Planung. Es ist schön zu sehen wie die Gemeinschaft zusammen wächst, ohne dass das Eigene aufgegeben werden muss.

Saisonschluss der bei der FSG Reute: Gantenbein, immer wieder Gantenbein!

Traditionsgemäss findet um die ‚Chlöser-Zyt‘ das Absenden der Feldschützen-gesellschaft Reute statt. So trafen sich SchützInnen, Freunde und Gönner in der vollbesetzten Schützenstube anfangs Dezember zum Nachtessen mit anschlies-sendem Rangverlesen. Aufhorchen liess dabei, dass ein Junior die Hierarchie der sonst fast üblichen Rangliste der Jahres-meisterschaft echt neu ansetzte!

Nach einer kurzen Begrüssung eröff-nete der Präsident Markus Knöfler nach dem Nachtessen die langersehnte Bekanntgabe der Resultate vom dies-jährigen Endschiessen. Dieses konnte zur Freude aller, nach bekanntem Un-terbruch, heuer wieder in normalem Rahmen durchgeführt werden.

Die Werte vor Corona konnten jedoch noch nicht erreicht werden, trotzdem nahmen ca. 40 TeilnehmerInnen teil. Markus berichtete über einen erfreu-lichen Mitgliederzuwachs im laufenden Jahr und die vielen sportlichen Erfolge, vor allem beim Nachwuchs.

Dabei stand der siebzehnjährige Ma-nuel Gantenbein an diesem Abend speziell im Rampenlicht: seine Saison ist beeindruckend, am Kantonalen JS-Meisterschützfinal schwang er oben aus, ist also Kantonaler Meisterschüt-ze und wiederholte somit das, was er zuvor schon im Jahre 2019 in der Ka-tegorie Jugend erreichte. Vereinsin-tern sieht sein Palmares wie folgt aus: 1. Rang in der Jahresmeisterschaft, 1.Rang im Wanderpreis, 1.Rang im

Jahresmeisterschaft von links: Markus Knöfler, Manuel Gantenbein, Werner Schläpfer

Wanderpreis von links: Manfred Holderegger, Manuel Gantenbein, Werner Schläpfer

Ranglistenauszug

Jahresmeisterschaft	1. Rang Manuel Gantenbein, 2. Markus Knöfler, 3. Werner Schläpfer
Wanderpreis	1. Rang Manuel Gantenbein, 2. Manfred Holderegger, 3. Werner Schläpfer
Differenzler	1. Rang Robert Bänziger, 2. Kurt Meier, 3. Robert Bänziger
Sie & Er	1. Rang Fabienne Tobler/Manuel Gantenbein, 2. Stefanie Pestana/Markus Knöfler 3. Gerda & Kurt Meier
Gabentisch	1. Rang Manuel Gantenbein, 2. Werner Schläpfer, 3. Uwe Rieger
Junioren	1. Rang Manuel Gantenbein, 2. Joel Sturzenegger, 3. Levi Hohl

Jung & Alt Stich, 1. Rang im Gaben-stich, 1. Rang im Juniorenstich 1. Rang im Sie & Er Stich! Erfreulich, so der Präsident, wenn Junge stossen und so mit sehr guten Resultaten die Rang-listen auffrischen. Dabei nicht uner-wähnt, dass auch andere Mitglieder vom Nachwuchs beeindruckende Re-sultate bringen! Ein Applaus von der ganzen Schützenfamilie war angesagt!

Nur zu schnell verging der Abend, der Gabentisch lockerte sich und der Prä-sident bedankte sich bei allen Teilneh-merInnen, insbesondere auch bei den

zahlreichen Sponsoren, die es einmal mehr ermöglichten, dass niemand mit leeren Händen nach Hause ging!

Als Vorschau auf nächstes Jahr erwähn-te er, dass wir als Höhepunkt das Thur-gauer Kantonale besuchen werden.

Eine komplette Rangliste ist unter www.fsg-reute.ch aufgeschaltet

Hp. Eugster, Pressedienst

Reute im Forum Würth

Am Sonntag, 19. März, ist Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eg-genberger Gast im Forum Würth in Rorschach. Mit seinen vergnüglichen Geschichten aus Reute, Oberegg und dem weiteren Vorderland sorgt er für einen humorvollen Start in den Sonn-tagnachmittag.

Geschichten rund um berühmte Dor-foriginale, aber auch über verblüffen-de, schier unglaubliche und rekordver-dächtige Zwischenfälle lassen staunen, schmunzeln und immer wieder herz-haft lachen.

Der Anlass beginnt um 13.30 Uhr. An-meldung bis 2 Tage vor dem Anlass an rorschach@forum-wuerth.ch, Eintritt 5 Franken.

**Ofenbau
aus Leidenschaft**

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

De Püschelibender mäant

O im neue Johr fliisi Püschelibende
ond debii vill Rue ond de Fride fende...
Da isch sis bewärt Rezept
ond mit demm häd er guet glegt.

Üsere Püschelibender bliibt bim Aalte,
tod im Wald wiiter wärche ond waalte.
Alls lauft bi emm wie gschmiert ond rond,
ond er häd de Fride ond bliibt gsond!

© Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Finden Sie heraus, an welcher Strasse dieses Haus zu steht!

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse»

Die gesuchte Lösung in der letzten Ausgabe war: **Die einsame Linde auf dem Rickenbach**

Aus allen richtigen Einsendungen wurde Andreas Kuster, Rohnen 1, ausgelost.

Viel Glück wünscht Ihnen das Rütiger-Feeschter-Team

Lascaux im Appenzellerland: Faszinierende Höhlenmalereien am Chindlistein

Die steinzeitlichen Höhlenzeichnungen in Lascaux bei Montignac im französischen Département Dordogne gehören zum Weltkulturerbe. Die Höhlenmalereien am magischen Chindlistein im Grenzgebiet von Heiden, Reute und Oberegg sind zwar mit Lascaux nicht zu vergleichen, faszinieren aber trotzdem und lassen der Fantasie freien Lauf.

In einer der wiegengrossen Höhlen am «Chindlistein» regt eine Mutter mit zwei Kindern zeigende Malerei die Fantasie an.

War der Chindlistein ein Treffpunkt von Hexen? Eine keltische Kultstätte? Ein astronomischer Kalender? Ein magischer Treffpunkt für unfruchtbare Frauen? Oder einfach nur ein hundsgewöhnlicher Steinbruch? Die Fragen bleiben unbeantwortet, aber der markante Felskopf mit seinen tiefen Längsrillen, den an Tritte eines Urtiers erinnernden Vertiefungen und natürlich den Malereien in den wiegengrossen Höhlen ist ein magischer Ort. Wurden hier in gefährvollen Zeiten Kinder ver-

steckt und in Sicherheit gebracht? Die eine Mutter mit zwei Kindern zeigende Malerei in einer der wiegengrossen Höhlen lassen diesen Schluss zu. Sie entstanden in den 1950er Jahren. Weshalb und in wessen Auftrag? Auch diese Fragen bleiben unbeantwortet.

Text und Bild: Peter Eggenberger

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Finanzen/Abonnemente/Vertreterin
der Gemeinde Reute
Karin Steffen 071 891 49 62
karins.steffen@gmail.com

Aktuarin: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 078 742 52 64
grafix.printdesign@gmail.com

Redaktionsmitarbeiterin:
Ulrike Schmuck, ulrike.schmuck@outlook.com

Redaktionsmitarbeiterin:
Nadine Tanner, nt.nadinetanner@gmail.com

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 2 | 2023:

Redaktionsschluss: 17. April 2023
Erscheinungsdatum: 18. Mai 2023

Editorial: *Gehe und umarme einen Baum!*

Endlich ist sie wieder da... die wärmste Jahreszeit und viele unter uns können es kaum erwarten, bis die Schwimmbäder wieder ihre Pforten öffnen für alle grossen und kleinen Sonnenanbeter und Wasserratten, um sich mit den Sonnenstrahlen vollzutanken und dann ins kühle Nass einzutauchen. Baden in der Sonne und im Wasser...

All jene, welche die Hitze nicht so gut vertragen, oder für die der Umtrieb im Schwimmbad zu gross ist, die lieber die Stille der Natur auch an heissen Sommertagen geniessen möchten, lade ich ein, ein ganz anderes Badeerlebnis mit mir zu entdecken – **das Waldbaden!**

Tauchen wir doch gemeinsam in die wunderbare Welt der Wälder mit ihrer enormen Kraft für Körper, Geist und Seele ein und lassen uns auf den Wogen der rauschenden Baumwipfel und der würzigen Luft treiben. Der Wind weht uns um die Nase und so können wir den harzigen Geruch der Bäume noch intensiver wahrnehmen und einatmen.

Der Wald bietet uns jederzeit an, seine Kraft der Bäume zu nutzen und unsere Psyche, unsere Nerven und unser Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen und für die Anforderungen des Alltages nachhaltig zu stärken. Er gibt uns Raum für unsere Sorgen und Ängste. Er fordert uns auf, mit wachem Geist diese heilenden Kräfte, die uns dort angeboten werden, aufzusaugen. Der Wald absorbiert Terpene, das sind chemische Botenstoffe, die ein wahrer Turbobooster für unseren gesamten Körper sind.

Die Terpene werden kontinuierlich abgesondert, sind aber in den Sommermonaten und bei Regen und Nebel am intensivsten. Ein Waldspaziergang ist dann pures Wellnessprogramm zum Nulltarif. Es kostet uns nur die Überwindung der schlechten Witterung zu trotzen.

«Betretet» den Wald richtig – zieht je nach Witterung auch mal eure Schuhe

aus und erkundet den abwechslungsreichen Waldboden. Die spitzigen Nadeln der Tannen werden euch an den Fusssohlen kitzeln, die kleinen Steinchen und Zweige bohren sich ein wenig in eure Fersen, blitzen zwischen den Zehen heraus und das samtige, weiche Moos vermittelt euch ein wohliges Gefühl der Geborgenheit. Jeder Schritt ist eine neue Erfahrung und die Nerven eurer Füsse werden sanft massiert und ihr werdet neu geerdet.

Die Bäume sind Lebewesen, und jedes Lebewesen freut sich umarmt zu werden. Umarmt ruhig mal einen Baum eurer Wahl und spürt, welche Kraft in seinem Stamm fliesst.

Im Hintergrund hört ihr vielleicht ein Knacksen der Äste oder das Zwitschern der Vögel. Es kann auch sein, dass ein Waldtier euer Treiben beobachtet. Ihr hört dieses Rauschen und atmet tief in euch hinein und die Anspannungen können sich langsam lösen. Jeder Wald spielt seine eigene Melodie und hat seinen individuellen Duft.

Das Waldbaden wurde in Japan «entdeckt» und gilt dort bereits als anerkannte Naturheilmethode und wird als Gesundheitsvorsorge empfohlen. In den nordischen Staaten Finnland, Schweden und Norwegen wurde schon längst erkannt, was der Wald für unse-

re Gesundheit leistet. Das Waldbaden gehört dort zur Prävention gegen die sogenannte Managerkrankheit. Hier in Mitteleuropa ist diese simple Methode sich etwas Gutes zu tun, leider noch nicht so ganz angekommen. Dennoch gibt es auch hier mittlerweile Tendenzen, dieses Bewusstsein zu schärfen und das unglaublich vielseitige Angebot, welches uns die Wälder anbieten auch anzunehmen.

Es gibt vielerorts Kurse, in denen man diesen achtsamen Waldspaziergang «erlernen» kann. Jetzt kann man natürlich einwerfen, warum es dazu Kurse braucht. Ganz einfach. Es gibt sehr viele Menschen, die es verlernt haben, auf ihre Sinne zu achten und sich an diesen zu orientieren. Achtsamkeit ist ein neomodisches Wort und wird rauf- und runtergespielt auf der Tonleiter der Work-Life-Balance Begriffe. Aber nur ganz wenige können sich wirklich in diese Achtsamkeit fallen lassen und noch weniger können mit der Stille umgehen. Das ist aber notwendig, um die Geschenke des Waldes entgegennehmen zu können. Diese Stille, die für die Regeneration unseres Körpers, unserer Seele und unseres Geistes so wichtig ist.

Wir haben das grosse Glück und dürfen in einer der schönsten Regionen der Welt leben. Unzählige Wälder umgeben uns und sind nur einen Steinwurf von unserem Zuhause entfernt. Sie sind bedingungslos da für uns an 365 Tagen im Jahr und laden uns ein, mit ihnen Verbindung aufzunehmen und diese unermessliche Tankstelle für unsere Gesundheit anzuzapfen. Nehmt dieses Angebot in Dankbarkeit an und taucht ein in diese enorme Energie- und Kraftquelle.

Ich freue mich sehr, in der kommenden Zeit viele neue «Waldbader» bei meinen Spaziergängen durch die Wälder kennen lernen zu dürfen.

Schöne und erholsame Sommermonate wünscht euch Ulrike Schmuck

In Kürze

Igelstation Heiden

Eine Arbeitsgruppe von Heiden-Natur hat sich dem Thema Igel angenommen. Die kantonale Bewilligung für eine Igelstation liegt auf dem Tisch. Die Drahtzieherinnen, Doris Gehrig, Lisa Wüthrich und Brigitt Müller-Pathle stellen sich in den Dienst des Igels. Sie werden unterstützt von Tierarzt Dr. J.ENZ.

Der Lebensraum des Igels ist durch Strassen und Siedlungen eingeengt. Es fehlt ihnen an Unterschlupfmöglichkeiten und das Nahrungsangebot schwindet mit dem zunehmenden Verlust der Biodiversität. «Wir wollen

nicht nur kranke Tierchen aufpäppeln und dann wieder auswildern, wir wollen auch Haus- und Gartenbesitzerinnen, Gemeindeverantwortliche und Naturfreunde ermuntern, mitzuhelfen die Lebensgrundlagen für den Igel zu verbessern.» Die Igelstation bietet vier Pflegeboxen im Gartenhaus an der Schützengasse 12 sowie mehrere Aussegehege an der Weidstrasse 10 und 19 an. Igeltelefon: 076 303 9410.

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freuⁿden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch

Kinoprogramm Mai

Fr 19.5.	20:00	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
Sa 20.5.	17:00	The Whale	16/14	E/d
Sa 20.5.	20:00	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
So 21.5.	15:00	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
So 21.5.	19:30	Filmhit		
Di 23.5.	19:30	TÄR	12/10	E/d
Mi 24.5.	16:30	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
Fr 26.5.	20:00	Filmhit		
Sa 27.5.	17:00	Röbi geht	12/10	dialekt
Sa 27.5.	20:00	Plan 75	16/14	Jap/d
So 28.5.	15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So 28.5.	19:30	TÄR	12/10	E/d
Mo 29.5.	15:00	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
Mo 29.5.	19:30	Sisi & ich	12/10	D
Di 30.5.	19:30	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
Mi 31.5.	16:30	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen

Informationen unter www.kino-heiden.ch

Gemeindebibliothek Reute AR

Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch – Reute – Homepage

Neues Buch von Peter Eggenberger:

«Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche»

Rechtzeitig zum Jubiläum «30 Jahre Appenzeller Witzwanderweg» ist das Buch «Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche» von Peter Eggenberger erschienen.

Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs (heute Tourismus) im 18. Jahrhundert begann die Blütezeit des Appenzeller Witzes, der seit 2012 zum immateriellen UNESCO-Kulturgut gehört. Appenzellerinnen und Appenzeller sorgten und sorgen mit ihren schlagfertig-träfen Antworten und dem eigenwilligen Verhalten für Staunen, Schmunzeln und herzhaftes Lachen. Das Buch geht auf die spannenden Hintergründe des Kulturguts Witz ein. Zudem enthält das neue Werk viele Kostproben rund um Dorforiginale, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen.

(«Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche», 184 Seiten, illustriert, Fr. 29.–. Erhältlich im Appen-

zeller Verlag, im Buchhandel sowie im Konsum Denner und bei der Gemeindeverwaltung von Reute.) **pd**

Besuchen Sie www.feeschter.ch

Neue Departementsverteilung

Der neue, ab dem 1. Juni 2023 amtierende Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat an seiner so genannten «Schlegelsitzung» die künftige Verteilung der Departemente vorgenommen.

Das Ausserrhoder Stimmvolk hat bei den Gesamterneuerungswahlen am 12. März 2023 Yves Noël Balmer zum neuen Landammann gewählt. Die bisherigen Regierungsräte Alfred Stricker, Dölf Biasotto und Hansueli Reutegger wurden bestätigt. Katrin Alder wurde als neues Mitglied des Regierungsrates bestimmt.

Heute (28. März 2023) nahm der Regierungsrat in seiner künftigen Zusammensetzung und unter Leitung des kommenden Landammanns Yves Noël Balmer die Zuteilung der Departemente und die Bezeichnung der Stellvertretungen vor. Die Departemente sind für die neue Amtsperiode 2023–2027, ab 1. Juni 2023, wie folgt verteilt:

Departement Finanzen

Regierungsrat Hansueli Reutegger
Stellvertretung
Regierungsrätin Katrin Alder

v.r.n.l.: Regierungsrätin Katrin Alder, Regierungsrat Alfred Stricker, Landammann Yves Noël Balmer, Regierungsrat Dölf Biasotto, Regierungsrat Hansueli Reutegger, Ratschreiber Dr. Roger Nobs

Departement Bildung und Kultur

Regierungsrat Alfred Stricker
Stellvertretung
Regierungsrat Hansueli Reutegger

Departement Gesundheit und Soziales

Landammann Yves Noël Balmer
Stellvertretung
Regierungsrat Dölf Biasotto

Departement Bau und Volkswirtschaft

Regierungsrat Dölf Biasotto
Stellvertretung
Regierungsrat Alfred Stricker

Departement Inneres und Sicherheit

Regierungsrätin Katrin Alder
Stellvertretung
Landammann Yves Noël Balmer

Zum Landammann-Stellvertreter wurde Regierungsrat Dölf Biasotto bestimmt.

Den formellen Beschluss über die Departementsverteilung wird der Regierungsrat an seiner konstituierenden Sitzung vom 6. Juni 2023 fällen.

Wo ist mein Notfalltreffpunkt?

Liebe Einwohnerin, lieber Einwohner in der Gemeinde Reute

Auch wenn wir uns hier sicher fühlen, können wir Ereignisse, die den geordneten Alltag unserer Gesellschaft auf den Kopf stellen, nicht ausschliessen. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein.

Wenn Ihr Telefon ausfällt, können Sie jederzeit beim Feuerwehrdepot Oberegg den dort gut sichtbar ange-

brachten Alarmknopf drücken und die Feuerwehr alarmieren. Auf der Homepage der Assekuranz finden Sie mehr Informationen dazu. Sollte das Ereignis grösser werden und länger andauern, können die betroffenen Gemeinden zusätzlich und als Ergänzung Notfalltreffpunkte einrichten und betreiben. Jeder Gemeinde im Kanton steht mindestens ein Notfalltreffpunkt zur Verfügung.

Am Notfalltreffpunkt erhalten Sie Informationen und können Notrufe absetzen, um Einsatz- oder Rettungskräfte zu alarmieren. Auch können die Treffpunkte als Abgabestellen von Hilfsmaterial dienen. Die Betriebszeiten hängen vom Ereignis ab und können lokal unterschiedlich sein.

Die Notfalltreffpunkte sind in der ganzen Schweiz gleich gekennzeichnet und nach ähnlichem Muster aufgebaut. Ein Überblick und weitere Informationen bietet die Website www.notfalltreffpunkt.ch.

Ort:	Bezeichnung	Strasse:
Grub	• Schulhaus	Dorf 315
Heiden	• Schulhaus Gerbe • Kursaal	Gerbestrasse 5, Seeallee 3
Lutzenberg	• Schulhaus Gitzbüchel • Schulhaus Tanne	Gitzbüchel 187/278, Tanne 55
Rehetobel	• Gemeindezentrum	St. Gallerstrasse 9
Reute	• Schulhaus Dorf	Dorf 19
Wald	• Schulhaus, Pausenhalle	Dorf 388
Walzenhausen	• Mehrzweckanlage	Dorf 70
Wolfhalden	• Gemeindehaus • Zivilschutzanlage Mühltoibel	Dorf 36, Mühltoibel 1082

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Reute

Rechtschaffen
Emsig
Umtriebig
Tugendhaft
Einmalig

«Heimatort: Reute AR» lese ich und mein Herz schlägt höher... Ich bin in Mohren aufgewachsen, nun im Bernbiet wohnhaft und als Gemeindeschreiberin in Ringgenberg tätig. Im Kanton Bern wird bei jedem Todesfall ein Siegelungsprotokoll erstellt. Und dabei stosse ich auf diesen Heimatschein:

Dieses Dokument erinnert mich an die spannende Lehrzeit vor 45 Jahren bei der Gemeindeverwaltung Reute. Zu meiner Zeit waren Hanspeter Tobler als Gemeindeschreiber und Viktor Niederer sowie danach Ruedi Peter als Gemeindehauptmann aktiv. Doch die Unterschriften auf dem Heimatschein von Alfred Sturzenegger und Jakob Weder, die erkenne ich sofort wieder. Schade, habe ich diese Ringgenberg Einwohnerin nicht zu Lebzeiten getroffen. Ich hätte ihr gerne über die Veränderungen seit ihrem Wegzug aus dem Appenzellerland erzählt.

Meine Gedanken schweifen zurück in die Verwaltungslehre. Extrem vieles hat sich gewandelt. Schon mit 61ig sage ich nun ab und zu meinem jungen Team «früher war es besser» und grinse dazu. Früher, da gab es auf der Verwaltung das Grundbuchamt, Zivilstandsamt, Steueramt, Betreibungsamt, alle Bereiche von der Geburt bis zum

Tod, waren auf jeder Gemeinde vorhanden. Das war eine sehr bereichernde Zeit, eine super Grundlage als Lernende für das weitere Leben. Nach fast 30 Jahren in der Privatindustrie kehrte ich zu den Wurzeln zurück und staunte anfangs, welche Aufgaben der Gemeinde noch übriggeblieben sind. Sehr viel wurde regionalisiert. Es gibt nur noch die Hauptzweige Gemeindeschreiberei, Finanzverwaltung und Bauverwaltung. Was zugenommen hat sind die Kontakte mit Anwälten. Vor allem viele Baubeschwerden landen auf dem Gemeinde-Pult.

Früher war ein Heimatschein (wie abgebildet) ein wichtiges Dokument.

Der Bürgerort war z.B. massgeblich für den Bezugsort des Fürsorgegeldes und für die Tarifbestimmung im zuständigen Bürgerheim. Es gab Gemeinden, die bei einem Wegzug den Heimatschein dem Einwohner erst herausgaben, wenn er vorweisen konnte, dass er die Steuern vollständig bezahlt hat.

Heutzutage hat der Heimatschein eine geringe Bedeutung und wird wohl nicht mehr allzu lange Bestand haben. Aber das Heimatgefühl, das bleibt. Welches ist Ihre Heimat? Ihr Bürgerort – Ihr Geburtsort – der Ort, an dem Sie aufgewachsen sind – der Ort, wo Sie sich niedergelassen haben oder wo Sie sich gerade aufhalten?

Ich bin Bürgerin der Gemeinde Heiden und dort auch auf die Welt gekommen, aber als meine Heimat definiere ich Reute. Dort ging ich in die Primarschule und absolvierte meine Lehrzeit. Dort bekam ich ein starkes Fundament und gutes Rüstzeug, um die Zukunft anzupacken. Deshalb bin ich freudig erregt, als ich im Berner Oberland plötzlich einen Rütiger-Heimatschein in den Händen halte.

Falls Sie mal im Berner Oberland unterwegs sind, herzlich willkommen in der Gemeindeverwaltung Ringgenberg, wo man Appenzeller Dialekt nun auch versteht.

Herzliche Grüsse
Erna Schweizer-Tobler

Rütiger Köpfe

Name Blatter
Vorname Andreas
Geburtsjahr 1988
Adresse Hirschberg 16,
 Schachen bei Reute

Was verbindet Sie mit Reute AR?

Im Sommer 2017 haben wir unseren Traum vom Eigenheim im Hirschberg verwirklicht.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Die Wanderwege am Blau- und Fallbach, Bellevue und natürlich rund um den Hirschberg

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne essen gehen?

Ein Fondue mit Roger Federer, Dario Cologna und Marco Odermatt wäre spannend.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen oder welchen Film angesehen?

Aktuell ist 365 Gute-Nacht-Geschichten hoch im Kurs bei uns zu Hause.

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Ich arbeite als Informatiker in einem Dienstleistungsunternehmen in Widnau.

Was essen Sie besonders gern?

Ein gutes Stück Fleisch vom Rind oder Lamm mit Kartoffelgratin und Gemüse

Was hat Sie letzte Woche besonders gefreut/geärgert?

Nach einem grossartigen Jungesellenabschied mussten wir von Arosa wieder viele Kurven nach Hause fahren. Freud und Leid waren nahe beieinander...

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

An einem sonnigen Tag mit meiner Familie draussen in der Natur zu sein.

Wie engagieren Sie sich für die Gemeinschaft? Wenn ja, wo?

Schwierige Frage, nächste Frage... Aktuell versuche ich neben einem herausfordernden Job viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ausserdem bin ich ein Vereins-Mensch, ich bin Mitglied im Fussball-, Ski- Langlauf- und Tennisclub sowie in der Altwacht Obereggen.

Was sind Ihre Hobbys?

Im Winter bin ich gerne auf den Lang-

lauf Ski unterwegs, ansonsten spiele ich aktiv Tennis in Rebstein-Marbach. Ich bin gerne draussen, ob im Garten oder auf den Wanderwegen.

Wo kann man Sie treffen in der Gemeinde?

Bei einem Spaziergang rund um den Hirschberg oder auf dem Spielplatz im Schachen.

An welchen Rütiger Kopf geben Sie diese Fragen weiter?

Ich nominiere Vroni Romano-Hohl aus Mohren, vor rund 20 Jahren habe ich mit ihr die Oberstufe in Obereggen besucht. Bald wird unser Nachwuchs zusammen in der Primarschule Reute für Furore sorgen.

Wilde Romantik am Weg nach Obereggen und Reute: Taatobel-Wanderweg wieder offen

Nach einer aufwendigen, Investitionen im Betrag von rund 360000 Franken erfordernden Sanierung ist der Taatobelweg wieder offen. Er beginnt im Bereich der ehemaligen Bernecker Papierfabrik und führt aufwärts in Richtung Obereggen und Reute. Wanderinnen, Wanderer und Naturfreunde freuen sich über den wildromantischen Weg, der das Rutschgebiet mittels verschiedener Kunstbauten traversiert.

Text und Foto 1 Peter Eggenberger
 Fotos 2 und 3 Esther Rechsteiner

David Mühlbacher
geb. 16.8.1976
Aachstrasse 32
9327 Tübach

Mister AdL löst nur «Reute einfach»- Billett

David Mühlbacher, der Kaffee trinkende Lehrer, der Chips den Süssigkeiten vorzieht und mehr Sportler als «Couchpotatoe» ist, unterrichtet bereits seit 24 Jahren – und das schon immer bei uns in der Mittelstufe Reute. Der Frühaufsteher verschrieb sich frisch ab dem Lehrerseminar kommend, unserer ländlichen Gemeinde und begleitet seither unsere Kinder in ihrem täglichen Lernen. Wäre David ein Gebäude, würde er wohl zum Ortsbild gehören.

Ohne Rückfahrkarte in Reute

Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt David Mühlbacher in Tübach auf einem Pferdehof. Den Arbeitsweg vom Bodensee ins Appenzellerland nimmt er gerne auf sich, weil er sich mit der Schule Reute vollkommen identifiziert. Nach Reute zu kommen sei für ihn wie heimkommen. Die familiäre Atmosphäre in der Schule und im Dorf schätzt er sehr und möchte diese nicht missen. Einmal hier Fuss gefasst, scheint eine «Rückfahrkarte» nicht nötig.

Gerne erinnert sich David Mühlbacher an seinen ersten Vorbereitungstag. Etwas zögernd – die Sonnenfinsternis aus dem Fenster betrachtend – machte er sich an die Planung seiner allerersten Lektionen für seine erste eigene Klasse. Das erste Mal komplett alleine für den Unterricht verantwortlich zu sein, war eine echte Herausforderung. Was heute so locker wirkt, beruht auf viel Erfahrung. Schon früh spürte David die Freude und Faszination an der Arbeit mit Kindern. Aufgewachsen in St. Gallen, legte er als Gruppenleiter in der Jungwacht den Grundstein für sein späteres Tun als Lehrperson.

Lehrer mit Feingefühl

Mit seinen 46 Jahren hat David Mühlbacher schon vieles erlebt. Das Schulsystem ist zwar grundsätzlich etwas träge, aber der Lehrer und auch die Schule Reute haben sich – nicht zuletzt dank seines unermüdlichen Einsatzes – immer weiterentwickelt und teilweise

sogar neu erfunden. Er sieht die Schule als Dienstleisterin der Gemeinde, hat aber inzwischen gelernt, dass man nicht immer allen alles recht machen kann. Aus dem unerfahrenen Einzelkämpfer ist ein reflektierter Teamplayer mit unglaublich viel Herzblut geworden. Projekte mit den verschiedensten Leuten zu planen und umzusetzen sei spannend. Dabei unterschiedliche Werte zu haben sei kein Hindernis, sofern die Beteiligten alles, was sie können, in die Zusammenarbeit einbringen. David geht voll in seiner Rolle als Lehrperson auf, insbesondere wenn er das Feuer, die Motivation oder den Wissensdurst der Kinder spürt.

Mit den Kindern in Beziehung zu sein, ihnen ein offenes Ohr zu schenken, sie bei ihren Schwierigkeiten zu unterstützen und sie über sich hinauswachsen zu sehen, das ist dem empathischen Lehrer ein grosses Anliegen. Er möchte, dass sich die Kinder in der Schule wohlfühlen und gerne in den Unterricht kommen. Authentizität ist dem Mittelstufenlehrer wichtig. Die Kinder sollen sehen, dass auch Lehrpersonen nicht immer alles perfekt machen und ebenfalls nur Menschen sind. Auch wenn die Gemüter manchmal erhitzt sind, begegnet man sich stets mit Respekt. David sagt von sich selbst, dass er gerne und viel rede und so Leute manchmal verbal überfahre. Somit bedient er wohl ein klassisches Lehrerklischee.

Der reflektierte Pädagoge nimmt sich und seine Umwelt sehr feinfühlig wahr. Wenn er einen Zauberstab hätte, würde er Personen, die ihn umgeben glück-

lich zaubern und ihnen die Fähigkeit verleihen, dass sie anderen versöhnlich begegnen können.

Mister AdL und der Unterricht

Der Unterricht hat sich in den Jahren seit Davids Ausbildung immer wieder gewandelt. Weder Frontal- noch Werkstattunterricht allein bieten den Kindern, was sie brauchen. Inzwischen ist er überzeugt, dass die Kinder von einem gesunden Mix aus selbstständigem und gemeinsamem Lernen am meisten profitieren. Zusammen lernen sei genauso ein Bedürfnis, wie seinen eigenen Interessen nachgehen zu können oder in seinem Lerntempo unterwegs zu sein. Trotz zunehmender Digitalisierung setzt die Mittelstufenlehrperson weiterhin auf Ganzheitlichkeit von Kopf-Herz-Hand-Erfahrungen. Die Nutzung eines Computers sei in manchen Situationen hilfreich, angemessen oder sogar zwingend im Hinblick auf die Zukunft der Kinder. Dennoch sind analoge Erlebnisse und Erfahrungen nicht zu vernachlässigen und bilden die Basis für komplexe Aufgaben.

Das altersdurchmischte Lernen, kurz AdL, ist Mühlbachers Steckenpferd. In dieser Schulform geht er auf und bringt die Kinder und sich zu Höchstleistungen verschiedenster Art. «Mister AdL» könnte gut der Buchtitel seiner Biografie sein. Er lebt für diese Form des Unterrichts. Als in Reute das AdL eingeführt wurde, hat der Pädagoge viel Zeit und Energie in die Umsetzung des Projekts gesteckt. Aber selbst der absolut energetische «Mister AdL» hat beschränkte Energiereserven, was er am eigenen Leib erfahren musste. Nach einer Auszeit hat David Mühlbacher den Weg als Lehrer fortgesetzt und setzt zwischenzeitlich seine Ressourcen wesentlich bewusster ein.

Highlights im Lehrerdasein von David sind jeweils mit der Klasse einstudierte Aufführungen oder Präsentationen. Zu sehen, was Kinder nach ihrer anfänglichen Unsicherheit präsentieren können ist immer wieder unglaublich und macht ihn jedes Mal stolz. Zu sehen, dass der Funke übergesprungen ist und die Kinder voller Motivation ihre Vorführung vorbereiten, sich richtig reinknien und dann bei der Aufführung eines Musicals inbrünstig mitsingen, sei unbeschreiblich.

Mit der Geburt seiner Kinder gewann der Vater zu seiner Lehrer- die Elternperspektive dazu. Dadurch hat sich sein Horizont erweitert. Er versteht die Emotionen der Eltern seiner Schützlinge nicht nur, sondern hat bestimmt schon einmal dasselbe gefühlt. Diese Gefühle zu kennen, erleichtert ihm die Elternarbeit und schafft mehr Ver-

ständnis für gewisse Situationen innerhalb der Familien.

Tankstelle Sport

Seine Freizeit verbringt David gerne mit seiner Familie, hoch zu Ross, mit Fussball oder in der Sauna. Letzteres fühle sich jeweils wie Kurzurlaub an und sei perfekt, um die Batterien wieder aufzuladen. Das Energiebündel ist auch in der Freizeit kaum zu bremsen. David ist kein Weg zu weit. Sogar den Jakobsweg nach Santiago de Compostela hat er zu Fuss zurückgelegt.

David Mühlbacher, der Lehrer der lieber Auto als ÖV fährt und ausserhalb des Schulhauses wohl eher auf dem Berg als am Strand zu finden ist, prägt unsere Gemeinde durch seine herzliche Art und den wohlwollenden Umgang mit unseren Kindern.

In diesem Rahmen möchte ich David für seinen täglichen Einsatz in unserem Dorf danken und hoffe, dass er die Freude an der Arbeit mit den Kindern nie verliert und dass sein Feuer, das für die Schule brennt, niemals auslöscht.

Nadine Tanner

APPENZELER WANDER FESTIVAL

Wanderfreunde und Naturliebhaber aufgepasst – das Appenzeller Wanderfestival geht in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Erstdurchführung im letzten Jahr, ist das Wanderdörfli vom 9. bis 11. Juni 2023 zurück in Hundwil.

Freitag–Samstag 9.–11. Juni 2023

Komm vorbei und lerne das Appenzellerland von seiner schönsten Seite kennen! Das Appenzeller Wanderfestival bietet auch in diesem Jahr einen bunten Mix aus buchbaren Workshops und Erlebniswanderungen sowie einem attraktiven Wanderdörfli. Finde den Schatz auf der Outdoor-Schatzsuche, lerne die Welt der Kräuter auf einer Wanderung kennen oder beweise dich als Meister/-in des Feuermachens.

Das vielfältige Wanderdörfli rundet das Erlebnis ab. Entdecke verschiedene Aussteller und ihre Produkte, geniesse Musik, Speis und Trank oder lausche den Geschichten der Märchenerzählerinnen.

Der Eintritt ins Wanderdörfli ist frei. Die Aktivitäten sind kostenpflichtig und unter <https://www.appenzeller-wanderfestival.ch>

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Attraktion in der Ostschweiz: Dampflokomotive «Rosa» soll reaktiviert werden

Bei jedem Einsatz auf dem Schienennetz der Rorschach-Heiden-Bergbahn begeisterte Dampflokomotive «Rosa» Eisenbahnfreunde aus aller Welt.

Die 72 Jahre alte Dampflokomotive «Rosa» gehörte zu den Attraktionen der Ostschweiz und war der Liebling von Eisenbahnfreunden aus aller Welt. Das mit Zahnrad ausgerüstete nostalgische Dampfross verkehrte bis vor wenigen Jahren auf dem Normalspur-Schienennetz der Rorschach-Heiden-

Bergbahn. Leider aber musste «Rosa» 2016 ausser Betrieb gesetzt und im Bahndepot Rorschach untergebracht werden. Grund für die unpopuläre Massnahme waren verschiedene Mängel. Jetzt aber soll das seltene Schienenfahrzeug reaktiviert werden. Für die notwendig gewordenen Reparaturen

sucht der Verein «Eurovapor» als Eigentümer 100000 Franken. 2025 feiert die zu den Appenzeller Bahnen gehörende Rorschach-Heiden-Bergbahn das 150-jährige Bestehen, und bis zu diesem Zeitpunkt soll «Rosa» wieder fahrtüchtig sein. (www.eurovapor.ch)

Bild Peter Eggenberger

Bibliotheken in Reute

Der Ursprung der Bibliothek in Reute ist in der 1836 gegründeten Lesegesellschaft Reute zu suchen. In den ersten Statuten ist zu lesen, dass an jeder Zusammenkunft gleich am Anfang etwas vorgelesen und anschliessend über das Gehörte eingehend diskutiert werde. Was mag damals vorgelesen worden sein? Schriften waren in den Haushaltungen der Gemeinde Reute zu dieser Zeit kaum vorhanden, ausgenommen solche mit religiösem Inhalt.

Bibliothekar Rainer Stöckli macht mich darauf aufmerksam, dass es schon zur Jahrhundertwende 1799/1800 Volksliteratur, Kinder- und Jugendbücher, das Genre Liebesroman, das Genre Verbrechergeschichten, das Genre Reisebericht / Abenteuerbericht gegeben habe.

Lesestoff

In den ersten Jahren waren das unter anderem folgende Schriften: die Zeitschrift «Volks-Bibliothek für einen Batzen» (1 Batzen = 4 Kreuzer), die die Lesegesellschaft bereits im ersten Vereinsjahr abonniert hatte. Der massgebende Redaktor der «Zeitschrift zur Belehrung und Unterhaltung», wie sich das Blatt selber nannte, war Johann August Weingart, Lehrer und radikaler Politiker. Die Themen der Beiträge waren bewusst ausserhalb der aktuellen politischen Ereignisse angesiedelt und richteten sich vor allem an Schulen und Gemeinnützige Vereine. Es wurde berichtet über: fremde Länder / Kontinente, Naturwissenschaften, Geschichte der Schweiz, fortschrittliche Erziehung u.a.m. Die 16 Seiten pro Monat wurden dann meistens alle zwei Jahre gebunden und aufbewahrt.

Anscheinend mit grossem Interesse wurden Auszüge aus «Von der Güte und Weisheit Gottes in der Natur» von Heinrich Sanders, zur Kenntnis genommen und darüber diskutiert. Heinrich Sander hatte Theologie und Ökonomie studiert und war Professor der Naturgeschichte. Bekannt sind auch seine Reiseberichte. Sein grosses Wissen über die Natur basierte auf der tiefen Überzeugung von der Göttlichkeit der Schöpfung.

Das «Appenzellische Monatsblatt», das von 1825 bis 1847 existiert hat, wurde von Johannes Meyer redigiert. Meyer

Zeitschrift «Volks-Bibliothek» 1841

hat in Trogen 1828 auch die Appenzeller Zeitung gegründet hat. Es berichtete monatlich über kantonale und kommunale Angelegenheiten, Jahresberichte kantonaler Institutionen, Kasensrechnungen, Zivilstandsstatistiken und historische Begebenheiten, diese meistens als Fortsetzungsgeschichten.

Heft «die Appenzellischen Jahrbücher der AGG» 1860

Weitere Lektüren lieferten die seit 1833 meistens zweimal pro Jahr verfassten «Verhandlungen der appenzellisch-gemeinnützigen Gesellschaft, nebst Beobachtungen, Erfahrungen und Winken, das Gemeinwohl des Vaterlandes zu fördern». Vorzugsweise aus dem zweiten Teil: schriftliche Arbeiten oder Abhandlungen einzelner Mitglieder der Gesellschaft. Das konnten Vorträge sein, die diese Mitglieder an den Zusammenkünften der AGG gehalten haben. Nachfolger dieser Rechenschaften und Darlegungen waren ab 1860 die «Appenzellischen Jahrbücher der AGG», die heute noch erscheinen und die bei-

nah vollzählig in unserer Bibliothek in Reute einsehbar sind.

Weitere Schriften, aus denen regelmässig gelesen wurde, verfassten:

- Heinrich Zschokke, Pädagoge und Schriftsteller, Aargau
- Peter Scheitlin, Theologe, Universalgelehrter und Schriftsteller, St.Gallen, Autor des bekannten Buches «Meine Armenreisen in den Kanton Glarus und die Umgebungen der Stadt St.Gallen».
- Johann Caspar Zellweger, Verfasser der vierbändigen «Appenzeller Geschichte»
- in späteren Jahren Jeremias Gotthelf.

Ein wichtiges Lese- und Diskussthemata der Lesegesellschaft Reute bildeten ab 1848 Verfassung und Gesetze in Bund und Kanton. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, insbesondere die Kantonalen Vorlagen «in Beratung zu nehmen». Zu Vernehmlassungen reichte die LG Reute verschiedentlich Stellungnahmen ein.

Bibliothek

Der angeschaffte Lesestoff wurde nach der Zirkulation in der Lesemappe an einer Hauptversammlung versteigert oder, wie im Falle der Volks-Bibliothek und der Verhandlungen der AGG, gebunden aufbewahrt. Die Anzahl Schriften wurden immer umfangreicher, was dazu führte, dass an der HV 1844 ein Bibliothekar gewählt wurde. Er erhielt sogleich den Auftrag, im Verlauf des Jahres ein Inventar zu erstellen. Ende Jahr wurde die Bibliothek von allen Mitgliedern «beaugenscheinigt».

Im April 1849 wurde beschlossen, die Hälfte des Kassabestandes des Vereins für den Ankauf von Lesestoff für die

Das Buch «Von der Güte und Weisheit Gottes in der Natur»

Bibliothek zu verwenden. U.a. wurde zu diesem Zeitpunkt die vierbändige «Geschichte des Appenzeller Volkes» von Johann Caspar Zellweger angeschafft.

Im folgenden Jahr wurde im Restaurant «Sonne» im Dorf (Litenstrasse 4) ein Gesellschaftszimmer gemietet; auch die Bibliothek fand dort einen festen Platz, indem dafür ein Kasten in Auftrag gegeben wurde. Damit für die Ausleihung der Bücher eine saubere Kontrolle geführt werden konnte, wurde dem Kauf eines Kontrollbüchleins zugestimmt. An der HV 1903 wurde beschlossen, einen neuen Kasten anzuschaffen; der alte von 1850 wurde für 6 Franken versteigert.

Im Sommer 1852 wird der Mietvertrag mit der «Sonne» aufgelöst. Das Gasthaus erscheint in den nächsten Jahren nicht mehr als Sitzungsort. Das Haus ist in diesen Jahren umfassend saniert worden, es wurde zu einem Fabrikantenhaus.

Jugendbibliothek

Auf Beginn des Schuljahres 1850/51 verlässt der langjährige Aktuar Johannes Sturzenegger die Gemeinde und zieht als Lehrer nach Herisau. Er schenkt der Gesellschaft neun Bücher zu Gunsten einer allfälligen Jugendbibliothek. Für den gleichen Zweck sind dem Präsidenten weitere Spenden zugesichert worden. 1851 beschliesst die Gesellschaft einen Kredit von 11 Gulden für den Ankauf von Büchern für

eine Jugendbibliothek. Und mit der Genehmigung der Statuten, an der Sitzung vom 27. Juli 1851, ist die Jugendbibliothek Wirklichkeit. Betreut wird sie vom Vereinspräsidenten, Pfarrer Johann Jakob Oertle.

1864 gibt Pfarrer Schläpfer mit der Jahresrechnung bekannt, dass die Jugendbibliothek einen Bestand von rund 300 Bänden aufweise. Sie enthalte die gegenwärtig anerkanntesten Jugendschriften.

Ende 1888 informiert Pfarrer Arthur Eugster die Gesellschaft, er halte neu ein Depot von aktuellen Schriften der appenzellischen Jugendschriftenkommission zur Ausleihe bereit. Wie lange die Jugendbibliothek existiert hat, wird sich möglicherweise beim Weiterlesen der Protokolle der LG Reute klären.

Um 1960 richtete Lehrer Fredy Eberhard im Dorf, Haus Kirchenstrasse 11 eine kleine Schülerbibliothek und eine Freizeitwerkstatt ein. Beides wurde dann 1966 im neuen MZG Schulhaus Dorf optimal untergebracht. Die Bibliothek fand ihren Platz, zusammen mit den zusätzlichen, von der Pro Juventute gespendeten Büchern, im Vereinssaal. 1974 musste der Vereinsraum leider einem neu nötigen Schulzimmer Platz machen. Für die Bibliothek wurde im Schulhauskorridor eine Anzahl Büchergestelle bereitgestellt. Es zeigte sich aber bald, dass die Regale mit Türen ergänzt werden müssen, um eine kontrollierte Ausleihung zu gewährleisten. Die Schülerbibliothek wird auch heute noch gepflegt, unterhalten und mit neuen Titeln ergänzt. Sie hat ihren Platz jetzt im gut frequentierten Multifunktionsraum im obersten Stock des Schulhauses.

Weitere Bibliotheken

Ebenfalls in den Vereinssaal kam die Bibliothek der Kirchgemeinde. Diese existiert ebenfalls schon seit dem 19. Jahrhundert. Das zeigen die handschriftlichen Ergänzungen in einer Erzählung von Gottliebe Krüse (Sohn von Hermann Krüsi, dem verdienstvollen Seminarleiter in Gais): «Pfarrhaus-Bibliothek mit der Laufnummer 855 und Herr Pfarrer Burckhardt». Pfarrer Burckhardt war von 1891–1903 in Reute tätig. Sodann ist im Inventar des Pfarrarchives von 1887 eine Leihbibliothek erwähnt. Sie wurde zusammen mit

den von der Pro Juventute gespendeten Büchern 1966 zur Gemeindebibliothek aufgewertet. Sie unterstand nun einer gemeinderätlicher Kommission mit Vizehauptmann Paul Klee, Vorsitz, mit Bibliothekar Pfarrer Konrad Engler und mit Lehrer Willy Meyer als weiterem Mitglied. Die Bibliothek der Lesegesellschaft verblieb vorderhand beim nachmaligen Bibliothekar Albin Graf

Inventar des Pfarrarchives von 1887

zu Hause. 1980 wurde Kantonsschullehrer Rainer Stöckli zum Bibliothekar der Gemeindebibliothek gewählt. Die Lesegesellschaft Reute anvertraute ihm dieses Amt 1984 ebenfalls. Er führte die beiden kleinen Bücher-Bestände zusammen, stellte auf ein alphabetisches Einsortierungssystem und auf Ausleihe mittels Laufkarten um. Mit dem kleinen jährlichen Kredit, den die Gemeinde zur Verfügung stellt, ergänzt, erneuert und aktualisiert Bibliothekar Rainer Stöckli den Bestand laufend. Nach einem kurzen Abstecher ins Büro des Gemeindepräsidenten, bezieht die Gemeindebibliothek im Parterre des Pfarrhauses ihren heutigen Standort.

Arthur Sturzenegger

**Gemeindebibliothek Reute im Pfarrhaus
Reute Parterre, Ausleihe, freitags von
17–18.30 Uhr**

Kontaktperson: Dr. Rainer Stöckli
071 891 44 20

Bestand einsehbar unter der Homepage der Gemeinde: www.reute.ch/Freizeit/Bibliothek

Quellennachweis:

- Protokollbücher der LG Reute
- Archiv der Gemeinde Reute
- Inventar des Pfarrarchives von 1887
- Verzeichnis der appenzellischen reformierten Pfarrerschaft
- Geschichte der Gemeinde Reute App. A.Rh. von Dr. Jos. Rohner

Freilichtspiel Deckers Klara: Auf dem Fünfländerblick Grub/SG

Jetzt Tickets erwerben

Stellen Sie sich vor: In ein paar Monaten sitzen Sie auf der gedeckten Tribüne beim Freilichtspiel Deckers Klara, hoch über dem Bodensee, mit einer fantastischen Aussicht und Sie verfolgen gebannt die Vorführung des Freilichtspiels.

Das Freilichtspiel «Deckers Klara» erzählt in 13 Bildern (auch multimedial) das Leben von Deckers Klara, einer für Ihre Zeit aussergewöhnlich eigenständigen Frau. Die Premiere vom Stück findet just 131 Jahre nach der feierlichen Einweihung der durch sie gebauten Kapelle statt.

Unser nun zehnköpfiges Organisationskomitee ist zurzeit intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt und die Laienschauspielenden haben mit den Proben gestartet. Falls auch Sie ein Teil dieses Highlights auf dem Fünfländerblick werden möchten, dann freuen wir uns über jede helfende Hand. Melden Sie sich unter <https://deckersklara.ch/werde-helfer/> - hier können Sie sich für den «Job Ihrer Wahl» anmelden und dabei sein. Fragen zu Helfereinsätzen beantwortet Ihnen gerne Hansruedi Waldburger, helfer@deckersklara.ch

Unser Vorhaben kann aber auch in anderer Form unterstützt werden: Wie Migros Support Culture, einem Ticketkauf oder einer Spende.

Mit unserem Newsletter sind sie immer informiert. Hier anmelden: <https://deckersklara.ch/#footer>, weitere Infos: www.deckersklara.ch

**Fachgeschäft für Neubauten,
Renovationen, Stukkaturen**

Alfred von Siebenthal
Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18
www.gipser-von-siebenthal.ch

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

69. Ordentliche Generalversammlung vom 17. März 2023

Ruedi Rechsteiner begrüsst die Anwesenden zur 69. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Sântis Obereg. Anwesend waren 33 Stimmberechtigte.

Der Präsident führte zügig durch die verschiedenen Traktanden.

Die Jahresrechnung schliesst per 31. Dezember 2022 ohne Abschreibungen mit einem Verlust von CHF -38'617.96 ab. Der negative Abschluss setzt sich aus dem massiv höheren Energieeinkauf zusammen.

Sämtliche Mitglieder der Verwaltung und der Kontrollstelle haben sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt. Sie wurden alle einstimmig wiedergewählt.

Leider mussten wir unseren Mitgliedern den um einiges höheren Strompreis bekanntgeben.

Den Energietarif zu berechnen, ist jeweils nicht ganz einfach. Da einerseits mehrere Photovoltaik-Anlagen in Betrieb sind und andererseits immer mehr Wärmepumpen eingebaut werden, verändert das den Bedarf an Strom sehr.

Der Präsident Ruedi Rechsteiner gab am Ende der Generalversammlung bekannt, dass er an der nächsten GV nicht mehr zur Wahl steht und er sich aus dem Vorstand zurückzieht. Somit sucht die Elektra Schachen einen neuen Präsidenten.

Der Präsident bedankt sich für das Interesse zum Besuch der GV und wünschte allen ein Gutes 2023.

Nach der Generalversammlung gab es für die Mitglieder noch ein feines Nachtessen und so wurde der Abend gemütlich beendet.

Daniel Niederer, Aktuar

Erfolgreicher «Mit-Sing-Samstag»

Vierzig Gäste aus nah und fern durfte Chorleiter Raphael Holenstein am 11. März 2023 auf der Bühne des Vereinsaales begrüssen.

Zusammen mit dreissig Sängerinnen und Sängern aus dem Kirchenchor Obereg bildeten sie eine temporäre Chorgemeinschaft für einen Tag. Drei Probelöcke fanden auf der Bühne des Vereinsaals statt. Dabei begleitete Organist Martin Küssner auf dem Klavierflügel. In den Pausen standen Kaffee und Gipfeli im Saal bereit, und in der Mittagspause offerierte der Verein das Mittagessen im Restaurant Sântis. Im Nu waren 70 Personen mit einem Salat und einem Penne-Plausch verköstigt. Die Hauptprobe um 15:30 Uhr in der Kirche vor der imposanten Orgel offenbarte zum ersten Mal den herrlichen Klangkörper. Der Gottesdienst um 17:00 Uhr war gut besucht; Rolf Rechsteiner schrieb im Appenzeler Volksfreund: «Drei Generationen im Singen vereint! Die Arbeit des Gesamtchors mit Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren wurde mit anhaltendem Applaus quittiert.»

Auch ohne ein spezielles Chorprojekt sind Sängerinnen und Sänger jederzeit zum Schnuppern im Kirchenchor Obereg willkommen. Die Proben finden jeweils am Donnerstagabend von 20:00 bis 21:30 Uhr statt. Der Probenplan findet sich im Internet unter www.kath-obereg.ch.

Tim Haas

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Stellvertretende Heimleitung geht in Pension

Nach fast 14 Jahren im Dienst der heutigen «PflegeReute» wird Barbara Marti Ende März in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Begonnen hat alles am 01.09.2009 damals im Altersheim Watt, welches im Sommer 2019 durch den Sonnenschein zur «PflegeReute» komplettiert wurde. Barbara war in (fast) allen Bereichen tätig – ausser Nachtwache, das habe sie nicht gemacht, wie sie bescheiden bemerkte – und kannte die Betriebe in- und auswendig. Sie aktivierte, servierte, pflegte, musizierte, putzte, war Bereichsleiterin, gab Weiterbildungen, jonglierte mit Zahlen, Buchstaben und Arbeitsplänen, war in etliche Projekte involviert, massgeblich an der «Watt-Sonnenschein-Erfolgsgeschichte» beteiligt und sprang zuguterletzt – wenn irgendwie möglich – überall dort ein, wo Not am Mann oder der Frau war.

Sie hatte immer ein offenes Ohr für kleinere und grössere Sorgen und Anliegen aller Mitarbeitenden und behielt auch in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf. Ihre wohlwollende und wertschätzende Art sowie der gute Rat, den sie stets parat hatte, wird uns fehlen. Die Beschreibung «nicht verzagen – Barbara fragen» traf bestens auf sie zu. Unschätzbar auch die Unterstützung

und Vertretung der Heimleitung. Sie war nicht nur Vorgesetzte, Mitarbeiterin und eine loyale, geschätzte Kollegin, sondern vielen von uns ein Vorbild.

Rund 40 Mitarbeitende wurden mit Amandas köstlichem Thai-Bufferet verwöhnt und liessen es sich natürlich nicht nehmen, bei der Geschenkübergabe dabei zu sein. Heimleiter Köbi Egli würdigte Barbara mit vielen lobenden Worten, gespickt mit der einen oder anderen amüsanten Anekdote der letzten Jahre.

Unter warmem Applaus nahm sie einen Gutschein für eine Heissluftballonfahrt entgegen – dies sei schon lange ihr Traum gewesen, meinte Barbara dankend. Wir wünschen «Gute Fahrt»!

Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warteten mit einem prall gefüllten Geschenkkorb auf. Liebevoll ausgesuchte oder gar selbstgemachte

Schlemmen am Thai-Bufferet im Sonnenschein

Im Ruhestand muss man nicht mehr tun, was sich rentiert, sondern kann tun, was sich lohnt. (Ernst Reinhardt)

persönliche Präsente – auch mit Beiträgen von Bewohnerinnen und Bewohnern – wurden mit anerkennenden Worten übergeben. Ebenso soll Barbara ein Album mit diversen Bildern, Gedichten und Glückwünschen an die tolle Zeit im Watt und Sonnenschein erinnern.

Daniela Köppel

Silberfüchse machen Mittagspause im Sonnenschein

An einem traumhaft sonnigen Mittag machten knapp 20 Silberfüchse – und Füchsinnen – Halt im «Restaurant» Sonnenschein.

Die vorwiegend aus dem Rheintal stammende Wandergruppe – welche ausschliesslich aus Seniorinnen und Senioren besteht – liess sich mit einem bodenständigen Zmittag verwöhnen.

Die erste Etappe ihrer Wanderung führte sie von Heerbrugg übers Förster-

wegli nach Mohren. Nach dem Dessert setzte sich die überaus zufriedene Truppe wieder in Bewegung Richtung Altstätten. «Uuh koga schö» sei es im

«Sunnaschii» gewesen. Das Essen, der Service und nicht zuletzt die kolossale Aussicht wurden gerühmt und es sei sicher nicht das letzte Mal gewesen, dass ihre Route hier vorbeiführt.

Herzlichen Dank! Daniela Köppel

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

In den Küchen der PflegeReute tut sich immer etwas

Im 2023 darf ich freudvoll und dankbar auf 5 Jahre in der PflegeReute zurückschauen.

Kleiner Rückblick ins 2018: Im Watt kochten wir zu dieser Zeit für unsere 17 Bewohnenden und für ca. 8 auswärtige Gäste mit Mahlzeitendienst. Der monatliche Mittagstisch für Senioren*innen war das absolute Highlight für die Küchencrew. Im darauffolgenden Jahr wurde uns schnell klar, dass die Berufsausbildung nicht nur in der Pflege wichtig ist; aus diesem Grund schufen wir eine Ausbildungsstelle für Köchin/Koch EFZ/EBA. Im gleichen Jahr kamen mit dem Haus Sonnenschein 25 Bewohnende dazu und auch der Mahlzeitendienst wuchs stark an. Der zwischenzeitlich aufgebaute Schülermittagstisch etablierte sich ebenfalls, so wie auch der Ausbau des Angebotes im Bereich der Verpflegung.

Heute, gut 5 Jahre später, produzieren wir in den beiden Küchen nach dem «Kalte-/Warme-Linie» Prinzip. In der kleinen Küche im Haus Sonnenschein wird täglich das Abendessen und die Salate sowie Dessert und Kuchen hergestellt. Im Haus Watt fokussieren wir

uns auf die warme Linie, also dem Mittagessen und die Auslieferung an die jeweiligen Häuser.

Die Auswahl kann sich sehen lassen. Unsere Bewohnenden und Gäste, sowie die Empfänger des Mahlzeitendienstes und des naheliegenden Pflegeheims Torfnest, wählen täglich

aus dem Haupt-Menü, einem vegetarischen Menü, einer zusätzlichen Pürer-Kost-Linie sowie dem Wochen- und Saisonhit aus. Das ermöglicht uns, den Ansprüchen der heutigen Zeit an ein modernes Pflegeheim gerecht zu werden.

Die Küchencrew stellt dies täglich vor eine grosse Herausforderung, welcher

wir uns sehr gern stellen. Mittlerweile werden am Mittag im Haus Watt 80 Portionen gekocht und im Haus Sonnenschein 50 Portionen für das Abendessen. Am monatlichen Mittagstisch für Senioren*innen sind wir mittags auch schnell bei 100 Portionen angekommen. Regelmässige Events sind bei uns immer herzlich willkommen und fördern die Abwechslung für unsere Mitarbeitenden. Z.B. der Suppentag der Kirchgemeinde Reute, wo nebenbei noch 80 Portionen Gerstensuppe liebevoll zubereitet und ausgeliefert wurden.

Aber auch Gruppenanlässe in den Häusern, wie z. B. die Hauptversammlung Verkehrsverein Reute oder die Wandergruppe «SAC Sektion Rhein Silberfuchse» und natürlich nicht zu vergessen das tolle 333-Jahre-Reute-Fest im vergangenen Jahr. Viele tolle Momente für das Küchenteam. Haben auch Sie Lust auf einen Einblick in die Küchen der PflegeReute? Kommen Sie vorbei und schauen einfach mal herein!

Mit herzlichem Gruss
Sven Hillmann & Verpflegungsteam
PflegeReute

Pflege Reute stärkt sein Immunsystem

Bei blauem Himmel und Sonnenschein machten sich am 7. Februar acht mutige Mitarbeitende der Pflege Reute auf den Weg und suchten die Herausforderung des Eisbadens.

Die dünne Eisschicht auf dem Weiher hinter dem Watt funkelte in der Sonne und es machte sich ein sommerliches Gefühl breit. Trotz der eisigen Temperaturen brauchte es nur eine kurze Überwindungszeit und alle 8 stiegen nacheinander im Badeanzug, Badehose und sogar im Bikini ins Wasser.

Jeder Einzelne wurde für seinen Mut jubelt und beklatscht. Unser toller Teamgeist war spürbar. Es war für alle eine super Erfahrung.

Katja Sonderegger

Jeder
Franken
hilft

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

Senden Sie eine SMS an 339
mit CBM10 und spenden Sie
10 Franken an eine Graue-
Star-Operation.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Das Rütiger Feeschter ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch

Von Eltern für Eltern – Elternhöck an der Schule Reute

Nach einem der jährlichen Elternabende kam der Impuls von jungen Eltern: «Ach, es wäre doch schön, wenn wir Eltern uns häufiger sehen würden. Unsere Kinder verbringen jeden Tag miteinander und wir Eltern kennen uns nur sehr wenig.»

Wir Lehrpersonen können dies nur unterstützen: Für die Kinder gibt es ein Gefühl von Hülle und Verbundenheit, wenn die Eltern untereinander eine Gemeinschaft bilden und auch die Verbindung zur Schule gepflegt wird, in der die Kinder schliesslich einen Grossteil ihres Lebens verbringen, wichtige und grundlegende Erfahrungen mit anderen Kindern sammeln und in uns Lehrpersonen die häufig ersten ausserfamiliären Bezugspersonen täglich erleben.

So kam es, dass Nina Ulmann von Seiten der Eltern und Anja Schugardt

und Andrea Loppacher von Seiten der Lehrpersonen vor etwa einem Jahr einen ersten Elternhöck in der Basisstufe anboten. Das Angebot wurde rege genutzt und Eltern von auf den Sommer in die Mittelstufe wechselnden Kindern regten an, den Elternhöck doch für alle Eltern der Schule anzubieten. So könnten auch sie weiterhin dabei sein. So fand im Dezember in der Adventstube der Schule der erste Elternhöck für alle Eltern der Schule Reute statt. Es gab Punsch und Kuchen, es wurde gemeinsam gesungen und sich angeregt unterhalten.

Drei Mal übers Jahr findet nun dieses Angebot von Eltern für Eltern der Schule Reute in den Räumen der Basisstufe statt. Es gibt Tee und Snacks und reichlich Möglichkeit zum Austausch. Die Kinder finden es schön zu wissen, dass ihre Mamis und Papis abends auf

ihren Znünistühlchen hocken und miteinander plaudern.

Es freut die Kinder und uns sehr, den Eltern diesen Raum zur engeren Verbindung mit diesem doch sehr wichtigen Lebensbereich ihrer Kinder zur Verfügung stellen zu dürfen. Auf Wunsch der Eltern kommen wir Lehrpersonen und auch die Schulleitung gern ab und an hinzu, sei es zum näheren Kennenlernen, für Inputs und Fragen zu bestimmten Themenbereichen oder eine Erfahrung im Reflexintegrationstraining.

Anja Schugardt

Musical «Coco Superstar» der Schule Obereg

Der Startschuss für das Musical-Projekt des Zyklus III fiel am 17. November 2022. In nur 14 Doppellektionen studierten 13 Schülerinnen ihre Rollen ein und lernten Texte, Lieder und Choreografien auswendig. Ausgeschrieben wurde das Musical als Doppelquartalskurs vor einem Jahr im Rahmen des Wahlfachangebots der Schule Obereg.

Die Kursleiterin Simone Räss choreografierte die Tänze und Kursleiter Tim Haas konzentrierte sich auf den Gesang. Schnell wurde klar, dass es ohne Mikrophone nicht gehen würde. Da sämtliche eingeholten Mietofferten völlig überrissen waren entschied die Schulleitung, dass 12 kostengünstige

Headsets angeschafft werden sollen. Das Abmischen besorgten 3 Schüler aus der 3. Sek. über das alte Mischpult der MGO. Zusammen mit 3 weiteren Schülern für die Requisiten und für den Vorhang stiessen sie im zweiten Quartal am 9. Februar dazu.

Da fast ausschliesslich Schülerinnen auf der Bühne standen, wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstagabend, 30. März 2023 in die fiktive Mädchensekundarschule Rütegg entführt. In der Aula dieser Schule verkündete die Managerin des neuen Superstars «Coco», dass sie für das kommende Konzert einen Backstagepass der Schule schenkt. Die Direktorin und eine Lehrerin der Schule standen nun vor dem Problem, wie bestimmt werden soll, wer den Backstagepass bekommt. Soll etwa die «beste» Schüle-

rin das Ticket bekommen? Wer ist die «Beste»? Was sagen Noten schon aus? So kam es zu einem eigenen kleinen Casting mit Naturwissenschaftlerinnen, Sportlerinnen und einer Sprachgruppe. Immer wieder störte die Hausmeisterin die Versammlung. Diese glaubte, dass die Schülerinnen ihr eine Überraschung zum Geburtstag vorbereiten. Und als «Dankeschön» organisierte sie eine Live-Übertragung des Coco-Konzertes in die Aula der Schule. Mit dem Lied «Kommt lasst uns feiern...» endete die 60-minütige Vorstellung. Am Freitagmorgen, 31. März 2023 fand dann um 08:30 Uhr, einen Tag später, noch die Vorstellung vor allen Schulklassen statt. 180 Schülerinnen und Schüler liessen sich von Musik und Tanz hinreissen und applaudierten herzlich!

Tim Haas

pro infirmis

Wir bieten Menschen mit Behinderung, deren Angehörigen und Fachpersonen umfassende Dienstleistungen an.

Sozialberatung

Unterstützung in wichtigen Lebensfragen wie Arbeit, Wohnen, Schule, Entlastung und Freizeit. Beratung zu Sozialversicherungsfragen und Hilfe in finanziellen Notlagen.

Begleitetes Wohnen

Alltagspraktische Unterstützung und Begleitung für Erwachsene beim selbständigen Leben in der eigenen Wohnung.

Bildungsclub

Kursangebote für Erwachsene, die ihre Persönlichkeit und ihre Stärken auf eine individuelle Art und Weise weiter entwickeln möchten.

Augenhöhe!

Gemeinsamer Einsatz von Betroffenen und der Fachstelle zur Förderung von Selbstvertretung für die Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.

Assistenzberatung

Beratung zum Assistenzbeitrag der IV und für die Beschäftigung von Assistenzpersonen.

Eurokey

Das Schlüssel- und Schliesssystem für hindernisfreie Einrichtungen in der Schweiz und in Teilen Europas.

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, 058 775 19 40
Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau
E-Mail: herisau@proinfirmis.ch

**Ausführliche Informationen auf
www.proinfirmis.ch**

Reute Online:

**Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch**

Fröhlichkeit ist die Sonne, die alles zum blühen bringt.

Dieses Sprichwort von Herbert Madinger darf ohne Bedenken fürs Betreute Wohnen angewendet werden. Die Mehrheit der Bewohner haben sich nicht gekannt und doch ist eine tolle Gemeinschaft entstanden.

Die umsichtige Betreuung, neu mit Milena Coppola, bewährt mit Claudia Kubli, abgerundet durch die Schreibende leisten einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.

Bei gemeinsamen Aktivitäten, wie z. B. dem Besuch «die flüügend Sau», wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und es werden auch Dorfbewohner kennengelernt. Bei einigen war die Freude gross, als sie im Vereinsaal das eine oder andere Gesicht erkannt haben.

Der Stammtisch trägt sicher das seine bei, in dieser nicht mehr wegzudenkenden Runde wird viel gelacht, wird Gemeinsames ausgeheckt, geredet und zum Teil heftig diskutiert. Am Schluss aber immer mit einem Lachen im Gesicht und der Vorfreude auf den nächsten Stammtisch.

Von Bewohnern und Verwaltungsrat gleichermaßen erhofft, gewünscht und über alle Hürden gebracht, bringt der Wind und Wetterschutz Sicherheit und Lebensqualität. Kleinere Anpassarbeiten warten noch auf wärmeres Wetter. Alle öffneten die Wohnungstüre gerne, als kurzfristig von einem auf den anderen Tag die Sonnenstoren geliefert wurden. Mit Freude wurde die Lückenfüller Rolle übernommen.

Diese zwei Ereignisse haben uns bewogen speziell zu feiern. Kurzerhand wurde ein Stammtisch auf den frühen Abend verschoben, als gebührenden Rahmen erschien uns ein feines Vesperplättli aus Pius Küche, dazu ein Glas Wein. In dieser geselligen Runde liessen wir das Ganze nochmals Revue passieren.

Im Zuge der Verglasung hat unsere (Holz) Kuh einen gebührenden Platz gefunden. Stolz steht sie in der Ecke im EG. Es bleibt sogar noch Platz, dass jeweils - je nach Saison - geschmückt werden kann. Bewohner und Betreuung bringen Dekomaterial oder sind mit guten Ideen zur Stelle, diese Ecke soll das ganze Jahr immer wieder für einen Farbpunkt sorgen.

Wir vom Betreuungsteam freuen uns auch auf wärmeres Frühlingwetter, warten doch noch einige Ideen auf Umsetzung.

Regula Sonderegger

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder per E-Mail an die Redaktionsleitung auf www.feeschter/esther.rechsteiner@bluewin.ch und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Meditation – Aufmerksamkeit auf den Atem richten

Ein Sonnenuntergang über dem Wasser und unter dem Titel «Meditation in Reute», eine Ort- und Zeitangabe, so präsentierte sich die Vorderseite auf dem Flyer. Wer sich die Zeit nahm und die Rückseite las, erfuhr worum es geht. Seit März wird jeden ersten Montag im Monat von 19.00-20.00 Uhr in der Kirche Reute meditiert. Die Form entspricht der «via integralis», eine Verbindung von buddhistischem Zen und christlicher Mystik. Das bedeutet, dass nach den ersten 25 Minuten stillem Meditieren ein 10-minütiges meditatives Gehen folgt und danach nochmals 25 Minuten stille Meditation. Beim stillen Meditieren wird die ganze Aufmerksamkeit auf den Atem gerichtet. Wem eine halbe Stunde me-

ditieren reicht, der kann während des meditativen Gehens den Ort verlassen oder neu dazukommen.

Je näher der 6. März kam, umso gespannter war das Team wie viele Personen wohl dem Angebot folgen würden. Eine Handvoll Interessierte traten pünktlich in die Kirche ein. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde des Teams erläuterte Pfarrerin Annette Spitzenberg Hintergründe und den genauen Ablauf dieser Meditationsform. Bevor es dann an die eigentliche Meditation ging, konnten sich die Personen entscheiden ob diese Form für sie selber stimmig war. Und so freuten wir uns, dass wir die erste Meditationsstunde in einer kleinen Runde abhalten konn-

ten. Das Feedback nach diesem ersten Abend war sehr positiv. Am zweiten Abend gesellten sich weitere Personen dazu und so freuen wir uns auf weitere Stunden der gemeinsamen Stille.

Verhindert oder Fahrgemeinschaft

Es gibt auch Personen, die aus irgendwelchen Gründen, sei es Krankheit oder einer anderen Verhinderung, nicht physisch dabei sein können. Diese dürfen sich unter: Tel. 079 700 38 92 oder per Email: pfarramt@refreute-oberegg.ch bei Annette Spitzenberg melden. Wir werden uns dann mit diesen Personen in der Meditation verbinden. Wer einen Fahrdienst ab Oberegg braucht, darf sich gerne unter Tel. 079 329 15 33 oder per Email: redaktion@oberegg.ch bei mir melden.

Alexandra Sonderegger

Die Fastenzeit und das Osterfest

Was haben Fasnacht, Fastenzeit und das Osterfest miteinander zu tun? Nun, ohne das Osterfest macht die Fastenzeit wenig Sinn, denn die Fastenzeit soll ja eine Vorbereitung auf Ostern sein. Und da der bewusste Verzicht doch eine entbehrliche, eher triste Zeit darstellt, wird an der Fasnacht – die ja wie der Name schon sagt, vor der Fastenzeit steht – nochmals so richtig «auf den Putz» gehauen.

In Oberegg sind es mehrere Traditionen, welche in der Fastenzeit liegen. Zu Beginn steht der Schülergottesdienst an Aschermittwoch, dann folgt am ersten Fastensonntag der Suppentag, der dieses Jahr in Reute stattfand. Der Kirchenchor gestaltete den Gottesdienst mit und der anschliessende Suppen-z'Mittag in der Turnhalle Reute erfreute alle.

Am Wochenende vom 4. Fastensonntag feiert die Kirche den Laetare Sonntag. Laetare heisst «freue dich!». Am Vorabend zum Freudentag wird jeweils mit dem Oberegger Funken ein grosses Fest gefeiert, da schon mehr als die Hälfte der Fastenzeit vorüber ist.

Das Palmbinden am Samstag vor dem Palmsonntag organisierten unsere Jugendvereine Blauring und Jungwacht. Gemeinsam entstanden sechs Palmkreuze mit immergrünem Stecklaub, das an die Palmzweige erinnern soll, mit denen Jesus beim Einzug in Jeru-

salem empfangen wurde. Sie erinnern daran, dass die Christen Jesus als ihren König annehmen. Auch bei uns werden die gesegneten Zweige gesammelt, verbrannt und am nächsten Aschermittwoch als Aschekreuz auf Haupt gegeben.

Der Pfarreirat Oberegg-Reute gestaltete zwei Kreuzweg-Andachten im Pfarreiheim «Linde» und begrüßte am Karfreitag mehr als 60 Teilnehmende zum Andachtsmarsch zum weissen Kreuz auf Holzern. Und am Nachmittag gestaltete der Kirchenchor die Karfreitagsturgie um 15:00 Uhr mit.

Höhepunkt und Abschluss der Fastenzeit bildete der feierliche Ostergottesdienst am Karsamstag um 20:00 Uhr. Der «Grablegejesus» im «Heiligen Grab» wurde nach unten weggeklappt und der «Auferstehungsjesus» mit einem Seilzug nach oben gezogen. Christus ist erstanden! Der Kirchenchor sang unter anderem das «Halleluja» von Georg Friedrich Händel, begleitet von einem Ad Hoc Orchester. Nach dem Gottesdienst organisierte der Pfarreirat im Vereinssaal zum ersten Mal einen Apéro mit «Eiertütschen», an dem mehr als 80 Personen teilnahmen und auf Ostern anstiessen.

Romreise der Pfarrei Oberegg-Reute

17 Teilnehmende haben sich bis heute für die geplante Romreise von Montag, 2. Oktober 2023 bis Freitag, 6. Oktober 2023 angemeldet. Der Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 2. August 2023. Ein Treffen aller Teilnehmenden findet am Mittwochabend, 23. August 2023 um 20:00 Uhr im Pfarreiheim «Linde» statt. Es hat noch freie Plätze! Interessierte dürfen sich gerne bei Tim Haas, 079 672 94 81, haas.tim@dorfstrasse13.ch melden.

Tim Haas

Tim Haas

Hauptversammlung des Vereins Kleintiere Reute-Oberegg

An der diesjährigen Hauptversammlung des Vereins Kleintiere Reute-Oberegg konnte der Präsident Koni Eisenhut im Restaurant Drei König in Oberegg, nach einem feinen Nachtessen, 16 Mitglieder begrüßen. Nach einem kurzen Rückblick über das vergangene Vereinsjahr mit diversen Anlässen und Ausstellungen durften die glücklichen Gewinner der Vereinsmeisterschaft ihre Preise entgegen nehmen. Eine ausserordentliche Leistung zeigte Roland Bärlocher mit seinen Tieren bei diversen Ausstellungen im vergangenen Ausstellungsjahr. Seine Füchse räumten nahezu sämtliche Preise als Rasse-, Stämme-, Farbenschlag- und Kollektionensieger ab. Als weiteres Traktandum stand das Jahresprogramm auf der Liste. Die Vereinsmitglieder haben entschieden, dass dieses Jahr wieder eine Kleintierausstellung stattfinden soll. Diese wird am neuen Standort beim Vereinsaal

Anwesende Vereinsmitglieder an der Hauptversammlung

Oberegg am Wochenende vom 10. und 11. Juni 2023 stattfinden. Der Verein freut sich bereits jetzt auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Karin Seitz

Mitgliederversammlung des Vereins Haus zur Bergulme

An der Mitgliederversammlung mit dem anwesenden Vorstand und der Revisorin Sonja Bernet wurde der Jahresbericht 2022 mit dem Finanzbericht und dem Budget 2023 einstimmig genehmigt und der Kassierin Rita Tobler Entlastung gewährt.

Die Festsetzung des Jahresbeitrag bleibt bei CHF 30.– für Einzelmitglieder, für Ehepaare CHF 50.– und für Institutionen CHF 100.–. Der gesamte Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt: Lebensmittelabgabe und Kleidermarkt Irma Enz, Kassierung Rita Tobler, Protokoll Monika Niederer, Revisorinnen Sonja Bernet und René Hauser, Marketing und Präsidium Bruno Rossi.

Der Präsident lobte im Besonderen Irma Enz und Ihre Hilfen für die enorme Freiwilligenarbeit zugunsten der Lebensmittelabgabe und des Kleidermarktes. Das Hauptprojekt des Vereins Haus zur Bergulme ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene und Asylbewerber von Heiden, Grub, Rehetobel, Oberegg, Lutzenberg Wolfhalden, Reute und Wald.

Im Namen des Vereins, der Präsident Heiden, Grub, Rehetobel, Oberegg, Lutzenberg Wolfhalden, Reute und Wald.
Bruno Rossi

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Jahresbeginn beim TV Reute

Wie üblich ist der erste Termin im Jahr die Hauptversammlung, dieses Jahr zu Gast im Restaurant St. Anton. Ebenso darf das Skiweekend der Aktiven Damen und Herren im Februar nicht fehlen.

Am Freitagabend, den 27. Januar, trafen sich die Turnerinnen und Turner des TV Reute zur 30. Hauptversammlung.

Zu Gast waren wir in diesem Jahr im Restaurant St. Anton, Oberegg. In den Abend gestartet sind wir mit einem feinen Nachtessen, anschliessend eröffnete der Präsident Marco Locher die Versammlung. Traktandum um Traktandum führte Marco die Versammlung durch den Abend, Jahresberichte aller Riegen wurden verlesen und das Budget sowie die Abschlussrechnung besprochen. Sehr erfreulich waren auch die beiden Neueintritte bei der Frauenriege, Erika Streuli und Ursi Bischof, welche wir herzlich im TV Reute willkommen hiessen. Geehrt wurden Sandra Künzler, für Ihren Einsatz im OK des Jubiläumsfest von 333 Jahre Reute, sowie Corinne Graber für ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin der aktiven Damen. Im Jahresprogramm hervorheben können wir die

Teilnahme am Toggenburger Turnfest am 24. Juni in Zuzwil. Zum Schluss der Versammlung durften wir noch die besten Grüsse der MG Reute, vertreten durch Marina Hasler und der FSG Reute, vertreten durch Markus Knöfler, entgegen nehmen.

Am Wochenende des 25./26. Februar fand für die aktiven Damen und Herren das Skiweekend statt. Dieses Jahr ging es für uns nach Graubünden ins Skigebiet Arosa & Lenzerheide und übernachtet wurde in der Jugendherberge Valbella. Frühmorgens machten wir uns mit drei vollen Autos auf den Weg ins Skiweekend. In Valbella angekommen, schnallten wir uns direkt Ski und Snowboard unter die Füsse und waren bereits vor dem Öffnen der Lifte startbereit. Da es in der Nacht schneite, hatten wir noch frisch gezuckerte

und unbefahrene Pisten vor uns. Das Wetter spielte leider am Wochenende nicht immer mit, so dass am Samstag immer wieder Nebel aufkam und die Sicht zwischendurch sehr schlecht war. Gegen Mittag entschieden wir uns, mal das Tal zu wechseln und wir fuhren mit der Seilbahn rüber nach Arosa. In der Carmenna-Hütte verpflegten wir uns reichlich, bevor es dann am späten Nachmittag wieder zurück auf die Lenzerheide Seite ging. Abendessen gab es dann in der Jugendherberge. Da das Wetter am nächsten Morgen leider noch mieser und auch keine Besserung in Aussicht war, entschieden wir uns nach Hause zu fahren. Somit ging das Skiweekend etwas früher zu Ende als gewohnt, dennoch war es ein nicht minder cooler Ausflug mit dem TV.

Joel Niederer

Nothelferkurs des Samaritervereins

Neu seien alle Kurse des Samaritervereins Reute-Oberegg CZV-zertifiziert. Davon waren die Schulbusfahrerinnen und Schulbusfahrer überzeugt und absolvierten ihre obligatorische Weiterbildung bequem vor der Haustür. Während jeweils 5 Jahren müssen fünf CZV-Kurse besucht werden, damit der Fahrerqualifizierungsausweis für weitere fünf Jahren verlängert wird. Am Samstag, 18. März 2023 besuchten fast alle Fahrerinnen und Fahrer der Schule Oberegg den Nothelferkurs im Vereinssaal Oberegg. Kursleiterin Manuela Fuhrer und Kursleiter Albin Sonderegger begrüßten ebenso weitere sechs Kursteilnehmende, sodass für einmal Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte und Eltern gemeinsam Unterricht als Lernende erlebten. Abwechslungsreich folgten Theorieblöcke und praktische Anwendungen mit Fallbeispielen. Und immer wieder wurde der Ampel-Lehrsatz «Schauen – Denken – Handeln»

repetiert. Eine Woche später wurde klar, dass die CZV-Zertifizierung doch nicht existiert! So müssen alle Schulbusfahrerinnen und Schulbusfahrer einen weiteren Kurs absolvieren...

Tim Haas

Schwingfest-Stimmung in Oberegg

Vom 7. bis 9. Juli 2023 findet in Oberegg das Appenzeller Kantonal Schwingfest statt. Auf dem Sportplatz entsteht die Schwingarena für rund 2500 Zuschauer. Ein Festzelt für rund 1000 Personen auf dem Viehschauplatz ist das Zentrum des frei zugänglichen Festgeländes mit Fanmeile, Ständen und Public Viewing. Als Trägervereine fungieren die Musikgesellschaft Oberegg und der Schwingclub Wolfhalden.

Eröffnung mit Party-Abend

Bevor es um die Wettkämpfe im Sägemehl geht wird das Schwingfest-Wochenende, in Oberegg am Freitag, 7. Juli, mit einem Party-Abend eröffnet. Im Festzelt spielt die international bekannte Band «Fättes Blech» aus Deutschland. Die Aufgabe als Vorband übernimmt der Trägerverein Musikgesellschaft Oberegg. Tickets für den Party-Abend stehen auf der Veranstaltungswebseite zum Verkauf. Letzte VIP-Plätze sind ebenfalls noch buchbar.

Schwingfest für die Bösen von morgen

Das Nachwuchsschwingfest vom

Samstag, 8. Juli, ist frei zugänglich. Rund 400 Jungschwinger aus der Ostschweiz kämpfen in der Schwingarena auf dem Sportplatz um die Titel in fünf Kategorien. Ihnen wird bereits typische Schwingfest-Stimmung geboten, dank breitgefächertem musikalischen Rahmenprogramm und Festwirtschaft.

Höhepunkt: das Appenzeller Kantonal Schwingfest

Anlässlich des Appenzeller Kantonal Schwingfests vom Sonntag, 9. Juli, steigen rund 170 Schwinger in die Sägemehlringe. Für dieses Spektakel sind Tribünen- und Rasensitzplätze über die Webseite buchbar. Da diese besonders beliebt sind, empfiehlt sich die Nutzung des Vorverkaufs. In der frei zugänglichen Fanmeile beim Festzelt lässt sich gut flanieren, bietet sie doch

zahlreiche Stände und eine Hüpfburg. Dank Public Viewing kann das Geschehen im Sägemehl auch dort mitverfolgt werden. Über das Schwingfest-Wochenende gilt von Heiden und Heerbrugg her nach Oberegg und retour ein erweiterter Postauto-Fahrplan.

Helfende Hände gesucht

Für das Appenzeller Kantonal Schwingfest werden bis zu 400 Helferinnen und Helfer benötigt, welche über die drei Festtage zwischen dem 7. und 9. Juli, aber auch für den Auf- und Abbau der Schwingarena sowie der Fanmeile verschiedene Einsätze leisten. Auf der Webseite ist eine Buchungsplattform aufgeschaltet, über welche sich Freiwillige unkompliziert für Einsätze einschreiben können. Die Helferstunden werden in einen Geldbetrag umgerechnet und kommen den jeweiligen Vereinskassen zugute.

www.oberegg2023.ch

Muni-Taufe als Startschuss für Schwingfest in Oberegg

Die Lebendpreise und ihre Besitzer posieren um den Schwingerbrunnen, der ebenfalls ein Teil des Gabentempels für die Schwinger ist

Mit einer Bierdusche von OK-Präsident Stefan Mainberger wird der Stier Jonny getauft.

APPENZELLER KANTONAL SCHWINGFEST

8.+9. JULI 2023 OBeregG

www.oberegg2023.ch

FREITAG, 7. JULI 2023
GROSSE ERÖFFNUNGS-PARTY
MIT DER MG OBeregG,
FÄTTES BLECH
UND DJ CARLO

SONNTAG, 9. JULI 2023
APPENZELLER KANTONAL
SCHWINGFEST
GROSSE FANMEILE
MIT PUBLIC VIEWING

SAMSTAG, 8. JULI 2023
APPENZELLER KANTONAL
NACHWUCHSSCHWINGFEST
FREIER EINTRITT

Gold-Sponsoren:

Silber-Sponsoren:

De Püschelibender mäant

De Püschelibender mäant:
«Püscheli bende ond z'fride sii,
da isch mis Motto, i bliib debii!
Im Sommer i d'Feri?
Aber sicher nöd ii!
I bliib i de Rüüti, i mimm Holz,
da isch mini Freud, minn groosse Stolz!»

© Peter Eggenberger

Leserecke: Fotorätsel

Finden Sie heraus, wo sich dieses schöne Bänkli befindet!

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse»

Die gesuchte Lösung in der letzten Ausgabe war: Haus Zweifel, Schwendistrasse 4

Aus allen richtigen Einsendungen wurde Ruedi Weder, Schachen ausgelost

Viel Glück wünscht Ihnen das Rüütiger-Feeschter-Team

Das Rezept: Cantuccini – Mandelplätzchen aus der Toscana Fein zu einem guten Glas Rotwein

Zutaten für 1 Portion

- 175 g geschälte, ganze Mandeln
- 250 g Mehl
- 180 g Zucker
- 1 TL Backpulver
- 2 P. Vanillezucker
- ½ Fläschchen Bittermandelaroma
- 1 Prise Salz
- 25 g Butter, zimmerwarm
- 2 kleine Eier

Für den Teig Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, Bittermandelaroma und Salz auf die Arbeitsfläche häufen. In die Mitte eine Mulde eindrücken, Butter und Eier hineingeben. Alle Zutaten zu einem Knetteig verarbeiten. Es entsteht ein klebriger Knetteig! Die Mandeln unterkneten. Den Teig mit etwas Mehl zu einer Kugel formen und 30 Minuten kaltstellen. Den Teig in

6 Teile schneiden. Aus jedem Teil eine 25 cm lange Rolle formen.

Das Backblech mit Backtrennpapier auslegen. Die Rollen im Abstand von 8 cm voneinander darauflegen. Im vorgeheizten Backofen (200 Grad) 15 Minuten vorbacken, kalt werden lassen und dann schräg in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Plätzchen mit einer Schnittfläche auf das Backblech legen und noch einmal 10 Minuten rösten (200 Grad). Die Cantuccini müssen zum Schluss goldbraun sein. Die Plätzchen auskühlen lassen und in einer geschlossenen Blechdose aufbewahren (sonst werden sie weich). Tipp: Die doppelte Menge machen. Buon appetito!

Verfasserin: Karina L / eingereicht von
Bea Niederer, Eggersriet

**Häsch äs Glüschтли, chum zum
Backgnüssli**

Backgnüssli

www.backgnüssli.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Tina Breitenmoser 079 631 57 42
tina.breitenmoser@bluewin.ch

Finanzen/Abonnemente/Vertreterin
der Gemeinde Reute
Karin Steffen 071 891 49 62
karins.steffen@gmail.com

Aktuarin: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 078 742 52 64
grafix.printdesign@gmail.com

Redaktionsmitarbeiterin:
Ulrike Schmuck, ulrike.schmuck@outlook.com

Redaktionsmitarbeiterin:
Nadine Tanner, nt.nadinetanner@gmail.com

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 3 | 2023:

Redaktionsschluss: 21. August 2023
Erscheinungsdatum: 21. September 2023

Ein Zentimeter Hund ist mir lieber als ein Kilometer Stammbaum

Editorial

Wir lieben sie, sie sind Familienmitglieder, Beschützer, Bewacher unseres Hauses oder unseres Hofes, sie sind Spielgefährten unserer Kinder, sie sind Seelenröster und sie müssen unsere Launen, ohne Möglichkeit sich diesen zu entziehen, ertragen. Sie sind unsere Schutzengel mit Fell und vier Beinen.

Ganz ehrlich, welcher Mensch erfüllt all diese Aufgaben – ohne zu klagen?

Ihre ursprünglichen Aufgaben als Schutz- und Jagdhunde haben sich zwar im Laufe der Zeit etwas gewandelt, aber der treue Charakter und die Aufopferung für uns Menschen ist geblieben.

Hunde sind die bedingungslos liebenden Lebewesen, die alles für ihren Menschen tun, für ein nettes Wort, ein liebevolles Kraulen und zugeben – für einen vollen Futternapf. Aber der steht ihnen bei all den gestellten Aufgaben meiner Meinung nach auch mehr als zu.

Viele von unseren vierbeinigen Freunden werden bereits im Welpenalter für spezielle Aufgaben in unserer Gesellschaft ausgebildet. Sie begeben sich für uns in Gefahr und suchen in Lawinenkegeln, in unwegsamem Gelände unserer Gebirge, wo sich kein Mensch mehr hineinwagt. Sie erschnüffeln Fährten, Drogen, Sprengstoffe und Krankheiten. Blinden- und Begleithunde stellen für ihre Besitzer eine sehr grosse Erleichterung im täglichen Leben dar und durchlaufen ebenso wie ihre Artgenossen als Assistenzhund im Polizeidienst eine harte Ausbildung und sind dort nicht mehr wegzudenken.

Diese Aufgaben können sie nur aufgrund ihrer hervorragenden Sinnesleistungen erfüllen. Sie können alles und jeden mit ihrem hervorragenden Geruchssinn erkennen, auch über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Ihre Fähigkeit Geräusche und Gefahren viel

früher und intensiver wahrzunehmen als wir, machen sie zu dem was sie sein möchten – dem Menschen bester Freund und Beschützer.

Habt ihr gewusst, dass unsere vierbeinigen Freunde Farben im Blau-Violett und im Grün-Gelb Spektrum erkennen und im Dunkeln sehen – sehr viel besser als wir Menschen?

Sie haben eine sehr sensitive Wahrnehmung und spüren genau, wie sich jedes einzelne Mitglied ihres Menschenrudels fühlt. Versuche nicht deinem Hund eitle Wonne zu vermitteln, wenn dich Sorgen plagen. Er kann deine Gemütsregungen mitunter besser einschätzen als du selbst, leidet mit und versucht dich aufzuheitern.

Hunde können weinen, lachen, im Schlaf träumen und auch traurig sein und in tiefe Trauer verfallen. Das fällt vielen Besitzern nicht auf. Einen freudig mit dem Schwanz wedelnden Hund hingegen kennt jeder von uns.

Sie haben uns so vieles voraus – die kleinen, die grossen, die kurzhaarigen und die wuscheligen Fellknäuel. An die 1000 verschiedene Hunderassen gibt es weltweit, anerkannt von der FCI sind ca. 400. Da sollte doch für jeden, der sich bewusst für einen Hund entscheidet, der Passende dabei sein.

Bei der Auswahl sollte mit Bedacht vorgegangen werden. Welche Aufgaben hat er zu erfüllen, in welches Menschenrudel kommt er, wie sind die Wohnverhältnisse und vor allem wie viel Zeit will und kann man in sein neues Familienmitglied investieren? Wichtige Fragen, die man sich vor der Anschaffung sehr gut zu überlegen hat. Der grossen Verantwortung, die man für viele Jahre übernimmt, muss sich jeder potenzielle Hundehalter bewusst sein.

Ein Hund kann auch Verzicht bedeuten. Ein wenig Flexibilität in der Freizeitgestaltung wird man mitunter schon aufgeben müssen. Die Fenster sind vielleicht nicht immer so blitzblank und bestechen durch Hundenasenkunst und der Fussboden ist mit Pfotengraffiti verziert.

In vielen Betrieben ist mittlerweile das Mitnehmen eines Hundes zum Arbeitsplatz gestattet. Das hängt aber meist auch von der Beschäftigtenanzahl und der Struktur des Unternehmens ab. Es soll sogar dem Arbeitsklima sehr zuträglich sein, wenn es sich die Vierbeiner im Körbchen unter dem Schreibtisch bequem machen und immer wieder mal schwanzwedelnd mit treuherzigem Blick durch das Grossraumbüro huschen, um sich Streicheleinheiten und Leckerlis abzuholen.

Ganz ausser Acht lassen darf man aber die Kosten nicht, die ein Hund nun mal mit sich bringt. Tierarztkosten, Futterkosten, Hundesteuer und Versicherung sind regelmässig zu kalkulieren. Außerordentliche teure Aufwendungen können schnell bei Krankheit oder einem Unfall entstehen.

Eine sehr wichtige Aufgabe des Hundehalters ist die Erziehung seines Hundes. Diese erfordert Zeit und Geduld. «Nobody is perfect» ganz klar – muss auch

der Hund nicht sein, aber die Basics der Hundeschule sollte er zumindest als Junghund beherrschen. Hier sind durch die vielen Rassen mit unterschiedlichsten Charaktereigenschaften auch viele verschiedene Anforderungen an den Hundebesitzer gestellt. Um unangenehmen Situationen möglichst aus dem Weg zu gehen, muss er seinen Hund gut kennen und auf gewisse Situationen frühzeitig und konsequent reagieren.

Rücksichtnahme auf Nichthundeliebhaber oder Menschen, die bereits negative Erfahrungen mit Hunden machen mussten, ist oberste Priorität. Das hört sich selbstverständlich an – ist aber leider im Alltag nicht immer so.

Die Hunde sind an die Leine zu nehmen, wo es notwendig bzw. vorgeschrieben ist. Vorsichtiger Umgang mit Kindern, da hier zwei unberechenbare Lebewesen aufeinandertreffen, ist immer geboten. «Mein Hund will nur spielen» ist ein dummer Spruch und spiegelt oft die Unvernunft des Halters wider. Dieser Spruch wird dann nur noch getoppt mit «Mein Hund tut nichts». Aus Spielsituationen können blitzschnell Aggressionen zwischen den Hunden entstehen. Dafür bedarf es nur eines Funkens, den keiner vorher wahrgenommen hat und schon entstehen gefährliche Situationen mit Menschen oder anderen Artgenossen. Hunde sollen und müssen miteinander spielen, aber immer kontrolliert und unter Aufsicht.

Da wäre dann noch das leidige Thema mit dem «Häufchen». Es muss doch möglich sein, dass Herrchen und Frauchen das Häufchen ihres Tieres aufnehmen und so entsorgen wie es sich

gehört – in den nächsten Robidog oder Abfalleimer. Ich verstehe die Landwirte, die Eltern, die Passanten, die überall mit diesem Überbleibsel zu kämpfen haben und darüber erbost sind. An jeder Ecke steht ein mit frischen Säckchen gefüllter Robidog. Es ist auch jedem Hundebesitzer zumutbar, das Säckchen ein paar Meter bis zum nächsten Abfalleimer zu tragen.

Die grössten Ignoranten sind meiner Meinung nach diejenigen, welche die gefüllten roten, braunen und orangen Säckchen einfach in der Wiese, am Wegrand oder im schlimmsten Fall in 50 cm Abstand zum nächsten Robidog oder direkt unter dem Abfalleimer fallen lassen. Ist das wirklich notwendig? Es ist eine Frage des Charakters und des Anstandes und des respektvollen Miteinanders die Hinterlassenschaften seines Lieblings vorschriftsmässig zu entsorgen.

Warum ich das alles so gut beschreiben kann? Seit 9 Jahren bin ich stolze und glückliche Besitzerin eines Hütehundmischlings. Ich habe sehr viel Schönes mit meinem Hund und viel Negatives mit anderen Hundehaltern erlebt. Die Ablehnung vieler Mitmenschen Hunden gegenüber ist oftmals nachvollziehbar, aber ich bitte euch zu differenzieren. Es sind nicht die Hunde, die das Problem sind, es sind (fast) immer die Besitzer, die sich ihrer Verantwortung dem Hund und ihrer Umwelt gegenüber zuwenig bewusst sind und ihre Tiere falsch einschätzen.

Rücksichtnahme und Empathie ermöglichen eine schöne Symbiose zwischen uns Menschen und diesen wunderbaren Geschöpfen, die uns rund um die Uhr bedingungslos ihre Liebe, ihre Fähig-

*Warum ICH meinen Hund
so lieb habe?*

*Wenn ich ihn frage, wie ich
aussehe, sagt er immer
WAU!*

keiten und ihre Talente zur Verfügung stellen möchten.

Wir Menschen sind aufgefordert, diese eindrucksvollen Tiere artgerecht zu halten und mit viel Zuneigung und Zeit und der nötigen Erziehung zu versorgen. So kann ein sehr schönes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier gelingen, von dem wir alle profitieren.

**Eure
Ulrike Schmuck mit Filou**

Lektorat von Tina Breitenmoser zu Ulrike Schmuck

Am 22. Januar 2020 hat Tina Breitenmoser als Lektorin erstmals an einer Sitzung des Rütiger Feschter teilgenommen. Wir danken Tina recht herzlich für ihre stets zuverlässige Arbeit! Von Herzen wünschen wir ihr alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Voller Freude dürfen wir diese Arbeiten Ulrike Schmuck in die Hände legen. Auch an Ulrike ein herzliches Dankeschön.

Das Redaktionsteam

Gemeindebibliothek Reute AR

**Ausleihe ist freitags von
17 bis 18.30 Uhr, und
nach Vereinbarung mit
R. Stöckli, 071 891 44 20**

Abrufen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

Marlen Oggier ist Präsidentin der Spitex Vorderland

Die Mitgliederversammlung wählte Marlen Oggier, Oberegg, für Gaby Weber, Wolfhalden, zur Präsidentin. Im Anschluss sprach Regierungsrat Yves Noël Balmer.

Die Spitex Vorderland versorgt die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Die Jahresrechnung mit einem Verlust von gut 102000 Franken (budgetiert war ein Verlust von 177000 Franken) fand bei den 41 Stimmberechtigten Zustimmung. Die Revisionsstelle Alder Treuhand AG, Heiden wurde für ein weiteres Jahr bestätigt, ebenso der Mitgliederbeitrag von 30 Franken.

Professionelles, wertschätzendes Team

In ihrem ersten Geschäftsbericht unterstrich Brigitte Bühler, dass ihr Team professionell, wertschätzend und flexibel sowie mit hoher Fachkompetenz arbeite. Speziell dankte Brigitte Bühler den Jubelnden Cécile Küng, Leitung Pflege, und Hedi Inauen, diplomierte Hauspflegerin, für 20 Jahre, sowie Karin Schwalm, Teamleitung Psychiatrie und Elisabeth Böhler, Teamleitung Pflege Wundexper-

tin, für 10 Jahre Einsatz bei der Spitex Vorderland. Für die nach 16 Jahren zurücktretende Präsidentin Gaby Weber wählten die Anwesenden einstimmig Marlen Oggier, Oberegg. Sie sitzt seit 2018 im Vorstand ein und amtierte seit 2019 als Vizepräsidentin. Marlen Oggier verabschiedete Gaby Weber mit einem kurzen Rückblick auf die 16 Jahre Präsidium. Die Organisation wurde von damals 19.3 Stellenprozenten und einem Umsatz von 1,63 Mio. Franken auf heute 30 Stellenprozente mit 54 Mitarbeitenden bei 3,3 Mio. Franken Umsatz ausgebaut. Die weiteren Vorstandsmitglieder Köbi Frei, Heiden; Peter Gut, Walzenhausen und Dajana Schüller, Heiden, sind bis 2024 gewählt.

Regierungsrat will Pflege stärken

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sprach Regierungsrat Yves Noël Balmer zum Thema «Umsetzung Pflegeinitiative in Appenzell Ausserrhoden». Nach seinem Dank an Gaby Weber dafür, dass die Spitex Vorderland ein gut funktionierender Betrieb sei, zeigte er sich überzeugt, dass nach der Spitalschliessung die Gesundheitsversorgung im Vorderland unter anderem

Regierungsrat Yves Noël Balmer, Gaby Weber und Marlen Oggier
Bild: Isabelle Kürsteiner

dank Spitex und Ambulatorium in Heiden gegeben sei. Betreffend Gleichbehandlung von Gesundheitsinstitutionen sei wichtig, dass in Zukunft nur Betriebe, die Ausbildungen anbieten würden, auf die Spital- und Kliniken-, respektive Alters- und Pflegeheimliste des Kantons kämen. Betreffend Arbeitsbedingungen von Pflegepersonen müssten gute Löhne ohne staatliche Unterstützung möglich gemacht werden. Dies müsse in den Abrechnungstarif einfließen. Der Regierungsrat wolle die Pflege stärken um den Pool an verfügbaren Leuten zu vergrössern und den Beruf attraktiver zu machen.

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187, 9428 Walzenhausen

Statistik Arbeitsstunden und Besuche

Insgesamt wurden 24664 (2021: 21494) Stunden in den Ausserrhoder Vertragsgemeinden und 3590 (4159) Stunden in Oberegg geleistet. Dazu wurden 36250 (31367) Besuche, in Oberegg 5186 (5924), abgestattet.

Reute 1063 Std. 15 Kunden; 1005 Std. KP bei 1642 Besuchen
und 58 Std. in 96 Besuchen.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch
Schachen 12	Studio-Ferienwohnung	Natalia Perez 079 902 70 85 willkommen@bergnestli.ch

RÜÜTIGER KÖPFE

Name Romano
Vorname Veronica
Geburtsjahr 1989
Adresse Ahornstrasse 11
 im schönen Mohren

Was verbindet Sie mit Reute AR?

Ich bin hier aufgewachsen und wohne nun schon wieder 10 Jahre in Mohren. Davor war ich 3 Jahre in Bern und 2 Jahre in Heiden. Jetzt wohne ich 50 m von meinem Elternhaus entfernt zusammen mit meinem Mann und unseren zwei Kindern.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Der Mohrenrundwanderweg bietet eine schöne Aussicht übers Rheintal und ist sehr abwechslungsreich.

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne essen gehen?

Ariella Käslin. Sie beeindruckt mich, da sie den Ausstieg aus dem Spitzensport mit Bravur geschafft hat und jetzt sehr bodenständig ihr Leben führt.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen oder welchen Film angesehen?

Schwere Frage: Glaube, die Schöne und das Biest.

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Im Gesundheitswesen als Pflegefachfrau/Pain Nurse im Kantonsspital St. Gallen

Was essen Sie besonders gern?

Ein zartes Filet vom «Heissen Stein» oder Poulet-Geschnetzeltes mit Reis und Rüeblli.

Was hat Sie letzte Woche besonders gefreut / geärgert?

Sehr gefallen hat mir der Foxtrail im Emental, den ich mit meinen Kindern und meiner Mutter sowie einer ehemaligen Schulkollegin gemacht habe. Hoffe, dass dies irgendwann wieder möglich ist.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Ein Zuhause zu haben, wo man sich wohlfühlt. Reisen unternehmen um andere Kulturen kennenlernen zu können.

Wie engagieren Sie sich für die Gemeinschaft? Wenn ja, wo?

In der Gemeinde habe ich bis 2020 die Jugendriegen des TV Reute betreut/geleitet. Ich bin nach wie vor für die Papiersammlung mitverantwortlich und schaue je-

weils, dass die Kinder und Helfer nach dem Sammeln etwas zu essen bekommen.

Was sind Ihre Hobbys?

Turnverein Reute, Squash, Ausflüge unternehmen mit meiner Familie, Reiten.

Wo kann man Sie treffen in der Gemeinde?

Im Tessin der Gemeinde nämlich in Mohren oder am Donnerstag-Abend in der Turnhalle Reute bei der Damenriege.

An welchen Rütiger Kopf geben Sie diese Fragen weiter?

An meinen Nachbarn Thomas Eugster. Er ist genauso wie ich hier aufgewachsen und wieder zurückgekommen. Meine Tochter und sein Sohn werden vermutlich später zusammen in die Schule gehen.

Kinoprogramm September

Fr	22.9.	19:00	Special: Kraft der Utopie (mit Regie: Thomas Karrer und Karin Bucher)	6/4	E/d
Sa	23.9.	20:00	Jeanne du Barry	14/12	D
So	24.9.	15:00	Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4	D
So	24.9.	19:30	Die einfachen Dinge	8/6	D
Di	26.9.	19:30	Jeanne du Barry	14/12	D
Mi	27.9.	16:30	Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
Fr	29.9.	20:00	Golda	16/14	E/d
Sa	30.9.	17:00	Past Lives	10/8	E/d
Sa	30.9.	20:00	Kraft der Utopie	6/4	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen

Alle aktuellen Informationen zum Programm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

«Rütiger Köpfe»

interessiert sich besonders für die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute, wie sie leben, wie sie sich fühlen.

Bedingung für die Teilnahme ist:

in Reute wohnhaft, gewillt ein persönliches Foto zu veröffentlichen, eine Person zu haben, die weiterfährt

Jorge Esteban / Esther Rechsteiner

Jorge Esteban Rüütiger Schulhausabwart wohnhaft in Rebstein SG

Das Glück eines kurzen Arbeitsweges

«Ein kurzer Arbeitsweg – 15 Minuten mit dem Auto oder sportliche 35 Minuten mit dem e-Bike – und somit zuhause bei meiner Familie zum Mittagessen war immer mein Traum», freut sich Jorge Esteban. Jorge erzählt: «Ich habe bei der Firma Hartmann in Balgach Möbelschreiner gelernt. Dann arbeitete ich bei Gruber Küchenbau in Rebstein. Mein Weg führte mich auch zur Rebsteiner Sonnenbräu als Beifahrer für Bierauslieferungen und ins Zentrallager von SFS. Anschliessend arbeitete ich 10 Jahre im Gebäudeunterhalt der Ego Kiefer und als «fliegender Hausabwart» und Stellvertreter des Chefs bei der Pronto AG in St. Gallen. Seit 4 ½ Jahren bin ich Schulhausabwart hier in Reute.»

Hast du diese neue Herausforderung je bereut?

Jorge verneint. Einzig die Betreuung des Wärmeverbundes Dorf (Schnitzelheizung mit rund zehn belieferten Wärmeabnehmern) mit dem Piket-Dienst bereite ihm ab und zu schlaflose Nächte. Er müsse lernen in dieser Sache gelassener zu werden. Selbständiges Arbeiten und selber seine Arbeit einteilen, gefalle ihm sehr.

Was gehört zu deinen Aufgaben?

«Das Schulhaus und die Gemeindekanzlei samt Umgebung zu pflegen sowie die Betreuung der Kirchengemeinde, des Friedhofes und des Wärmeverbundes Dorf. Ich muss auch Verbote wie «Hunde gehören nicht auf den Spielplatz im Schulareal» durchsetzen. Da Reute als Energiestadt zertifiziert ist, erstelle ich jedes Jahr für die gemeindeeigenen Liegenschaften eine Energiebilanz. Mir liegt es besonders am Herzen, dass der Unterhalt der Gemeindegebäude nicht vernachlässigt wird.»

Deshalb habe ich es sehr begrüsst, dass der Gemeinderat Reute eine Gebäudeanalyse mit Unterhaltsplanung erstellen liess. Seit dem 1. Juni 2023 ist Marcel Dörig als Gemeinderat neu für den Hoch- und Tiefbau zuständig. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»

Organisation von Veranstaltungen im Mehrzweckgebäude – was wünschst du dir?

«Die Pausenhalle, die Turnhalle und der Schulspielplatz sind sehr beliebt für Veranstaltungen aller Art wie Geburtstage, Hochzeiten oder Traueressen. Da ich auch zuständig für die Planung der Anlässe bin, begrüsse ich eine Erstkontaktnahme (www.reute.ch – Verwaltung – Mitarbeitende) mit mir. Nützlich ist auch das vollständige Ausfüllen des Bearbeitungsformulars. So können auch die Gebrauchsgebühren korrekt berechnet werden. Was mich besonders freut, ist, dass die Küche von den Mietern immer sauber zurückgelassen wird.»

Kommst du mit den Schulkindern gut zurecht?

«Unsere Schulkinder sind «putznormal». Haben manchmal auch Flausen im Kopf aber alles im grünen Bereich. Ich stelle

tatsächlich aus meinen Erfahrungen von der Feuerwehr Rebstein-Marbach einen Unterschied zwischen Rheintaler Schülerinnen und Schülern und unseren Rüütiger Kindern fest: In der Regel sind die Kinder aus Reute anständiger. Sind «geerdeter».

Begleitung des Skilagers

Da Jorge selber gerne Ski fährt, begleitet er die Rüütiger Lernenden gerne ins Skilager. «Ich finde es wichtig, dass ich die Lernenden und die Lehrpersonen in ungezwungenem Rahmen besser kennenlernen kann. Ein besonders schönes Erlebnis war die Begeisterung der beiden ukrainischen Buben, die vorher noch nie auf Skiern gestanden sind. Nach einem zweitägigen Kurs bei David Mühlbacher waren die Beiden voll dabei und nicht mehr zu bremsen.» An dieser Stelle sei der Schulleitung Reute und den Sponsoren, die eine Teilnahme ermöglichten, ein herzlicher Dank ausgesprochen.

333-Jahr-Jubiläumsfeier der Gemeinde – was hast du für einen Eindruck?

«Für mich war die Feier «strenge» aber sehr schön. Das Fest ging dank der Organisation und den vielen guten Helferinnen und Helfern problemlos über die Bühne. Für Jung und Alt bot sich ein vielfältiges Programm. Der Wettergott meinte es gut, es fanden anregende Gespräche statt. Gesamthaft wurde der Zusammenhalt in der Gemeinde Reute gefördert. Besonders haben mich auch die guten Dienste der Feuerwehr Rebstein-Marbach sowie des Feuerwehrvereins Au-Heerbrugg gefreut.»

Wie verbringst du deine Freizeit?

«Ich bin ein Familienmensch und bringe viel Zeit mit meiner Frau Andrea und den beiden Töchtern. Seit 34 Jahren bin ich Offizier und Materialwart der Feuerwehr Rebstein-Marbach. Gerne bin ich in der Natur, sei es beim Velofahren oder Skifahren. In den Ferien zieht es mich ans Meer aber auch die Dolomiten im Südtirol faszinieren mich.»

Dank

Jorge möchte an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule und der Gemeindeverwaltung Reute AR für die unkomplizierte Zusammenarbeit danken. Ein besonderer Aufsteller ist für ihn auch das freundliche Grüezi «seiner» Schulkinder.

Andrea und Jorge Esteban an der 333-Jahr-Feier / Esther Rechsteiner

Esther Rechsteiner

Das Rezept: Magenbrot

Zutaten Magenbrot

500 g Mehl
200 g Zucker
1 Päckli Backpulver
1 EL Zimt
0.5 EL Nelkenpulver
2 EL Kakaopulver
2 dl Milch
1 Ei

Zubereitung

Alle Zutaten mischen und Teig zu 6 Rollen à 2 cm rollen und auf dem Blech verteilen. (Nicht zu dicht zueinander legen, da die einzelnen Rollen aufgehen.) Bei 200 Grad ungefähr 13 Minuten backen. Nach dem Backen direkt in schräge Stücke schneiden, um die typische Magenbrotform zu erhalten.

Zutaten Kakao-Guss

400 g Zucker
3 EL Kakaopulver
160 ml Wasser

Zubereitung

Parallel zum Backen alles zusammen unter Rühren aufkochen. Warme Masse zusammen mit den Magenbrotstücken in ein dichtes Gefäss mit Deckel geben. Gefäss in alle Richtungen wenden, damit alle Stücke ganzheitlich bedeckt sind. Anschliessend Magenbrote auf einem Gitter abtropfen lassen.

Än Guätä!

Magenbrote in einem luftdichten Gefäss aufbewahren. So bleiben sie am längsten frisch.

Nadine Tanner

Experten-Vortrag zum Thema «Sicherheit im Alltag» mit Schwerpunkt auf Telefonbetrug

Die Sicherheit im Alltag ist ein Thema, das uns alle betrifft und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um das Bewusstsein für potenzielle Gefahren zu schärfen und präventive Massnahmen zu fördern, organisiert Pro Senectute AR in Zusammenarbeit mit dem Haus Vorderdorf und der Polizei einen kostenlosen Vortrag zum Thema «Sicherheit im Alltag mit Schwerpunkt Telefonbetrug».

Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, an diesem informativen Vor-

trag teilzunehmen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, wertvolles Wissen zu erlangen und sich aktiv für die Sicherheit im Alltag zu engagieren.

Am Anschluss an den Vortrag sind Sie herzlich zu einem Apéro und Austausch vom Haus Vorderdorf eingeladen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:

Amanda Gatti, Pro Senectute AR,
Telefon 071 353 50 39 oder
amanda.gatti@ar.prosenectute.ch

Donnerstag, 12. Oktober 2023

15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr,

anschliessend Apéro

**Seminarraum Haus Vorderdorf,
Wäldlerstrasse 4, 9043 Trogen**

Wichtiger Hinweis:

Es gibt keine Parkmöglichkeiten beim Haus Vorderdorf. Bitte parkieren Sie auf dem Dorfplatz oder im Spitzacker.

FEUERWEHR OBEREGG - REUTE

Beginn:

18:00 Uhr beim Feuerwehrdepot
Oberegg, Feldlistrasse 3.

Ende:

ca. 19:45 Uhr
Das Übungsobjekt befindet sich
in Gehnähe.

Wir freuen uns auf viele Interessierte.

Das Kommando.

Gerne laden wir die Bevölkerung von Oberegg und Reute zum Zuschauen bei unserer Hauptübung am Freitag, 22. September 2023 ein.

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Wiesel gesehen? Gleich melden!

Sie sind klein, flink und man bekommt sie nur selten zu Gesicht. Unsere einheimischen Wieselarten Hermelin und Mauswiesel gehören zu den kleinsten Raubtieren der Welt. Die Wiesel sind effiziente Mäusefänger. Leider steht es um die kleinen Jäger nicht gut. Die Bestände beider Arten sind rückläufig und teilweise bereits ganz verschwunden.

Der WWF lanciert daher ein Ostschweizer Wieselprojekt um die kleinen Mäusejäger zu fördern. Um mehr über die Verbreitung der Wiesel zu erfahren,

braucht es die Mithilfe aus der Bevölkerung. Haben Sie in ihrer Gemeinde oder unterwegs ein Hermelin oder Mauswiesel beobachtet? Dann melden Sie es gleich unter wildennachbarn.ch/melden oder beim WWF Regiobüro AI/AR-SG-TG, info@wwfost.ch, 071 221 32 70. Auch ältere Beobachtungen sind wertvoll und können eingetragen werden.

Mehr Infos zum Wieselprojekt finden Sie unter wwfost.ch/wiesel.

Kleintierschau

Am vergangenen Wochenende vom 10. und 11. Juni 2023 lud der Verein Kleintiere Reute-Obereggen zur traditionellen Kleintierschau nach Obereggen

ein. Da aufgrund der Pandemie in den letzten Jahren keine Ausstellung durchgeführt wurde, nutzte der Verein den diesjährigen Anlass als Neustart mit

neuen Ideen an einem neuen Ort – so wurde vom bewährten Bärenplatz auf das Schulareal gewechselt und zur Erweiterung der Rassenvielfalt Züchterinnen und Züchter aus den umliegenden Vereinen eingeladen. Die grossen und kleinen Besucherinnen und Besucher konnten an den beiden Tagen eine grosse Vielfalt an Hühnern, Enten, Vögel und Kaninchen mit ihren Jungtieren bis hin zu den Meerschweinchen und Schildkröten bestaunen. Es gab allerlei interessantes über die Tiere zu lernen und zu entdecken. Wiederum durfte auch die lehrreiche Sonderschau des Imkervereins Obereggen nicht fehlen. Was man alles aus dem Fell der verschiedenen Kaninchenrassen herstellen kann, zeigten die Fellnäherinnen der Fellnähergruppe AI/AR mit ihren handgenähten Unikaten. Dem Filzler Ignaz Hutter konnten die Besucherinnen und Besucher bei der Herstellung diverser Filzprodukte gespannt zusehen. Am Sonntag wurden die zahlreich erschienenen Gäste mit einem Frühschoppen begrüsst.

Karin Seitz

Theaterspiel

"Ruhrend, berührend, poetisch, überaus stimmig kommt die Geschichte daher. Es «chuenägele» den Zuschauer im eigentlichen Sinn. Die Botschaft wider den Rassismus kommt an. Die «leise Utopie» scheint näher zu rücken." Luzerner Zeitung, 21.03.2022. Hannes Bucher

Pro Senectute AR, Spitex Appenzellerland, Spitex Rotbachtal und Spitex Vorderland freuen sich über Ihren Besuch:

Chuenägele - eine leise Utopie
von Vreni Achermann

Frau Schneebeli sitzt in ihrer Alterswohnung. Sie zupft Federn aus ihrem Kopfkissen und schneit. Glück bedeutet für sie, nützlich zu sein, nicht nur für sich, auch für andere. Aber wer braucht eine alte Schachtel?

Eine Nick*lein-Statue, ein Foto von Pater Josef auf seiner Harley Davidson und ein Revolver leisten ihr Gesellschaft. Jeden Morgen kommt Frau Fröhlich von der Spitex. Doch eines Tages steht ein Senegalese vor der Türe:
„Haben Sie noch nie einen Schwarzen Schneemann gesehen? Ein Vulkan hat mich ausgespuckt. Hier bin ich und pflege Sie. Salam aleikum!“

Donnerstag, 9. November 2023, 19.30 Uhr, Kronensaal Wolfhalden
Freitag, 10. November 2023, 19.30 Uhr, Casino Herisau
Samstag, 11. November 2023, 14.00 Uhr, Lindensaal Teufen
Türöffnung 30 Minuten vor Beginn

Anmeldung: Ticketreservierung bitte über diesen QR Code tätigen oder im Internet:
<https://www.ticketcorner.ch/eventseries/3443609/?affiliate=H6D>
Bei Bedarf: telefonische Reservierung unter 071 353 50 30 (Montag bis Freitag vormittags)

Kosten: freiwillige Kollekte

PRO
SENECTUTE
LINXWAWW 1788/89

Überall für alle
SPITEX
Appenzellerland

Überall für alle
SPITEX
Rotbachtal

Überall für alle
SPITEX
Vorderland

**Auf BREU vertraut
immer gut gebaut**

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBereggen
breu-holzbau.ch

Stiftung Frieda Holderegger – eine der vielen wohltätigen Stiftungen im Kanton AR

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden, eingebettet in der weichen Hügellandschaft zwischen Bodensee und Säntis, zeichnet sich durch eine einzigartige Kulturlandschaft, seine gelebte Tradition und dem einmaligen Brauchtum aus. Diese Eigenheiten sind in der Lebensweise der Bevölkerung stark verankert und prägen den Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn. Dies zeigt sich unter anderem auch in der Fülle der wohltätigen Institutionen mit den knapp 120 Förderstiftungen im Kanton – verteilt auf 55'000 Einwohner bedeutet dies eine aussergewöhnliche Stiftungsdichte. Die Stiftungen in Appenzell Ausserrhoden fördern traditionsreiche Projekte sowie gemeinnützige und kulturelle Werke der lokalen Bevölkerung. Weitere Stiftungen bezwecken die Erhaltung von Naturlandschaften und historischen Objekten, die wichtige Merkmale des Kantons darstellen.

Die Stiftung Frieda Holderegger ist eine davon und wurde 1989 gegründet. Im Zentrum unserer gemeinnützigen Stiftung steht die Erhaltung und Wiederherstellung von Objekten des Heimat-, Denkmal- und Naturschutzes im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Stiftung ist seit 10 Jahren im Besitz eines bäuerlichen Fabrikantenhauses in Gais, welches aus einem Nachlass hervorgegangen ist. Sie verwaltet das behutsam sanierte und umgebaute denkmalgeschützte Objekt aus dem 17. Jahrhundert, in dem zeitgemässes Wohnen im historischen Haus angeboten wird. Aus den Mieteinnahmen unserer Liegenschaft decken wir in erster Linie Ka-

pital- und Bewirtschaftungskosten, sind aber stets darum bemüht, mit unserem jährlichen «Überschuss» gemeinnützige Beitragsgesuche finanziell zu unterstützen. Gemäss Stiftungsurkunde wird unser Stiftungsgut durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, von Körperschaften, Firmen oder Privatpersonen geäufnet. Dies kann durch Schenkungen von Geldbeträgen, Liegenschaften oder beweglichen Gegenständen erfolgen.

Wie es unser Fabrikantenhaus zeigt, ist eines unserer Ziele, Altliegenschaften zu erhalten und die Qualitäten durch geeignete Massnahmen aufzuwerten. Durch eine zeitgemässe Nutzung sollen sie wirtschaftlich tragbar sein. Mit den erarbeiteten Mitteln sind wir in der Lage, unsere Aufgabe selbsttragend und

unabhängig wahrzunehmen, die Arbeit ist nicht gewinnorientiert. Unser Einsatz unterstützt eine neue Sichtweise und Wertung im Umgang mit Altbauten. Diese haben im Landschafts- und Ortsbild eine prägende Bedeutung, sind Orientierungspunkte und Identitätsträger im sozialen Gefüge und mitverantwortlich für die Lebensqualität. Altbauten zu bewahren und zu entwickeln ist sinnstiftend und sozial-gesellschaftlich bereichernd.

Die Stiftung Frieda Holderegger ist eine daran interessierte, wohltätige Institution. Wir sind bestrebt, uns Altliegenschaften anzunehmen und diesen auch in Zukunft Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität zu schenken.

Thomas Künzle, Stiftungspräsident

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!

Mehr Informationen
und Abonnement-Bestellung
unter www.feeschter.ch

Die maschinelle Handstickerei prägte ihr Leben:

Lina Bischofberger, Reute AR zum Gedenken

Im hohen Alter von fast hundert Jahren ist Lina Bischofberger-Bänziger am 30. April verstorben. Die mittlerweile verschwundene maschinelle Handstickerei prägte ihr langes Leben, und zu ihrer grossen Freude fand die längst zur Rarität gewordene Maschine im Appenzeller Volkskundemuseum in Stein einen würdigen Platz.

Jahrzehntelang war das einzigartige, im Weiler Steingacht an der Strasse Reute/Oberegg – Mohren – Altstätten gelegene Sticklokal Ziel für unzählige Besucherinnen und Besucher. Mit Herzblut und jugendlichem Feuer gewährte die quirlige Lina Bischofberger ihren Besucherinnen und Besuchern Einblicke in ihr selten gewordenen Kunsthandwerk, um sich dann an die mächtige Maschine zu setzen. Das nun mit grösster Spannung verfolgte Besticken der «Tüechli» erinnerte an längst vergangene Zeiten und löste regelmässig Staunen und auch Begeisterung aus.

Komplimente seitens der Besucher quittierte Lina mit der Feststellung, dass sie dankbar für die gute Gesundheit sei, die es ihr erlaube, noch immer täglich an der Handstickmaschine zu arbeiten.

Familientradition weitergeführt

Am 24. Juli 1924 geboren, wuchs Lina Bänziger mit drei jüngeren Geschwistern in der abgelegenen Mohrenmühle auf.

Nach der Schulzeit in Mohren und Altstätten war sie in Neuhausen und Rebstein als Köchin tätig. 1948 schloss sie mit dem 22 Jahre älteren Roman Bischofberger den Bund der Ehe, dem zwei Töchter entsprossen. Im Untergeschoss des Wohnhauses im Steingacht standen drei Handstickmaschinen, die der Familie ein bescheidenes Einkommen sicherte. Als Roman 1988 verstarb, sorgte die längst zur versierten Fachfrau gewordene Witwe für die Weiterführung der Familientradition. Führte sie anfänglich noch Aufträge für Textilhäuser in St. Gallen und Appenzell aus, so wurde sie mehr und mehr zur eigenverantwortlichen Unternehmerin, um Tüechli und Monogramme für Firmen, Vereine und Private zu besticken.

Grosses Interesse der Medien

Standen Ende des 19. Jahrhunderts im

Lina Bischofberger-Bänziger, Reute (1924 – 2023), ist als letzte maschinelle Handsticklerin in die Geschichte eingegangen.

Bild Peter Eggenberger

Textilkanton Appenzell Ausserrhoden noch 3000 Handstickmaschinen im Einsatz, so war Lina Bischofbergers Lokal der noch einzige Ort, wo das Kunsthandwerk an einer weit über hundert Jahre alten Maschine ausgeübt wurde. Entsprechend gross war das Interesse von Fernsehen, Radio und Presse, die regelmässig über die letzte Handsticklerin und ihr längst zur Rarität gewordenen Arbeitsgerät berichteten.

Stickmaschine blieb erhalten

Gross war die Freude der 92-jährigen Lina, als ihre geliebte Stickmaschine 2016 im Appenzeller Volkskundemuseum einen neuen Platz erhielt. Vorher nutzte sie die Gelegenheit, zwei Nach-

folgerinnen anzulernen, die heute zeitweilig in Stein im Einsatz stehen. 2017 entschied sich die zeitlebens aktiv gebliebene Frau für den Umzug ins nahe gelegene Altersheim Watt.

Auch hier blieb sie nicht untätig, half in der Küche mit und betätigte sich als «Lismerin» von Socken, die Bekannten und Freunden grosse Freude bereiteten. Im familiären Haus Watt fühlte sie sich gut aufgehoben, und hier schloss sich ihr Lebenskreis. Als vielseitig engagierte, feinfühlig und der maschinellen Handstickerei verpflichtete Persönlichkeit bleibt Lina Bischofberger unvergessen.

Peter Eggenberger

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

**Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Apparzellierungen**

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Grosse Gastrotradition wird weitergeführt:

«Grüner Baum» seit 120 Jahren
in Familienbesitz

Gästefreundliche Öffnungszeiten

Nach verschiedenen Verpachtungen konnte Reto Federer als neue Wirtin Ulrike Stubben gewinnen. «Ich bin im Februar gut gestartet, und Gäste aus nah und fern sind froh, dass hier eingekehrt werden kann. Als Attraktion erweist sich der grosse Garten, wo seit dem Einzug des Vorsommers gerne verweilt wird», freut sich die engagierte Gastgeberin. Die überschaubare Speisekarte ist

*Der sich seit 120 Jahren im Eigentum von Angehörigen der Familien Breu und Federer befindliche «Grüne Baum» wird neu von Wirtin Ulrike Stubben geführt.
Bild Peter Eggenberger*

der Devise «beliebt und preiswert» verpflichtet, und auch das breite Getränkeangebot lässt keine Wünsche offen. Von Dienstag bis Samstag ist der «Grüne

Baum» ab 12 Uhr und am Sonntag bereits ab 10 Uhr durchgehend geöffnet.

Peter Eggenberger

Toggenburger Turnfest 2023

Am Wochenende des 24./25. Juni stand für die Aktiven Damen und Herren des TV Reute das Toggenburger Turnfest auf dem Programm. Bei herrlichem Wetter machten wir uns am Samstagmorgen in der Früh auf den Weg nach Zuzwil.

Nach monatelanger Vorbereitung im Frühling, war es nun endlich soweit und wir konnten unser Können in den Disziplinen Kugelstossen, Pendelstafette und Fachttest unter Beweis stellen. Für einmal reisten wir heuer mit den ÖV an. Dies wurde vom Organisator empfohlen und mit einer gratis Tageskarte unterstützt. Der Transport funktionierte einwandfrei. Ab dem Bahnhof Uzwil wurden Shuttlebusse eingesetzt, welche uns nach Zuzwil brachten. Auf dem Festgelände angekommen, suchten wir als erstes unseren eingeteilten Bereich für die Zelte. Nicht ganz einfach, auf dem grossen Gelände und ohne Einweisung. Es schien, als wären einige Festhelfer noch im Bett.

Mehr durch Zufall fanden wir unseren Platz doch noch und konnten so unsere Schlafunterkünfte aufschlagen. War dies erledigt, mussten wir uns auch schon für die erste Disziplin, den Fachttest, vorbereiten. Mit einer soliden Leistung meisterten wir diesen auch mit oder unter der aufkommenden Hitze des warmen Wetters. Für die nächste Disziplin mussten wir das Areal wechseln. Mit dem Shuttlebus ging es ab dem Festgelände Zuzwil in Richtung Sportanlage Rüti in Henau. Auf der Sportanlage wurden die Leichtathletik Wettkämpfe durchgeführt, und für uns stand hier die

Pendelstafette auf dem Programm. Nach einer kurzen Aufwärmrunde mussten wir uns auch schon für den Start aufstellen. War dies absolviert, ging es wieder zurück für die letzte Disziplin. Auf der Kugelstossanlage brachten wir nochmals all unsere Kraft auf, um möglichst weit zu kommen.

Im Wettkampffieber wuchsen einige über sich hinaus und stiessen die Kugel einiges weiter als in den Trainings, was

natürlich sehr erfreulich ist. Nach getaner Arbeit, darf auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen. Am Abend standen uns mit einem Festzelt, Biergarten, DJ-Zelt und Outdoor-Festbühne so viel Unterhaltung zur Verfügung wie schon lange nicht mehr. Am nächsten Morgen gönnten wir uns noch einen Frühschoppen mit Live-Musik, bevor es dann am Sonntagmittag wieder mit dem Bus und Zug nach Hause ging.

Joel Niederer

Was verbirgt sich hinter «POO 1914»?

Diese Frage wurde im Januar dieses Jahres an die Gemeindkanzlei Reute gerichtet. Absender war ein Wanderer aus dem Rheintal dem diese Initialen aufgefallen waren. Die Stelle wo er sie gefunden hat, liegt am Mühlweg in der Nähe vom «Krippli» auf dem Hoheitsgebiet der Gemeinde Reute. Der Vermerk ist mit kleinen, schwarzen Steinen auf den Felsen geklebt worden. Schnell war klar, mit Reute haben diese Buchstaben keinen Bezug.

In diesem Gebiet hat unsere Gemeinde keine Werke, und die Besitzer dieser Waldungen sind die Rheintaler Ortsgemeinden. An diesem Punkt die Ortsgemeinde Marbach. Die «Fundstelle» liegt heute an der Waldstrasse und beliebten Wanderweg z.B. zur Ruine Hoch-Altstätten. Früher führte hier der Kirchweg der Oberegger vom St. Anton zur Kirche in Marbach vorbei.

Spurensuche

Eine Verbindung zum 1. Weltkrieg (1914) und zum Militär zeigte sich rasch als falsch. Das Staatsarchiv AR konnte aufzeigen, dass sich zu dieser Zeit das Militär ausschliesslich auf seine Kernaufgabe der Grenzsicherung konzentriert hat.

Anfragen an die Forstkorporation Rheintal und die Ortsgemeinden Rebstein und Marbach brachten leider auch keine Hinweise. Der Ausbau der Walderschliessungsstrasse erfolgte erst ab den 1960iger Jahren.

Nach einigen Tagen meldete sich Ortspräsident Walter Kobler von Marbach wieder. Er konnte doch noch einen ent-

scheidenden Hinweis geben. Er wies darauf hin, dass an dieser Stelle die Ableitung der Fallquellen der Wasserversorgung Rebstein vorbeiführt. – Mit dieser Klärung ist aber die gestellte Frage doch noch nicht beantwortet.

Unterlagen zu diesem Bauwerk sind weder bei der Ortsgemeinde Rebstein noch bei der politischen Gemeinde im Archiv auffindbar. Auch die ehemaligen Verantwortlichen der Wasserversorgung Rebstein konnten mit den Buchstaben «POO» keine Verbindung zum Beispiel zu einem Handwerks-Betrieb im Rheintal herstellen. In der spannenden Chronik «Geschichte von Rebstein» von Eugen Gruber hat die Wasserversorgung leider noch keinen Eingang gefunden.

Die Anfrage beim Staatsarchiv St. Gallen brachte in einer zweiten Phase ein überraschendes Ergebnis. Die Verantwortlichen fanden zwar nicht bei der politischen Gemeinde Rebstein, sondern in den Unterlagen der kantonalen Gebäudeversicherung SG zur Subventionierung der Wasserversorgung Rebstein einen möglichen Hinweis. In den 16seitigen Unterlagen befand sich eine knappe Kostenzusammenstellung von 1915 zuhanden der Ortsgemeinde Rebstein. Bei der Quelfassung befindet sich ein Eintrag:

«An Orsingher, Accordant Fr. 235.20»

Das gesamte Bauwerk: Quellankauf, Fassung der zwei Fallquellen und die Ableitung bis ins Reservoir Lutern kostete Total 14'000 Franken. Davon gingen pauschal 10'000 Franken an Schlosser Konrad Loher, der in Eigenverantwortung die Verlegung der 2500 Meter

Initialen «POO 1914»

langen Wasserleitung durch den Wald organisierte und ausführen liess.

Gemäss Portal Familiennamenforschung (www.Familiennamen.ch) gibt es den Familiennamen Orsingher an drei Orten in der Schweiz u.a. eine Einbürgerung in der «Holzrhode SG». Auf der dazu aufgeschalteten Landkarte findet man dann die «Ortsgemeinde Holzrhod Kobelwald» in der politischen Gemeinde Oberriet. Aber auch das Einwohneramt Oberriet konnte das fehlende Glied in der Kette nicht füllen.

POO 1914

Herr Jürg Hengartner Präsident der Ortsgemeinde Rebstein gab die bisherigen Daten an Ronny Graf bzw. an den Genealogen (Familienforscher) Daniel Stieger weiter. Die Antwort darauf lautete: Herr Pio Fidel (Pius Felix) Orsingher, aus dem Südtirol. Er arbeitet ab 1906 als Rheinkorrektionsarbeiter, später als Akkord-Unternehmer. Wohnhaft war er in der Schweiz jeweils im Rebag, Oberriet. 1915 gründete er mit einem Partner oberhalb der Säge von August Mattle, Oberriet ein kleines Schotter- und Pflastersteinwerk. Als ein neuer, grösserer Steinbruch geöffnet werden musste, brauchten sie einen neuen Teilhaber. Sie fanden ihn in A. Hürlemann, St. Gallen. Später wurde der Betrieb von der Firma Morat und König übernommen. POO 1914 = Pius Orsingher, Oberriet, 1914

Arthur Sturzenegger

Zusammenstellung der Kosten.		
An die Ortsgemeinde Rebstein,		
<u>Quellenankauf.</u>	fr. 3000.--	fr. 3000.-- ✓
<u>Quellenfassungen:</u>		
An Lehrer Konrad, Schlosser.	fr. 210.70 ✓	
An Orsingher, Accordant.	fr. 235.20 ✓	
An Jann Werner, Fuhrlohn.	fr. 18.-- ✓	Fr. 463.90 ✓
<u>Zuleitungskosten:</u>		
An Lehrer Konrad, Schlosser, lt. Vertrag	fr. 10000.-- ✓	
An " " für Mehrarbeit. <i>th. P. ...</i>	fr. 159.95 ✓	Fr. 10159.95 ✓

Betreutes Wohnen Obereggen – Nostalgie und Spitzfindigkeit

Seit kurzem zieren nostalgische Bilder den Eingangsbereich des «Drei König». Hans Sonderegger hat mit viel Freude die alten Fotos vergrössert und gerahmt. Die 3 Bilder aus der Ära des Restaurants erstrecken sich von 1927 – 1935. Es zeigt die Zeit, in der die Gartenwirtschaft noch auf der anderen Strassenseite beheimatet war. Ein späteres Bild zeigt den Vorplatz mit Brückenwaage, ein Grünstreifen und die gekieste Dorfstrasse. Den Wandel der Zeit zeigen die kunstvoll anmutenden Stromstangen mit einem wahren Christbaum an Isolatoren.

Der früher regelmässig stattfindende Kaffeeball war ausschliesslich Frauen vorenthalten. In dieser geselligen Runde konnten auch sie sich einmal bewirten lassen, ansonsten war der Wirtschafts-Besuch den Männern überlassen.

Spitzfindigkeit vom Feinsten haben die fünf Herren im Jahre 1921 bewiesen. Wie das Bild zeigt wurde absolut nichts dem Zufall überlassen: sie präsentieren sich im besten Licht um ebenfalls Einlass zu erhalten.

Geselligkeit ist aber auch im hier und jetzt ein Thema, soll doch Verbundenheit und Freude seinen Platz finden.

Unlängst hat sich die bunte Schar Bewohner erwartungsvoll auf dem Parkplatz eingefunden. Die Betreuungsfrauen – unterstützt von ihren Ehemännern – sind mit der munteren Gesellschaft zum Pizzaplausch à Diskretion nach Walzenhausen gefahren. Dort wurden wir freundlich begrüsst und sogleich an die liebevoll gedeckten Tische geführt. Soll ein Apéro bestellt werden? Wein, Bier oder etwas Süsses? Die Frage wird geklärt und alsbald stossen wir auf unseren Ausgang an. Als Vorspeise erhalten wir einen feinen Salat. Nach und nach kommen verschiedene und bereits geschnittene Pizzas in die Tischmitte. Alle probieren fleissig um herauszufinden wie die verschiedenen Variationen munden. Es wird geplaudert, gelacht und weitergegeben was der Tischnachbar sicher noch probieren soll. Dieser durchwegs gelungene Anlass wird sicher wiederholt.

Die warmen Tage laden auf die Terrasse im OG ein. Die bereitgestellten Tische und Sonnenschirme bieten den idealen Ort für neue Begegnungen. Wir freuen uns ihnen wieder tolles zu berichten.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.reute.ch

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55

www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Verkehrsverein Reute: Gemeinschaftliches Engagement und Neubesetzungen bei Hauptversammlung

Der Verkehrsverein Reute setzt auch in diesem Jahr seine Tradition fort und engagiert sich aktiv für die Gemeinde Reute.

Bei der jüngsten «Bachputzete» am 25. März 2023 haben rund 20 motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Alterskategorien tatkräftig dazu beigetragen das Gemeindegebiet von Abfall zu befreien.

Die fleissigen Helferinnen und Helfer machten sich mit Eifer ans Werk, um Plastik, Papier, anderen Abfall und unendlich viele Zigarettenstummeln aus der Natur zu entfernen. Direkt im Anschluss an die diesjährige «Bachputzete» versammelten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Schule Reute, um sich mit feinen Würsten vom Grill zu stärken. Die Aktion trug nicht nur zur Sauberkeit der Umwelt bei sondern bot auch die Möglichkeit in freudiger Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Der Verkehrsverein bedankt sich bei allen Helfern für den Einsatz, insbesondere auch bei Hanspeter Rohner für seinen letzten Einsatz als «Abfallmanager».

Neben der erfolgreichen «Bachputzete» fand bereits am 3. März 2023 ein weiteres fixes Ereignis statt – die Hauptversammlung des Verkehrsvereins. Dieses Jahr versammelten sich rund 15 Mitglieder im Alters- und Pflegeheim Sonnenschein in Mohren, um über vergangene Aktivitäten zu berichten und zukünftige Vorhaben zu planen.

Die Versammlung wurde von einem leckeren Abendessen begleitet, das von den Anwesenden in vollen Zügen genossen wurde.

Im Rahmen der Hauptversammlung gab es einige personelle Veränderungen im Vorstand. Kjersti Sandstrø, Vizepräsidentin des Vereins, entschied sich dazu ihren Posten niederzulegen. Die Versammlung nutzte die Gelegenheit, die Verdienste von Manfred Laim selig zu würdigen und an ihn zu erinnern. Manfred Laim war ein geschätztes Mitglied des Vereins, der aufgrund seines Todesfalls ausgeschieden ist. Ebenfalls im Rampenlicht stand Hanspeter Rohner, der für seine Verdienste als scheidender Wanderwegbeauftragter Anerkennung erhielt. Die Versammlung begrüßte die neuen Wanderwegbeauftragten Dominik und Hansjörg Geiger.

Die kommenden Monate versprechen weitere neue und bestehende Anlässe für die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute. Am 1. September 2023 steht eine spannende Pilzwanderung im Schachen an, gefolgt vom traditionellen Räbeliechtliumzug am 9. November 2023. Den krönenden Abschluss des Jahres bildet die Winterwanderung am 28. Dezember 2023, die erneut die Gelegenheit bietet, die malerische Natur in und um Reute zu erleben. Am 1. März 2024 findet wiederum die Hauptversammlung vom Verkehrsverein statt.

Der Verkehrsverein Reute bleibt somit weiterhin ein starker Motor für Gemeinschaftsgeist, Umweltbewusstsein und die Förderung lokaler Traditionen. Der Vorstand freut sich auf die kommenden Veranstaltungen und lädt herzlich dazu ein, daran teilzunehmen und die Vielfalt der Gemeinde Reute zu entdecken.

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Vier positive Abschlüsse in der Pflege Reute

Wir gratulieren unseren Absolventinnen (von rechts nach links) Sarina Stalder, Maria Tran und Vanessa Heierli herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss zur Fachperson Gesundheit EFZ. Wir freuen uns, alle drei frisch gebackenen Fachfrauen weiterhin in unseren Pflegeheimen Watt und Sonnenschein beschäftigen zu dürfen.

Ebenso gratulieren wir Gowshega Paramaligam zum erfolgreichen Abschluss zur Assistentin Soziales und Gesundheit, sie wird in den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein ihre Ausbildung zur Fachperson Gesundheit EFZ beginnen.

«Der Weg war hart und manchmal steinig, doch darin sind sich alle einig: ihr habt ihn mit Bravour gemeistert, darum ist man nun von euch begeistert! Der Lehrstoff viel, die Freizeit knapp,

meist gings bergauf manchmal auch bergab. Ihr habt geflucht, ihr habt gelacht. Die Ausbildungszeit ist nun vollbracht.

Denkt stets gern daran zurück – für eure Zukunft ganz viel Glück»

Nadine Hartmann

Senioren Singen Obereg und Umgebung

Probepplan für das 2. Halbjahr 2023

Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Obereg

Anschliessend Umtrunk im Restaurant

DK = Drei	König S = Sántis
25.09.2023 DK	09.10.2023 S
23.10.2023 DK	06.11.2023 S
20.11.2023 DK	04.12.2023 Schlusshöck wo?

Annamarie Greiner 071 891 11 08
Jakob Schmid 071 891 31 27
Monika Sonderegger 071 891 48 32

Donnerstag, 5. Oktober 2023 Dä Pilz nor – Wandern als Pilzexkursion

Pilze suchen heisst «im Wald omestriele» und aufmerksam sein mit Augen, der Nase und für die Natur. Wir wandern um Urnäsch, streifen durch die Wälder und schauen, ob wir den Pilzen begegnen. Dabei lernen wir, in welches Gelände man gehen muss, wenn man Pilze suchen und finden will. Jeder Pilz wächst da, wo es ihm wohl ist, auf der Wiese, im Wald, eher in feuchtem oder trockenem Gelände oder an der Abendsonne. Gemeinsam mit der Pilzkontrolleurin finden wir heraus, was die Pilze ausmacht und welche geniessbar oder gar fein sind. Vielleicht gibt es am Abend sogar ein feines Pilzmenü zu Hause!

Route:

Hemberg – Ringelschwendi – Wintersberg – Gössigenhöchi – Hinterfallenchopf- Schwägälp

Leichte Wanderung um Urnäsch

Treffpunkt:
13:45 h 9107 Urnäsch, Bahnhof
Rückreise:
16:45 h 9107 Urnäsch, Bahnhof.

Anmeldung bis Mittwoch, 27. September 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel.: 078 836 61 90.

**Genauere Details
und weitere Wanderungen
finden Sie auf unserer
Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch**

Projekt des reformierten Religionsunterrichts der Oberstufe

Unser Jahresthema war geprägt vom Thema Beziehung – Begegnung (untereinander, mit mir selbst, mit Gott). Um über den eigenen Zaun hinwegsehen zu können, beinhaltete unser Projekt einen Besuch des (ehemaligen) Kinderdorfes Pestalozzi. Vorgängig beschäftigen wir uns im Religionsunterricht sowohl mit dem Namensgeber, dem Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi als auch mit der Gründergeneration des Kinderdorfes und seiner Geschichte. Ebenso thematisierten wir die Kinderrechte.

Wir setzten uns mit der Frage auseinander, wieso es nicht mehr zeitgemäss war, die Kinder aus aller Welt im Kinderdorf zu begleiten und wie die Stiftung heute arbeitet. Etwas vom Beeindruckendsten war bei unserem Besuch wohl die auf einer Wandtafel festgehaltene detailreiche Zeichnung des Shoa-Überlebenden Tadeusz Sas, der 1946-49 im Kinderdorf lebte und später zum Künstler wurde. Oben rechts ein Beispiel eines Bildes von ihm.

Die Schülerinnen und Schüler (mit Ausnahme von Jasmin und Jonas, die auf einem Schulausflug weilten), fassten ihre Eindrücke für Sie als Lesende zusammen:

An einem Mittwoch-Nachmittag besuchten wir im Religionsunterricht das Kinderdorf Pestalozzi. Nachdem wir den Weg ins Kinderdorf gefunden hatten, bekamen wir eine kleine Einführung von Mitarbeitern. Anschliessend machten wir im Kinderdorf einen Kinderrechtsweg. Als wir dann nach einer kleinen Pause wieder gestärkt waren, gingen wir in das Kinderdorf Museum. Dort lernten wir die ganze Geschichte und die Tätigkeiten des Kinderdorfes kennen. Im Museum gab es unter anderem auch eine Wandtafel, die von einem Jungen kurz nach dem 2. Weltkrieg gezeichnet wurde. Darauf

war ein sehr detailliertes Bild vom Krieg gezeichnet. Nach der Führung machten wir uns auf den Rückweg.

Lea

Wir haben zuerst auf einer Karte bestimmte Punkte markiert. Anschliessend gingen wir dorthin und an jedem Ort war eine Tafel mit einem Buchstabenstanzer. Auf den Tafeln stand immer ein Kinderrecht und ein passendes Bild. Nachdem wir das Lösungswort abgegeben haben, sind wir ins Museum gegangen. Am Ende der Führung haben wir noch einen Film angesehen über das, was das Kinderdorf heute macht.

Norina

Als wir ankamen, sahen wir ein sehr cooles Fussballfeld und Volleyballfeld. Dann hat uns ein Mitarbeiter vom Dorf die Geschichte erzählt und uns etwas zu trinken gegeben. Nachher hat er uns einen Plan gegeben zum Ausfüllen und Lesen. Ich fand es sehr cool zu sehen wie sie dort lebten. Es war früher mal ein Kinderdorf, weil ein Mann sich gefragt hat, was man mit den Kindern im 2. Weltkrieg macht. Er kam auf die Idee ein Kinderdorf zu machen in der Schweiz. Er hat überlegt was er für Häuser bauen kann, weil die Kinder von aller Welt sind und alle andere Häuser

gewohnt sind. Er kam dann auf eine sehr gute Idee. Er sagte, es sei am besten, dass sie Appenzeller Häuser nehmen, weil sie sehr ähnlich wie polnische Häuser waren und auch schön aussehen.

Levi

Es hat mir gefallen den Kindern zuzuschauen wie sie gemeinsam Fussball, Volleyball, Basketball und alle weiteren Spiele gespielt haben, egal von welcher Nation sie hergekommen sind. Wir haben einen Postenlauf gemacht, um das ganze Dorf ansehen zu können. Es war eigentlich sehr schön, da es viele Häuser gab, in denen die Kinder miteinander gewohnt hatten. Es hatte auch überall was zu unternehmen, denn es hatte fast überall einen Spielplatz, Fussballplatz oder sonstige andere Dinge wie auch einen Volleyballplatz. Wir haben später auch das Museum angeschaut. Ich fand es richtig spannend, vor allem die erste Zeichnung von dem polnischen Kind, das alles miterlebt hat im 2. Weltkrieg.

Dario

Im Pestalozzidorf war es sehr spannend und cool. Ich habe sehr viel mehr über den 2. Weltkrieg gelernt und über die Entstehung des Dorfes.

Benjamin

Wirtinnen-Jubiläum in der Bilderbuch-Wirtschaft:

Alice Sturzenegger hält die «Rose»-Tradition hoch

Auf der Passhöhe des Übergangs von Reute-Oberegg nach Mohren und Altstätten thront die uralte Wirtschaft Rose. Seit 35 Jahren wird die jahrhundertealte Wirte-Tradition im Weiler Steingocht von Alice Sturzenegger-Weder hochgehalten.

Im uralten Haus «Rose» scheint die Zeit still zu stehen. In den einfachen Stuben ist die grosse und wohl auch rekordverdächtige Vergangenheit auf Schritt und Tritt zu spüren. Mit Heini Sturzenegger wird ein Vorfahr der heutigen «Rose»-Familie in einem Quellrechte regelnden Wasserbrief aus dem Jahr 1458 erwähnt. Ob schon damals gewirtet wurde, ist offen. Auf jeden Fall aber wurde die Lage der «Rose» als Ort der Einkehr schon vor Urzeiten als ideal erachtet, führt doch

Seit 35 Jahren wirtet Alice Sturzenegger-Weder in der traditionsreichen Wirtschaft Rose im zu Reute gehörenden Weiler Steingocht.

Bild Peter Eggenberger

unmittelbar am Wirtshaus nicht nur die Durchgangsstrasse, sondern auch der vielbegangene Saum- und Wanderweg von Berneck zum St. Anton vorbei.

«Ich mache weiter!»

Seit dem erwähnten, die Familie nachweisenden Wasserbrief von 1458 sind volle 565 Jahre verflossen. Nach dem Tod von Gatte Howard Sturzenegger Anfang 2017 entschied sich die aus dem benachbarten Rheintal stammende Gattin Alice fürs Weitermachen. «Die guten und meist langjährigen Kontakte mit meinen Gästen möchte ich keinesfalls missen!»,

erklärt die längst im Pensionsalter stehende Wirtin. Dafür sind ihr nicht nur die Stammgäste, sondern auch zahlreiche Wanderer und Ausflügler dankbar.

Eigene Postauto-Haltestelle

Mit der sich vor dem Haus befindenden Postauto-Haltestelle der Linie Heiden – Oberegg – Altstätten ist die «Rose» ans Netz des öffentlichen Verkehrs angeschlossen.

Ausser Montag und Donnerstag ist die Wirtschaft täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Peter Eggenberger

Haben Sie Urvertrauen?

An einem sonnigen Herbsttag haben mein Mann und ich im Wald «gepüschelt». Unser Püscheliplatz liegt bei der Honegg in Oberegg und in der Weite grüssten der Hohe Kasten, der Säntis und die Vorarlberger Berge.

Ganz in unsere Arbeit vertieft, haben wir den Mann mit Hund erst spät bemerkt. «Er gehe barfuss, um sich zu erden. In der Stille des Waldes könne er seine Sinne schärfen, was guttue. Leider hätten so viele Menschen kein Urvertrauen mehr.»

Aber was verstehen wir unter Urvertrauen? Urvertrauen ist das gefühlte Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten, in andere Menschen sowie in die Welt und das Leben generell. Es ist das Vertrauen darauf, dass schon alles irgendwie gut geht oder gut wird. Dies auch in Zeiten von Unsicherheit oder Veränderung.

Dieses Urvertrauen kann in der Natur geschärft werden. Deshalb «Nimm keine Kopfwepille sondern geh hinaus in des Waldes Stille, dann denk: Ist dies nicht ein göttliches Geschenk!»

Foto Püscheli / Esther Rechsteiner

De Püschelibender mäant

«Hammier etz o e veruckti Welt,
alls trülledsi gad no omms Geld!
Allethalbe isch groossi Not:
Füür i de Wälder, de Himmel rot.
Überschwemmige, Krieg ond Trocheheit
ond süs no allergatti Schlechtikeit.
Üüs aber gohds guet, sömmer dankbar ond froh,
ond me ka gad hoffe, es bliibi e soo!»

© Peter Eggenberger

Projekttag Ernährung

An den drei Tagen vor Auffahrt fanden an unserer Schule Projekttag zum Thema «Ernährung» statt. In altersdurchmischten Gruppen wurden verschiedenste Aspekte dazu erfahren, gelernt und ausgetauscht. Im Folgenden sind Fotos und diverse kurze Ausschnitte aus den Lerntagebüchern von einigen Schülerinnen und Schülern abgedruckt, die einen Einblick in diese gemeinschaftlichen und erlebnisreichen Tage geben.

Thomas Kägi (Schulischer Heilpädagoge)

«Am Montagmorgen kamen wir ein bisschen verschlafen in die Schule. Aber nach ein paar Spielen waren wir alle wach.»

Lorena

«Zuerst gingen wir alle in die Bibliothek. Dann haben wir das Lied 'Mango, Mango' gesungen. Danach sind wir in Gruppen eingeteilt worden. Ich war in der Gruppe 'Bohne'.»

Dario

«Am Montagmorgen haben meine Gruppe und ich das Mittagessen vorbereitet. Es gab Quinoa, Gemüse und feine Bolognese. Ich habe das Fleisch angebraten. Zum Trinken gab es Pfefferminztee. Die anderen Gruppen haben aufgetischt und dekoriert. Um 12 Uhr gab es das Essen und wir haben vor dem Essen noch gesungen. Das Essen war lecker. Zum Nachtisch gab es Kuchen.»

Ursin

«Am Nachmittag gab es vier Posten. Bei Herrn Kägi mussten wir von Bildern mit Familien aus aller Welt entscheiden, wer am gesündesten isst und wer am wenigsten Müll macht. Bei Herrn Mühlbacher schauten wir ein Video. Dort ging es um Tipps, wie man sich gesund ernährt. Bei Frau Schugardt durften wir mit geschlossenen Augen verschiedene Nahrungsmittel probieren. Beim Ketchup musste ich zweimal raten. Frau Lucht erklärte uns, von wo der Zucker kommt.»

Pia

Am Dienstag kam eine Frau von Fit4Future und erklärte uns die fünf Sinne. Am Schluss durften wir noch eine Reiswaffel ganz bewusst mit allen Sinnen essen. Danach machten wir Posten zur gesunden Ernährung.»

Elias

«Am Mittwochmorgen waren wir bei dem Bauernhof von Frau Wagner. Wir durften Pferde streicheln. Mir hat es viel Spass gemacht. In der Bibliothek schauten wir die Bilder an.»

Jonathan

«Am Mittwoch gingen wir zum Bauernhof in Eschenmoos. Auf dem Bauernhof durften wir ein eigenes Männchen backen. Wir durften eine Kuh selber melken. Die Kuh melken war sehr, sehr cool.»

Norin

«Ich bin auf dem Hof Altenstein gewesen. Zuerst begrüßte uns der süsse Hund namens Aja. Danach machten wir zwei Gruppen. Wir gingen zuerst zu den Hühnern. Da durften wir die schön warmen Eier aus dem Stall nehmen. Jetzt kommt es: Ich durfte sogar ein echtes Huhn halten.»

Sahira

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Klassenlager der 2. Sekundarklasse

Vom Montag, 22. Mai bis Freitag, 26. Mai 2023 verbrachten die 10 Schülerinnen und die 12 Schüler der 2. Oberegger Sekundarklasse die Schulwoche im traditionellen Klassenlager. Die beiden Klassenlehrkräfte André Alge und Tim Haas wollten unbedingt in die französisch-sprechende Schweiz reisen und wählten das Lagerhaus in Moléson-sur-Gruyères bei der Talstation der Moléson-Bergbahn als Domizil.

Vreny McEvoy arbeitet seit Jahren im Hausdienst der Schule Oberegg mit und fährt auch den Schulbus. Sie konnte als Begleitung und Köchin gewonnen werden, was nicht selbstverständlich ist.

Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Hausdienst kann durchaus als ein hohes Qualitätsmerkmal der Schule Oberegg gewertet werden. Die Lagergemeinschaft bestand so aus 25 Personen. Die Anreise erfolgte per Bus und Bahn. In Fribourg hatte die Klasse einen längeren Aufenthalt, der zur freien Stadtbesichtigung genutzt wurde. Die Besteigung der 365 Treppenstufen auf den berühmten Kathedralenturm durfte dabei natürlich nicht fehlen. Am Dienstag wanderten alle 7.2 km nach Gruyères um die imposante Altstadt und das Schloss zu besichtigen. Am Nachmittag stand die Fahrt auf den Molésongipfel auf dem Programm. Leider verunmög-

lichte ein dichter Nebel die Weitsicht auf die Region. Zurück bei der Talstation durften die Schülerinnen und Schüler die Rodelbahn ausprobieren und sich beim Minigolfspiel vergnügen.

Am Mittwoch verreiste die Lagerschar mit dem «Goldenpass»-Zug nach Montreux an den Genfersee. Mit dem Schiff ging es nach Lausanne-Ouchy und dort ins olympische Museum. Den Donnerstag verbrachten alle in Broc, wo zuerst das eindruckliche «Haus der Elektrizität» besichtigt wurde. Nach dem Mittagessen beim Grillplatz nahm die Lagerschar den Dessert in Form einer Schokoladen-Degustation im Stammhaus «Cailler» ein. Am Abend warfen sich alle in Schale, denn für den Besuch des Spielcasinos waren Kravatte und Abendkleid Pflicht. Lehrreich war die Erkenntnis, dass fast immer die Spielbank den Gewinn abschöpft und selten nach einer Stunde mehr Spielchips als vorher bei den Spielenden waren. Die Lagerwoche bleibt allen in sehr guter Erinnerung.

Tim Haas

Lust zu schreiben?

Wir suchen einen freien Mitarbeiter, eine freie Mitarbeiterin, oder ein Redaktionsmitglied. Schreibst Du gerne? Vertiefst Du Dich gerne in ein Thema? Möchtest Du das Rütiger Feeschter mitgestalten? Schnuppern ist möglich. Bitte melde Dich bei esther.rechsteiner@bluewin.ch

Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 2023

Bommeli Tobias	Elektroinstallateur EFZ	4 Jahre	Elektro fürer ag, Wolfhalden
Durot Sinah	Sportschule	1 Jahr	Sportschule Appenzellerland, Trogen
Grünbichler Simon	Forstwart EFZ	3 Jahre	Rheintal Forst AG, Balgach
Hohl Luca	Elektroinstallateur EFZ	4 Jahre	Elektro Walser GmbH, Marbach
Kappeler Tristan	Kantonsschule	4 Jahre	Kantonsschule Trogen
Khokhlov Kiril	Informatikstudium		Rückkehr in die Ukraine
Muska Leni	Fachmaturität	4 Jahre	FMS, Heerbrugg

Wir wünschen allen viel Glück auf dem weiteren Lebensweg!

Ansichtssache

Maisanbau im Dorf Reute – die Idee dahinter

Foto: Esther Rechsteiner

Neben dem Schulhaus-Areal im Dorf hat Landwirt René Peter ein Maisfeld gepflanzt. René gibt Auskunft: «Ich habe mir gedacht – anstatt Futtermais von auswärts zuzuführen – es selber mit

dem Maisanbau zu probieren. Zu meiner Freude gedeiht der Mais prächtig. Nächstes Jahr möchte ich es mit Getreideanbau versuchen.»

Esther Rechsteiner

In eigener Sache

Da unser bewährter, hochgeschätzter und pflichtbewusster Gestalter in kritischem Zustand im Spital verweilt, gestalteten wir zusammen mit der Victoriadruck AG, Balgach, diese Ausgabe. Wir danken der Victoriadruck für das Einspringen. Bitte sehen Sie es uns

nach, wenn wir nicht alles in perfekter Manier zu Papier gebracht haben... Yvo Zweifel wünschen wir von Herzen alles Gute.

Das Redaktionsteam

**Häsch äs Glüschтли, chum zum
Backgnüssli**

Backgnüssli

www.backgnüssli.ch

Leserecke: Fotorätsel-Lösung

Die gesuchte Lösung in der letzten Ausgabe war: Das Bänkli aus Hirschberg-Holz im Rank, Neienriet (Bild oben).

Gewonnen hat Erika Wild, Schachen-Reute. Herzliche Gratulation!

**Unser Rütiger Feeschter
ist auch Online!
Informieren Sie sich unter
www.feeschter.ch**

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Ulrike Schmuck
ulrike.schmuck@outlook.com

Aktuarin: Sabine Zweifel
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente/Vertreterin
der Gemeinde Reute AR:
Karin Steffen
karins.steffen@gmail.com

Redaktionsmitarbeiterin:
Nadine Tanner
nt.nadinetanner@gmail.com

Druck und Gestaltung:
Victoriadruck AG, Balgach

Ausgabe 4|2023:

Redaktionsschluss: 06. November 2023
Erscheinungsdatum: 07. Dezember 2023

Von Engeln und anderen Menschen...

Editorial

Da ist sie wieder - die Jahreszeit mit Kerzenschein, Duftlampen und dem herrlichen Geruch von Guezli, der durch unsere Häuser und Wohnungen streift.

Der Advent steht vor der Tür und das Weihnachtsfest schliesst den Jahreskreis. Für viele von uns ist es die schönste Jahreszeit mit seinem Funken und Glitzern.

Jetzt werden sie wieder hervorgeholt aus unseren Kellern, Dachböden und Schränken. Die kleinen und grossen Engel, goldig und silbrig, andächtig festlich oder mit verschmitztem Lächeln. Sie verschönern in den letzten Wochen des Jahres unser Zuhause und geben den Geschäften die festliche Note um die Leute in weihnachtliche Kauflaune zu versetzen.

Engel sind in der Weihnachtszeit nicht wegzudenken, gehören dazu wie die Guezli und der Tannenduft. Sie bringen Kinderaugen zum Glänzen und auch viele Erwachsene finden grossen Gefallen an diesen schönen und anmutigen Geschöpfen aus Holz, Glas, Keramik oder Ton. Nach der Weihnachtszeit werden sie dann meist wieder sorgfältig in Schachteln verstaut, um am Ende des Jahres abermals für eine festliche Weihnachtsstimmung zu sorgen.

Wie ist es aber mit den Engeln, die uns während der ganzen 12 Monate eines Jahres ein Lächeln ins Gesicht zaubern?

Die uns das ganze Jahre hindurch beschützen, begleiten und für uns da sind. Ganz ohne Glitzer, unscheinbar und bescheiden. Sie unterstützen uns im Alltag, versorgen unsere Kinder, unsere älteren Mitmenschen, die Kranken und sozial Schwächeren mit viel Empathie und Geschick zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie beaufsichtigen, unterrichten, retten und pflegen... Viele dieser Engel bieten ihre Hilfe in

der Freiwilligenarbeit an. Unentgeltlich - einfach nur so - um Gutes für unsere Gesellschaft zu tun, zu helfen und so vielen von uns den Alltag zu erleichtern und zu verschönern. Für sehr viele wäre der Alltag ohne deren Mithilfe gar nicht mehr bewältigbar.

Im Jahr 2020 waren rund 3,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer in den verschiedensten Bereichen der Freiwilligenarbeit engagiert. **Das sind 3,5 Millionen Engel in der Schweiz!**

Weil himmlische Engel nicht überall und gleichzeitig sein können, gibt es Menschen wie sie...

Oft beginnt ihre «Engelkarriere» schon in den Jugendjahren zum Beispiel beim SRK oder bei der Feuerwehr und endet erst im betagten Alter vielleicht als Leihoma, die der jungen Familie unterstützend zur Seite steht.

Sie stellen viel Lebenszeit und Energie unbezahlt in den Dienst der Allgemeinheit.

Unser Dank und unsere Wertschätzung wird ihnen aber leider nicht immer genügend zuteil. In den letzten Jahren hat sich eine Selbstverständlichkeit diesen Helferinnen und Helfern gegenüber eingeschlichen.

Es fehlt vielen von uns das Bewusstsein, wie sich der Alltag derer verändern würde, die auf diese Engel angewiesen sind. Ihre Lebensqualität steht und fällt mit dem Engagement dieser Menschen.

Das sollten wir uns wieder verstärkt vor Augen halten und ihrer Arbeit - in welchem Bereich auch immer - sehr viel Respekt und Achtsamkeit entgegenbringen. Sie haben es verdient, ein dankbares Lächeln, eine kleine Geste der Erkenntlichkeit und unsere ehrliche Wertschätzung für das was sie für unsere Gesellschaft leisten, zu bekommen.

Dann könnte es vielleicht gelingen, die Abwanderung aus dem Ehrenamt zu stoppen und wieder mehr vor allem junge Menschen für diese Herzensarbeit zu gewinnen. Keiner von uns kann heute sagen, ob er morgen nicht diese Engel benötigt um seinen Alltag meistern zu können, wirklich keiner...

Genau jetzt ist die schönste Zeit, diesen Engeln ohne Gold- und Silberstaub für ihren unbezahlbaren Einsatz und ihre tatkräftige Unterstützung zu danken und ihnen mit einem kleinen Präsent oder ein paar netten Worten, die von Herzen kommen ein Lächeln in ihr Gesicht zu zaubern, denn....

...es ist jetzt Zeit, für das, was war, DANKE zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt!

Eure
UlrikeSchmuck

Wir wünschen euch allen eine schöne und besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten «Rutsch» ins Jahr 2024 im Kreise eurer Familien und Freunde.

Ihr Rütiger Feeschter-Team

Foto «Schachen» - Esther Rechsteiner

Kinoprogramm Dezember

Fr	8.12.	20:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa	9.12.	17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa	9.12.	20:00	The Old Oak	12/10	E/d
So	10.12.	15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
So	10.12.	19:30	What is Love?	10/8	D
Di	12.12.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi	13.12.	16:30	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
Mi	13.12.	20:00	Cinéclub: Under the Fig Trees	16/16	
Fr	15.12.	20:00	One For The Road	12/10	D
Sa	16.12.	17:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa	16.12.	20:00	Napoleon	12/10	D
So	17.12.	15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
So	17.12.	19:00	Living Bach mit Pianistin Susann Frey-Zbinden	6/4	E/d
Di	19.12.	19:30	The Old Oak	12/10	E/d
Mi	20.12.	16:30	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Fr	22.12.	20:00	Living Bach	6/4	E/d
Sa	23.12.	17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa	23.12.	20:00	The Old Oak	12/10	E/d
So	24.12.	15:00	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Mo	25.12.	15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
Mo	25.12.	19:30	Living Bach	6/4	E/d
Di	26.12.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi	27.12.	16:30	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
Fr	29.12.	20:00	Die Mittagsfrau	14/12	D
Sa	30.12.	17:00	Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Sa	30.12.	20:00	Filmhit		
So	31.12.	15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
So	31.12.	19:30	Bon Schuur Ticino inkl. Sektempfang	8/6	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen

Informationen unter www.kino-heiden.ch

Veranstaltungshinweis Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 19. Dezember 2023 um 19 Uhr

Living Bach – Musik, die Heilung verspricht

Die Zahl klingt erstaunlich: Mehr als 300 Bach-Chöre gibt es auf der ganzen Welt. Die meisten davon sind keine Profimusiker, sondern Laien. Sie singen und musizieren, weil sie in dem Barock-Komponisten etwas Heutiges finden.

Ein Leben ohne Bach ist möglich, aber sinnlos: So empfinden es die Menschen auf allen Kontinenten, die die Dokumentarfilmerin Anna Schmidt getroffen hat. Für sie sind die Kompositionen des Barock-Meisters nicht nur schöne Musik, sondern zugleich Therapie.

Der Silvesterfilm um 19:30 h
im Kino Rosental

Bon Schuur Ticino

Beat Schlatter als Bundespolizist in einer Schweiz, in der man nur noch Französisch sprechen darf?

Das hat uns gerade noch gefehlt! Eine verrückte Volksabstimmung bringt unsere schöne Schweiz in einen chaotischen Ausnahmezustand. Es wird nämlich entschieden, dass bei uns nur noch französisch gesprochen werden soll. Das heisst auch für Walter Egli von der Bundespolizei, dass nun Verben und Grammatik gebüffelt werden müssen. Nun aber hat sich im Tessin eine Widerstandsgruppe gefunden, die Egli (Beat Schlatter) unterwandern und auflösen soll. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn unser Polizist findet immer mehr Gefallen an den Tessinern.

Gerne begrüssen wir Sie mit einem Sektempfang!

Für alle Anlässe bitte per Mail:
reservieren unter info@kino-heiden.ch.

Reute im Internet auf
www.reute.ch

Kinder im Mittelpunkt

Für wen steht die Kita im Mittelpunkt, natürlich für unsere Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten. Während dieser Zeit entwickelt sich ein Kind enorm vom Krabbelkind bis zu einem selbstständigen und selbstbewussten Kind, das sich weiss zu wehren, zu spielen, zu basteln, zu bewegen und soziale Kontakte und Freundschaften zu knüpfen.

Ein weiterer entscheidender Punkt in dieser wichtigen Phase ist unser Personal. Jedes Jahr schliessen bei uns zwei Lernende ihre Ausbildung zur FaBe Kind ab. Im Sommer durften wir zwei Lernenden zu ihren sehr guten Lehrabschlüssen gratulieren und sie ins Berufsleben starten lassen. Diese Personen spielen in einer Kita eine sehr wichtige Rolle denn sie sind Vorbilder und Bezugspersonen.

Die Ausbildung beinhaltet in erster Linie den Umgang mit den Kindern im sozialen Bereich. In den Lernzielen wird die Selbstkompetenz durch die Gebiete Haushalt und Küche zusätz-

lich erlernt. Die Theorie in der Berufsschule plus Zusatzaufgaben runden die Ausbildung aus.

Alles tönt recht fachlich und theoretisch, natürlich sind unsere Angestellten flexibel und spontan. Das Allerwichtigste ist die Ausstrahlung und die Fröhlichkeit mit der sie den Alltag der Kinder gestalten. Viel Freude und Spass ist für unsere Kinder das Tagesmotto.

Haben Sie Interesse an unserer Kita in Heiden und Wolfhalden? Rufen Sie uns gerne an. Über einen Besuch und Ihr Interesse freuen wir uns. Ab sofort bieten wir an den Standorten Heiden und Wolfhalden Betreuungsplätze an.

Kita-Wirbelwind Team
Edith Grand

Tel. 071 888 88 78
www.kita-wirbelwind.ch

Gemeindebibliothek Reute AR

**Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach Vereinbarung
mit R. Stöckli, 071 891 44 20**

Abfragen kann man den Bücherbestand der Rütiger Gemeindebibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjenigen der Appenzeller Bibliotheken:
www.reute.ch/bibliothekfs, www.biblioapp.ch-Reute-Homepage

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Hirschberg 12	Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz	Monika und Kurt Brenner 079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch
Schachen 12	Studio-Ferienwohnung	Natalia Perez 079 902 70 85 willkommen@bergnestli.ch

Projekt Ausbau Rietstrasse

Seit der 1. Kostenschätzung des Projektes «Rietstrasse» sind gut vier Jahre vergangen.

Das umfassende Projekt benötigte für die Umsetzung den Erwerb von Land sowie die Errichtung neuer Dienstbarkeiten. Als dann Mitte Juli dieses Jahres die letzten Einsprachen erledigt werden konnten, stand dem Baustart nichts mehr im Weg. In der Woche vom 04. September 2023 hat die Firma Alder-Zani AG ihre Gerätschaften an-

geliefert und es konnten seither schon einige Arbeiten abgeschlossen werden. Die Böschungsarbeiten der Liegenschaft Eugster sind nahezu fertiggestellt und erste Flächen schon wieder begrünt.

Die Stabilisierungsarbeiten sowie der Einbau der Tragschicht konnten ab dem Einlenker Hirschbergstrasse bis zur Kantonsgrenze ebenfalls fertiggestellt werden.

Als letzte Arbeit dieses Jahr wurde am 01. Dezember 2023 der Unterflurcon-

tainer (Abfallentsorgung) beim Einlenker Hirschbergstrasse eingebaut. Sofern es das Wetter zulässt, wird nach der Winterpause Anfangs Februar 2024 weitergebaut.

Wir danken der Bevölkerung für ihre Rücksichtnahme und Toleranz und freuen uns auf die Fertigstellung im Jahr 2024.

Hoch- und Tiefbaukommission Reute
Marcel Dörig, Präsident

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2024

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2024.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2024 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2022.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2023 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2024** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Sozialversicherungen AHV + IV
 Appenzell Auserrhoden AVS

Neuer Stellenleiter für die Sozialen Dienste Vorderland (SDV)

Patrick Nauer aus Heiden heisst der neue Stellenleiter der Sozialen Dienste Vorderland (SDV). Der 50-jährige Familienvater wird die

Amtsleitung bereits ab November 2023 von Adrian Osterwalder übernehmen.

Patrick Nauer hat verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikation, Management und Betriebswirtschaft absolviert. Er verfügt über eine grosse Führungserfahrung und war unter anderem als Gesamtleiter «Produktion» bei der Obvita, St. Gallen oder als Bereichsleiter der Schreinerei bei der Valida, St. Gallen, für mehrere Mitarbeitende zuständig. Er gilt als versierter Kommunikator, Macher und Brückenbauer. Die Trägergemeinden der SDV, der Vorstand und die Mitarbeitenden freuen sich auf eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Lange Wege im hochtechnisierten Betrieb

Hauptübung der Feuerwehr Oberegg-Reute in der thyssenkrupp Presta AG

Es war kalt am frühen Freitagabend. Ins Schwitzen kamen bei Temperaturen um 8 Grad vor allem die Trupps des Atemschutzes. Sie mussten das weitläufige Gebäude nach Personen absuchen, die im Innern durch Rauch blockiert waren.

Das Werk Oberegg der Presta ist gross und vollgestellt mit einem millionenschweren Maschinenpark. Eine Sprinkleranlage für den Brandfall ist nicht vorhanden, denn Wasser und Elektronik vertragen sich bekanntermassen gar nicht. Einzelne Einheiten des Maschinenparks, die mit brandgefährdenden Substanzen arbeiten, seien entsprechend mit Sicherheitsmassnahmen geschützt, nicht aber der ganze Saal, erklärte ein Mitarbeitender. Auf dieser Grundlage basierte die Übungsannahme.

Personen im Gebäude

Der Übungsleiter, Oblt Armin Bürki, ging von der Annahme aus, dass die Raumlüftungsanlage im Maschinen-saal in Brand geraten ist. Das ganze Gebäude ist erfüllt von Rauch, und eine unbestimmte Menge von Mitarbeitenden ist von den Fluchtwegen abgeschnitten. Als erster Offizier auf Platz und damit zum Einsatzleiter geworden war Kommandant Marcel Brandes. Bei seinem Eintreffen stand eine Gruppe von «Mitarbeitenden» aufgeregt vor dem Eingang und machte auf die prekäre Situation aufmerksam.

Dank kurzer Wege – die Presta liegt in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrdepots – waren die erforderlichen Fahrzeuge im Nu vor Ort. Marcel Brandes wies ihnen ihre Positionen zu und ordnete gleich zu Beginn den Wasserbezug über zwei unabhängige Leitungsnetze an. Das TLF wurde zum Verteilzentrum für den

Schnellangriff des Atemschutzes. Der Hubretter der Regiwehr fuhr nach wenigen Minuten auf den südlichen Parkplatz, wo Rettlinge im dritten Geschoss auf sich aufmerksam gemacht hatten.

Aufwändige Suchaktion

Die Personenrettung hat immer Vorrang. Die Trupps des Atemschutzes, unter ihnen auch zwei Frauen, rüsteten sich aus. Bewehrt mit 40er-Schlauch und Sprühdüse machten sie sich auf die Suche nach im Gebäude Verbliebenen, das parallel dazu mit Lüftern zunehmend rauchfrei gemacht wurde. Inzwischen evakuierte der Hubretter im Drei-Minutentakt Personen aus dem südseitigen Obergeschoss. Nach und nach wurden Rettlinge ins Freie begleitet oder getragen und ins Verwundetennest verbracht, das sinnigerweise in der nun leerstehenden TLF-Garage angesiedelt war. Windschutz, Licht und trockene Verhältnisse erleichterten die Arbeit der Sanitäterinnen.

Simuliert wurde hernach die Brandbekämpfung. Wasser sprudelte vom Hubretter auf das Gebäudedach, und das Löschwerkzeug der «Bodentruppe» versprühte reichlich Wasser auf die umliegenden Grünflächen. Dies als Test der Tauglichkeit aller angeordneten Massnahmen.

Ziel mit Bravour erreicht

Die Übungsleitung zeigte sich in der nachfolgenden Einsatzbesprechung erfreut über den reibungslosen Verlauf des Einsatzes. Grosse Aufmerksamkeit sei den Schläuchen zu widmen, wurde angemerkt. Zwar seien diese im Freien mustergültig in grosszügigen Windungen verlegt worden, doch im Innern hätten sich Stolperfallen ergeben, die für Einsatzkräfte und Rettlinge zur Gefahr werden können. Die Samariter be-

klagten, dass der Funkverkehr nicht in allen Teilen funktioniert habe. Die fünf Mitglieder des Samaritervereins seien daher zusätzlich gefordert worden angesichts von acht Personen, die wegen Brandwunden und Verdacht auf Rauchvergiftung versorgt werden mussten.

Nach Drehbuch

Wie für mehrere öffentliche Gebäude gibt es auch für die Presta einen Einsatzplan, der im TLF deponiert und für jeden Einsatzleiter griffbereit ist. Er enthält Grundrisspläne aller Stockwerke und Querschnitte, die einen raschen Überblick ermöglichen. Ortskenntnis sei eine der wichtigsten Voraussetzungen, erklärte Armin Bürki. Der Maschinenpark sei einem ständigen Wandel unterworfen, weshalb ein jährliches Zusammentreffen mit der Betriebsleitung vereinbart sei, um Nachträge im Einsatzplan vorzunehmen.

Die interne Brandmeldeanlage ist direkt mit der Notrufzentrale verbunden. Bei einem Alarm während des Tages haben die Mitarbeitenden sich umgehend auf Sammelplätzen im Freien zu begeben, die durch Tafeln gut sichtbar markiert sind. Nur so kann festgestellt werden, ob jemand fehlt. Nach der Bürozeit ist die Feuerwehr Oberegg-Reute gezwungen, das ganze Gebäude abzusuchen, da über die Anwesenheit von Mitarbeitenden nicht immer Klarheit besteht.

Rolf Rechsteiner

Fotos Rolf Rechsteiner

RÜÜTIGER KÖPFE

Name Eugster
 Vorname Thomas
 Geburtsjahr 1980
 Adresse Ahornstrasse 4

Was verbindet Sie mit Reute AR?

Ich bin hier aufgewachsen, und nach ein paar Jahren in Altstätten nach Mohren zurückgekehrt.

Welchen Ort in der Gemeinde Reute zeigen Sie einem Gast?

Den Rundwanderweg in Mohren, mit herrlicher Aussicht ins Rheintal und den Alpstein.

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne essen gehen?

Mit Marco Odermatt.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen oder welchen Film angesehen?

Asterix und Obelix, die weisse Iris.

In welchem Berufsfeld sind Sie tätig?

Maschinenbau, Vakuumbeschichtungsanlagen.

Was essen Sie besonders gern?

Je nach Saison unterschiedlich, aktuell gerade Blutwurst und was es sonst noch an einer Metzgete gibt.

Was hat Sie letzte Woche besonders gefreut / geärgert?

Dass unser Sohn Loric die ersten Schritte alleine machen konnte.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Fit und unternehmungslustig sein.

Wie engagieren Sie sich für die Gemeinschaft? Wenn ja, wo?

Nach 20 Jahren in der Feuerwehr Oberegg-Reute jetzt noch beim STV Marbach als Festwirt.

Was sind Ihre Hobbys?

Turnen und Familie.

Wo kann man Sie treffen in der Gemeinde?

Am Häufigsten zuhause in Mohren, oder ab und zu im Denner oder beim Beck.

An welchen Rütiger Kopf geben Sie diese Fragen weiter?

René Peter

«Rütiger Köpfe»

interessiert sich besonders für die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute, wie sie leben, wie sie sich fühlen.

Bedingung für die Teilnahme ist: in Reute wohnhaft, gewillt ein persönliches Foto zu veröffentlichen, eine Person zu haben, die weiterfährt

Das Rezept: Grosis Weihnachtspastete

Zutaten

- 1 rechteckig ausgewallter Kuchenteil
- Etwas Kalbsbrät
- Je ca. 100 g möglichst viel verschiedene kleingeschnittene Fleischarten, wie z.B.:
 - Kalbsgeschnetzeltes
 - Schinken
 - Lyoner
 - Cervelat
 - Schüblig
 - Rindszunge
- 1 kleine Büchse geschnittene Champignons
- Recht viele kleingewürfelte Essiggurken
- Sulzpulver

Zubereitung

Mit Kuchenteil eine mit Backpapier vorbereitete Kastenbrotform auskleiden. Brät auf den Kuchenteil streichen und vor allem in die Ecken, um diese abzudichten. Kleingeschnittene Fleischstücke mit Champignons und Essiggurken mischen und abwechselungsweise mit restlichem Brät in Formschichten. Form so füllen, damit noch Platz für ein Stoffband bleibt, welches wellenförmig zwischen Füllung und Deckel zu liegen kommt. Somit bleibt nach dem Backen genügend Platz für die Sulz. Einen Teigdeckel mit einem Loch in der Mitte zuschneiden und Pastete verschliessen. Verzieren und mit Eigelb bestreichen.

Bildquelle: Karin Steffen

Backen: 180 °C, Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten.

Sulz nach Vorschrift vorbereiten. Nach dem Backen, Pastete abkühlen lassen, Stoffband vorsichtig aus dem Loch herausziehen und Sulz einfüllen. Kaltstellen und ausschliesslich an Weihnachten mit Salat geniessen. Frohe Festtage!

Karin Steffen

«Pfannedeckle» – alter Brauch und junge Leute

Ein Beitrag über Sedic Heeb und die «Pfannedeckler» im Schachen

Es gibt ihn noch, diesen alten Brauch am Silvestermorgen. In aller Herrgottsfrühe wagen sich Kinder und Jugendliche nach draussen und scheppern verschlafene Dorfleute aus dem Bett. Dieser alte germanische Brauch soll das Böse, das sich in den dunklen Wintermonaten aus seinem Versteck wagt, vertreiben.

Unsere Gemeinde wird seit Jahren durch eine sehr beständige Gruppe Heranwachsender vor dem «Bösen» beschützt. Besten Dank dafür! Die fünf Jugendlichen; Sedic Heeb, Tobias Bommeli, Simon Grünbichler, Finn Sonderegger und Joel Stadler machen sich seit vielen Jahren am Silvestermorgen, zu einer wirklich unchristlichen Zeit, auf den Weg, das Böse zu vertreiben. Sie schellen, trompeten und lärmern im Schachen. Die Reaktionen der Menschen sind derweil unterschiedlich. Neuzugezogene starren verwirrt und verschlafen nach draussen. Einheimische wissen Bescheid, öffnen Fenster und Türen und freuen sich über den frühen Besuch. Wer es - wenn auch schlaftrunken - ans Fenster oder die Tür geschafft hat, kommt in den Genuss eines Ständchens und kriegt die wohl frühesten Neujahrswünsche. Dankend überreichen manche Bürgerinnen und Bürger den traditionsbewussten Jugendlichen allerlei Naschereien oder manchmal sogar einen Batzen.

Der Weg zu allen Türen kann je nach Schneehöhe ganz schön beschwerlich sein. Sedic erinnert sich an Touren, an denen sie kaum vorwärts kamen

Verteilung der Gaben, Foto Heeb

Am Silvester 2022, Foto Esther Rechsteiner

und mühselig durch den Schnee stapfen mussten. Bricht der Tag an, ist hoffentlich das ganze Dorf wach und die Krachmacher wärmen sich mit einer warmen Suppe von und bei Mama Heeb wieder auf. Dann geht es ans Aufteilen der Gaben. In früheren Jahren war das faire Verteilen des Geldes eine wirklich knifflige Matheaufgabe. Inzwischen können die Burschen darüber lachen. Über die Jahre hinweg hat sich das gemeinsame Zusammensein und Plaudern nach dem «Pfannedeckle» ebenfalls zu einer wertvollen Tradition für die Teenager entwickelt.

Bereits in ihren Kinderjahren waren die jungen Männer am Silvestermorgen gemeinsam unterwegs. Sie kennen sich zum Teil aus der Schule und haben damals zusammen gespielt. Später kam das «Pfannedeckle» dazu. Seither hat sich einiges geändert. Sedic ist inzwischen 16 Jahre alt und im Berufsleben angekommen. Mit der Lehre als Entwässerungspraktiker ist seine Freizeit weniger geworden und der Kontakt innerhalb der Gruppe hat sich gelockert. Das gemeinsame Quatschen während der «Aufteilete» ist inzwischen, nebst der Freude am gemeinsamen Erlebnis, die Hauptmotivation des 16-Jährigen.

Der fehlende Nachwuchs ist, wie vielerorts, ein leidiges Thema. Noch vor einigen Jahren war das ganz anders. Damals durften lediglich die Kinder der 5. und 6. Klasse «pfannedeckle», da es sonst zu viele gewesen wären. Es gab nicht nur eine Gruppe im Schachen, sondern in sämtlichen Gemeindeteilen.

Den Jungs ist die Weiterführung des

Brauchs ein Anliegen. In der Not wurden von den Heranwachsenden sogar Alternativen zum «Pfannedeckle» angedacht. Aber wegen des damit verbundenen Aufwands wurden diese schnell wieder verworfen. Gerne würden die «Pfannedeckler» die Tradition weiterleben lassen und an die Jüngeren weitergeben. Obwohl die Teenager die Kinderschuhe längst verlassen haben, könnten sie sich weitere «Pfannedeckle»-Runden vorstellen, damit Neulinge den Brauch übernehmen können. Es wäre sehr schade, wenn das «Pfannedeckle» für immer aus unserem Dorf verschwinden würde.

Interessierte können sich vorgängig bei Sedic Heeb (079 835 69 01) melden. Üblicherweise beginnt die Runde um ca. 4.00 Uhr bei Heeb's zu Hause und endet gegen 9.00 Uhr nach der «Aufteilete». Neue Gesichter sind herzlich willkommen. Um ein ordentlicher «Pfannedeckler» zu sein, braucht es nicht viel. Man benötigt etwas, das mächtig Lärm macht und wetterangepasste Kleidung. Ein Rucksack mit einer Trinkflasche ist empfehlenswert. Morgenmuffel melden sich in Anbetracht der Startzeit besser nicht.

Wenn er nicht gerade arbeitet, interviewt wird und es nicht Silvester ist, versorgt Sedic Ziegen und Hühner, ist mit dem Töffli unterwegs oder im Ausgang anzutreffen. Ein ganz normaler Teenager eben.

Stellvertretend für die ganze Gruppe der «Pfannedeckler» stand Sedic Heeb der Redaktion des Rütiger Feschtlers Rede und Antwort.

Nadine Tanner

Verdienter Gemeindehauptmann verstorben

Ruedi Peter, Reute, zum Gedenken

Am 9. Juni verstarb in Reute der weit über die Grenzen des Appenzellerlandes hinaus bekannte Viehhändler Ruedi Peter-Weishaupt. Als Gemeindehauptmann und Kantonsrat hat er grosse Verdienste erworben.

1977 wählte die Stimmbürgerschaft von Reute Ruedi Peter in den Gemeinderat. 1985 wurde ihm das arbeitsintensive Gemeindehauptmann-Amt anvertraut, das er bis 1996 ausübte. 1986 wurde er zudem in den Kantonsrat gewählt. Der Dienst zum Wohl seiner Gemeinde war ihm ein tiefes Anliegen, und zu den Höhepunkten in seiner elfjährigen Amtszeit gehörte das 1993 erfolgte Ja zum Baukredit von 3,4 Millionen Franken, bestimmt für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckanlage mit Lokalitäten für die Schule, den Sport und die Gemeindeverwaltung. Anfang September 1995 und damit in Ruedis Amtszeit konnte das totalerneuerte Gebäude festlich eingeweiht werden.

Auf einem Bauernhof aufgewachsen

Der 1937 geborene Ruedi Peter wuchs auf dem elterlichen Bauernhof in Sargans auf. Schon im Kindesalter hiess es zupacken, da sein Vater wegen Militär-

Ruedi Peter, Reute, 20. April 1937 – 9. Juni 2023

Bild zVg

dienst oft abwesend war. Nach der obligaten Schulzeit erweiterte der junge Ruedi als Knecht seine landwirtschaftlichen Kenntnisse an verschiedenen Stellen. Anfang 1959 ging er mit Martha Weishaupt den Bund der Ehe ein, dem vier Söhne entsprossen. Mit der Übernahme eines Bauernbetriebs in Mogelsberg machte sich das Ehepaar kurz nach der Heirat selbständig.

Gemeinderat auch in Lutzenberg

1961 bot sich dem Ehepaar Gelegenheit, in Lutzenberg einen grösseren Betrieb zu erwerben. Hier baute Ruedi sein Viehhandelsgeschäft aus, und schon bald galt er in landwirtschaftlichen Kreisen als verlässlicher Partner. Auch die Öffentlichkeit wurde auf Ruedi Peters Fähigkeiten aufmerksam, und 1969 erfolgte seine Wahl in den Gemeinderat von Lutzenberg. Parallel zur politischen Tätigkeit erweiterte sich das Handelsgeschäft, und als sich 1974 die Möglichkeit ergab, in Reute einen grösseren Hof zu kaufen, griff Familie Peter zu.

Retter des Ladengeschäfts

In Reute wurde Ruedi Peter 1977 in den Gemeinderat gewählt, und auch hier setzte er sich mit voller Kraft für die Allgemeinheit ein. Als 1981 die Schliessung des einzigen Lebensmittelgeschäfts drohte, gründete er mit Gleichgesinnten kurzentschlossen eine Genossenschaft. Die Bevölkerung stellte sich hinter das Anliegen und zeichnete Anteilscheine, wobei die noch bestehende finanzielle Lücke von Peter mit einer privaten Finanzspritze geschlossen wurde. Seine Freude war gross, als 1985 vom gemieteten Lokal in den eigens erstellten Ladenneubau umgezogen werden konnte.

Geschätzte Kontakte mit Altbekannten.

Seine karge Freizeit widmete Ruedi Peter der Blasmusik. Gross war auch die Freude am Gedeihen seiner zehn Goss- und vier Urgrosskinder. Nachdem Sohn Richard den Landwirtschafts- und Viehhandelsbetrieb übernommen hatte, hielt er sich gerne im Oberegger Restaurantbetrieb Sonne, Blatten, auf, der von seiner Schwiegertochter geführt wird. Hier schätzte er die vielen Kontakte mit altbekannten Kunden und langjährigen Freunden. Ein herber Verlust bedeutete der Tod seiner Gattin im Frühling 2022. Auch er blieb nicht von verschiedenen gesundheitlichen Störungen verschont, die zum Nachlassen seiner Kräfte führten. Am 9. Juni schloss sich der Lebenskreis von Ruedi Peter. Als engagierter «Hopma» von Reute und als Partner unzähliger Landwirte bleibt er unvergessen.

Peter Eggenberger

Häsch äs Glüschтли, chum zum
Backgnüssli

Backgnüssli

www.backgnüssli.ch

Schild – Wirtschaft Grütli im Schachen

In den Protokollen der Dorfvereine Reute stösst man in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts immer wieder auf die Wirtschaft Grütli im Schachen.

Zum 1. Ehrenmitglied ernannte die Feldschützen-Gesellschaft Reute 1879 Heinrich Graf «zum Grütli», Schachen. Er war u.a. von 1845 – 1851 deren Vereinspräsident.

Die Lesegesellschaft Reute beschloss am 21. März 1869 ihre Zusammenkünfte «in der Regel im Grütli im Schachen abzuhalten». Zu dieser Zeit war Richter Christian Rohner der Besitzer und Wirt im Grütli Präsident der Lesegesellschaft. Die letzte Zusammenkunft an diesem Ort ist am 24. Februar 1878, die Erste am 4. November 1866 protokolliert.

Die am 8. Juli 1878 gegründete Musikgesellschaft Reute genehmigte am 20. Juli ihre Statuten und verteilte die angekauften Occasions-Instrumente auf die 9 Gründungsmitglieder. Am 24. Juli trafen sie sich zur ersten Probe, die 4 Stunden dauerte. Um Fortschritte zu erzielen trafen sie sich vielfach zu drei Proben pro Woche. Am 8. Dezember des gleichen Jahres veranstalteten sie zusammen mit dem gemischten Chor ihre «1. Produktion» im Grütli im Schachen. Den letzten Eintrag im Zusammenhang mit dem Grütli datiert im Protokoll der Musikgesellschaft für den 1. Mai 1880. Sie versammelten sich um 2 Uhr im Grütli für einen Ausflug in die spanische Weinhalle nach Berneck, wo sie regelmässig aufgespielt haben.

Spurensuche

Die Suche nach dem präzisen Standort einer Wirtschaft in dieser Zeit erschwert sich einerseits weil die Wirtschaften in 2 Kategorien eingeteilt wurden. Der grössere Teil waren sogenannte Reifwirtschaften. Die durften nur Getränke, aber keine Speisen verabreichen. Diese hatten auch keinen Wirtschaftsamen und in der jährlichen Bewilligung des Gemeinderates war nur der Name des Verantwortlichen und der Flecken vermerkt. Und die Wirtsleute wechseln bekanntlich häufiger als der Name einer Wirtschaft. Die andere Kategorie war die Schild-Wirtschaften, die einen Namen trugen, wie «Taube» im Schachen oder «Krone» Mohren. Andererseits hatten die Gebäude in der Zeit von 1870

«Grütli Schachen» im östlichen, rechten Hausteil des «Ferienheims».

bis 1890 zum Teil drei verschiedene Hausnummern. 1875 mussten die Gebäude neu nummeriert werden, weil die grosse, vom Bundesparlament beschlossene Grenzvereinbarung zwischen Obereggen und Reute auf den 1.1.1875, für zahlreiche Gebäude einen Kantonswechsel mit sich brachte.

Eine neuerliche Anpassung der Nummerierung war allenfalls aufgrund der neuen Assekuranz-Verordnung vom März 1889 nötig. Gemäss Artikel 5 führte der Aktuar der kantonalen Assekuranzkommission «ein genaues Verzeichnis über die versicherten Gebäude in jeder Gemeinde». Das bedingte, dass er auch einheitliche Weisungen erteilen konnte.

Welches war nun aber das Grütli?

Am 24. August 1866 tauschte Konrad Rohner mit Christian Rohner (33 Jahre, jüngerer Bruder) das neuerbaute, noch nicht vollendete Haus Nr. 63A mit der Liegenschaft Nr. 65 (Rohnenstrasse 6) im Schachen.

Aufgrund der noch im Detail beschriebenen ausstehenden Arbeiten z.B. «... ebenso schirmen, auf 2 Seiten mit runden, auf der nördlichen Seite mit gewöhnlichen Schindeln» kann das Gebäude als der östliche, rechte Teil des «Ferienheims» (Schwendstrasse 1) erkannt werden.

Warum erhielt dieser Hausteil die Hausnummer 63A?

Das Land auf dem das Gebäude erbaut wurde, war bis dato ein Teil der Liegen-

schaft Nr. 63 der Käserei im Schachen. Zu dieser Liegenschaft gehörte damals ebenfalls der ganze heutige Spielplatz.

Am 22. Juni 1872 hat Hauptmann Johann Jakob Sturzenegger, der spätere Landammann und Nationalrat aus dem Konkurs die Liegenschaft Nr. 63A zum Grütli erworben, «bestehend aus Wohnhaus mit Wirtschaftslokalität, Pferdestall und einzeln stehender Remise». Er selber wohnte im Haus Nr. 69 (linker Hausteil des «Ferienheims»).

Wie kam es, dass der damalige Gemeindehauptmann und Stickereifabrikant Johann Jakob Sturzenegger einem solchen Anbau zugestimmt hatte?

Eine mögliche Erklärung könnte sein, weil die Ehefrau von Richter Christian Rohner seine Schwester, Anna Barbara geb. Sturzenegger, war.

Heinrich Rohner führte das Grütli nicht mehr als Schild-, sondern als Reif-Wirtschaft.

Das Grütli wurde 1880 geschlossen. Ob er die Reif-Wirtschaft bis zum Schluss im «Ferienheim» betrieben hat, lässt sich bis jetzt nicht eindeutig feststellen. Auf jeden Fall hat er 1876 «Adolf's» gekauft (Schachen 2), und er hat dieses Heimwesen im Sommer 1880 wieder verkauft.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Kaufverschreibungen der Gemeinde
- Zedelkopierbücher
- Kirchenbücher der Gemeinde Reute

Seit über 20 Jahren: Patientenstelle Ostschweiz – ein non profit Verein

Es gibt überall Fehler und Pannen auch im Gesundheitswesen. Da fühlen sich die Patienten im Konfliktfall oft allein gelassen. Für das braucht es die Patientenstelle. Wir helfen Ihnen die Situation zu klären und für Ihr Recht zu kämpfen. Betroffene Personen können sich mit ihren Fragen und Problemen zu Arzt-

behandlungen, Spitalaufenthalten oder Versicherungsfragen an uns wenden.

Haben Sie ein Anliegen? Kontaktieren Sie uns per Telefon 052 721 52 92 oder per Mail: info@patientenstelle-ostschweiz.ch. Möchten Sie uns unterstützen, um die Ratsuchenden weiterhin

betreuen zu können? Werden Sie Mitglied bei uns und profitieren Sie von Vergünstigungen bei der Beratung und Fallabklärung.

www.patientenstelle-ostschweiz.ch

Barbara Manser, Stellenleiterin

Igelstation Heiden, Sommer.

Verwaiste Igelbabys, unterernährte Jung-Igel, verletzte und parasitäre Tiere kamen zu uns. Oft stark dehydriert, da Wasserstellen in der Hitzezeit kaum zu finden waren. Ganz allgemein stellen wir eine grosse Mangelernährung bei Igeln fest, da sie zu viele Schnecken anstelle von Insekten verzehren. Dies führt zu einer existenziellen Bedrohung der Igelpopulation. Jedes gesund gepflegte und wieder ausgewilderte Tier hat uns in unserer Arbeit bestärkt. Aber wir wollen mehr! Helfen Sie mit,

die Lebensgrundlagen für Igel zu verbessern. Der Winter steht bevor. Die Tiere brauchen zusätzliche Kalorien und einen sicheren Unterschlupf für den langen Schlaf. Wir beraten Sie bei der Erstellung eines Winterquartiers gerne. Ebenso verkaufen und vermieten wir die richtigen Winterbehäusungen.

Igelstation Heiden
Lisa Wüthrich
076 303 94 10

Vom Chlausehüttli im Hirschberg

Früher galt der «Samiklaus» als erfolgsversprechender Bestandteil der Kindererziehung. Komischerweise hatten wir Kinder auch Angst vor dem Samiklaus, wenn wir genau wussten wer hinter dem Bart und dem langen Klauenmantel steckte. Jeder wusste zudem, dass der Samiklaus im Wald wohnte. Im Hirschberg war sein Wohndomizil ein Waldarbeiterhäuschen mitten im Wald mit den Massen: 1 Meter lang,

1 Meter breit und rund 2 Meter hoch. Heute noch besuchen wir ab und zu das Chlausehüttli mit Kindern.

Zum Glück fürchten sich heute die wenigsten. So meinte eines der Kinder: «Hat denn der Samiklaus noch ein unterirdisches Schlafzimmer? Er kann doch nicht die ganze Zeit stehen ohne zu liegen...»

Esther Rechsteiner

Foto: Esther Rechsteiner

Verkauf Stricksachen

Fleissig wird weiterhin jeden 2. Montag im Monat gestrickt. Neu ab September sind die Treffen, vorerst als Versuch bis März 2024 alle 14 Tage. Nach wie vor sind neue Gesichter herzlich willkommen.

Die bereits gefertigten, kleinen und grösseren Kunstwerke werden sachkundig zusammengestellt. Weihnachtspakete nach Kasachstan und für den «Bäuerlichen Sorge Chrattä» in Appenzell sind in Bearbeitung.

Wir möchten aber auch Euch allen hier in der Nähe die Gelegenheit bieten etwas unter den Christbaum zu besorgen. Sei es ein paar warme Socken, eine Zipfelkappe, Handschuhe, Jäckli, Pullover, Finkli für ein Kind/Grosskind oder vielleicht eine warme Decke übers Knie.

Am 11. Dezember 2023 ist unser Stricklädli zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr offen, im Treffpunkt Dorfstrasse 13, Oberegg. Schauen Sie doch einfach

unverbindlich vorbei. Wir freuen uns sehr über Euren Besuch.

Irma Schläpfer und die Strickfrauen
Treffpunkt Dorfstrasse 13, Oberegg

Das Rütiger Feeschter
abonnieren auf
www.feeschter.ch

Vielseitiges Rahmenprogramm

Nach dem Eintreten auf dem Schauplatz wurden die Tiere entsprechend ihres Alters und ihrer Kategorie an die Holzplatten angehängt. Die fünf Experten begannen mit ihren Bewertungen und wiesen die Helferinnen und Helfer nicht selten zum Umplazieren einzelner Tiere an. Man durfte auf die Prämierung gespannt sein.

Für den Jungzüchterinnen- und Jungzüchter-Wettbewerb galt es, sich und seine Kälbli im Ring in Gedichtform dem Publikum vorzustellen. Lustig, kreativ und gut haben sie es gemacht! Dafür ernteten sie von den Zuschauern die gewünschten Lacher und grossen Applaus. Alle Jungzüchterin und Jungzüchter bekamen als Dank eine Schelle. Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten luden zum leiblichen Wohl und Austauschen ein und die gluschtigen Angebote beim Bauern- und Warenmarkt lockten zum «Chrömlen». Auf der Hüpfburg und der Strohburg konnten sich die Kinder auspowern oder eine Runde auf dem Karussell geniessen.

Spezialpreise für die Zuchttiere

Nach dem Einzug vom «Schellnerclub Fünf Dörfer» und Landeshauptmann Stefan Müller wurde dieser von Speaker Stefan Eugster zur aktuellen Situation in der Landwirtschaft und zur Viehschau in Obereggen befragt. Zum Dank wurde Stefan Müller eine Kiste mit Oberegger-Spezialitäten überreicht. Noch einmal gab der Schellnerclub seine Darbietung zum Besten und machte Platz für die mit Spannung erwartete Prämierung der Zuchttiere. Bewertet und belohnt wurden die Kategorien: Lebensleistung über 80'000kg, Zellzahlstar, Schöneuter 1. Laktation, Schöneuter 2. & 3. Laktation, Schöneuter 4. Laktation, Geschwistercup und Miss Obereggen. Heuer wurde Jorina von der Familie Philipp Eisenhut zur «Miss Obereggen» gekürt. Herzliche Gratulation!

Sieger Miss Oberegg: Jorina (Vater: Je) von Bauer Eisenhut Philipp

Sieger Geschwister Cup: Vroni (Vater: Blooming), Valencia (Vater: Salomon) von Bauer Koller Urs

Schaubend

Der Schaubend startete kulinarisch mit einem feinen Abendessen. Musikalisch wurde das Publikum mit den Jodelklängen der Stricker Schuppel verwöhnt. Präsident Max FÜRer begrüßte alle Bauern und Gäste herzlich. Er bedankte sich in erster Linie bei allen Bauernfamilien für den enormen Mehraufwand, den sie für die Viehschau betreiben. Bei der Ranglistenverkündung durften die Besitzer der jeweiligen Tiere ihre Geschenke auf der Bühne entgegennehmen. Diejenigen, welche dieses Jahr leer ausgegangen sind, erhielten als Dank ein Geschenk der Anerkennung. Die Verlosung der Tombola-Lose wurden von Glücksfee Lia Baumann, AZUBI beim Land- und Forstwirtschaftsdepartement gezogen und die Preise, wenn möglich vor Ort übergeben. Wo das nicht möglich war, werden die Gewinner benachrichtigt. Zum Ausklang spielte die Kapelle Herkules auf und lud dazu ein, das Tanzbein zu schwingen. Wer noch Lust auf Käse oder Stärkeres hatte, dem stand die «Käsestube» und die Bar offen.

Rangliste Viehschau 2023

Schöneuter 1. Laktation:

Philipp Eisenhut; «Kolumba»
Christian Gantenbein; «Paloma»
Philipp Eisenhut; «Jorina»
Peter Bürki; «Nelli»

Schöneuter 2. & 3. Laktation:

Christian Gantenbein; «Cora»
Philipp Eisenhut; «Nelli»
Philipp Eisenhut; «Pati»
Urs Koller; «Valencia»

Schöneuter 4. Laktation:

Philipp Eisenhut; «Nanette»
Thomas Gantenbein; «Alissia»
Urs Koller; «Calanda»
Urs Koller; «Volta»

Lebensleistung über 80'000 kg:

Guido Geiger; «Keia»
Philipp Eisenhut; «Yakari»
Urs Koller; «Rolande»
Erika Musbach; «Rosalina»

Zellzahlstar:

Johannes Bürki; «Amsel»
Johannes Bürki; «Gordula»
Urs Koller; «Jamaica»
Johannes Bürki; «Briona»

Geschwistercup:

Urs Koller; «Vroni», «Valencia»
Christian Gantenbein; «Dalia», «Dorina»
Thomas Gantenbein; «Jarina», «Jana-Et»
Philipp Eisenhut; «Jessy», «Jacky»

Miss Oberegg:

Philipp Eisenhut; «Jorina»
Urs Koller; «Valencia»
Thomas Gantenbein; «Jarina»
Philipp Eisenhut; «Gini»

Betreutes Wohnen - Altbewährtes und Neues

Als absolut neu darf die **Dokumentation der Age Stiftung** gesehen werden. Die Age Stiftung hat uns mit einem namhaften Betrag unterstützt. Jetzt präsentiert sich der Schlussbericht - druckfrisch in toller und sehr ansprechender Form.

Das Betreuungsteam gestaltete eine feierliche Übergabe, die Bewohner haben schliesslich auch ihres dazu beigetragen. Als bald wird darin geschmökert, die Fotos bestaunt und über die eine oder andere Aktivität darin geplaudert oder gelacht. Kaffee und Kuchen, am Schluss ein «Spezli» oder «Schnäppli», runden das Ganze ab.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Im Laubengang an der Informationswand sind Exemplare zum Mitnehmen bereit.

Altbewährt und bei allen beliebt ist der alle 2 Wochen stattfindende **Stammtisch**.

Der rege Austausch untereinander wird sehr geschätzt.

Spontan sind die **Treffen im OG** dank des wunderbaren Wetters auf der Terrasse. Dabei gibt's individuell, z.B. die letzten Hechnussgipfel, eine Glace an die Hand oder einen feinen Mohnkuchen nach Grossmutter's Rezept.

Auch wird an einem Geburtstag kurzerhand die ganze Gästeschar hier oben bedient. Schön zu sehen wie es lebt.

Aktivitäten ausser Haus standen ebenfalls auf dem Programm.

Als erstes das **Senioren Theater im Vereinssaal**. Das Stück «Im Park» wurde begeistert aufgenommen, ist die Thematik doch ganz aus dem Leben gegriffen. Ein gemütlicher Schwatz im Anschluss rundet den tollen Anlass ab.

Am ersten Mittwoch im September steht traditionsgemäss, auch für unsere Bewohner, der **Ausflug mit dem Zivilschutz** an. Auf geht es mit der munteren Schar bei wunderbarem Wetter Richtung Jakobsbad. Dieses Jahr geht es in luftige Höhen. Köbi Egli, der Heimleiter von PflegeReute, hat nach der letztjährigen Schifffahrt, dieses Jahr den Ausflug auf den Kronberg organisiert. Die Fahrt bescherte uns eine wunderbare Aussicht, die Berge so klar, eine wahre Pracht!

Voll Vorfreude, vielleicht auch mit etwas mulmigen Gefühlen, geht es nach und nach Richtung Gondel. Geht es besser mit Rollstuhl quer, Rollator dazwischen oder doch ein Fussgänger? Bald sind die Platzverhältnisse optimal eingeteilt und los geht es nach oben. Im Restaurant werden wir freundlich empfangen. Erst jetzt wird ersichtlich, wer eigentlich alles im zweiten Car mitgefahren ist, denn es ist ab und zu ein «Aah schön, seh ich Dich auch wieder einmal» zu hören. Nach dem feinen Teller «Ghackäts mit Hörnli ond Öpfelmues» wagten einige noch einen kleinen Rundgang nach draussen. Die wunderbare Fernsicht liess nichts zu wünschen übrig.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

**Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen**

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Hospizdienst
Appenzeller
Vorderland

WIR BEGLEITEN LEBEN, weil das Sterben zum Leben gehört.

Wir, der Hospizdienst Appenzeller Vorderland, bestehen aus einer Gruppe von Frauen und Männern.

Wir schenken Zeit, indem wir für schwerkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen da sind und sie einfühlsam begleiten.

Wir entlasten, indem wir stundenweise bei Tag und Nacht ehrenamtlich tätig sind.

Unterstützen Sie uns durch aktive Mitarbeit als Begleitperson oder im Vorstand.

Infos unter: 078 850 94 10
hospizar@outlook.com
www.hospizdienstvorderland.ch

Hospizdienst App. Vorderland | 9410 Heiden | CH29 8080 8009 1022 8112 0

Im Restaurant bei der Talstation erwartete uns ein feines Dessertbuffet mit liebevoll klein geschnittenen Appenzeller Spezialitäten. Sofort wurde überlegt was und wieviel auf den Teller soll. Für die weniger mobilen oder entschlossfreudigen Personen standen kurzerhand Teller mit den verschiedenen Köstlichkeiten auf dem Tisch. Rundum gestärkt und vollkommen zufrieden ging es wieder Richtung Car. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Ausflüge immer wieder möglich machen.

Geniessen wir die sonnigen Herbsttage, wer weiss, was es dann Neues zu erzählen gibt.

Regula Sonderegger

www.reute.ch

Ein Vorschlag:

Samstag, 13. Januar 2024 Urnäsch am alten Silvester

Vom Bahnhof wandern wir in der Morgendämmerung zum Hofstoebli im Steinenmoos, wo wir einen reichhaltigen Frühstücksbrunch geniessen. Wir werden unterwegs sicher schon den einen oder anderen Silvesterchlausen-Schuppel treffen. Nach dem Frühstück gehts hinauf zur Schönau, von dort zur Oberen Buechen und dann über die Dürrhalde zurück zum Bahnhof.

Wenn die Silvesterchläuse nach dem wilden Tanz die Schellen und Rollen verstummen lassen, zusammenstehen und ein Zäuerli anstimmen, wirds einem warm ums Herz.

Route:

Urnäsch – Grünau – Hofstoebli – Schönau – Egli – Buechen – Urnäsch

Distanz:

11 km Zeit: 3 Std.

Anforderungen:

tief

Treffpunkt:

07:15 h 9107 Urnäsch, Bahnhof

Rückreise:

12:45 h 9107 Urnäsch, Bahnhof

Infos:

CHF 34.– (reichhaltiger Frühstücksbrunch inkl. Kaffee im Hofstoebli inbegriffen) Die Wanderung ist für Mitglieder der Wandervereine reserviert. Die Platzzahl ist beschränkt, eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich.

Anmeldung bis Dienstag, 9. Januar 2024 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Vereinsreise des Kirchenchors Oberegg um den Bodensee

Schon 4 Jahre liegt es (c-bedingt) zurück, dass der Kirchenchor Oberegg seine letzte Chorreise durchführen konnte. Am Wochenende vom 2./3. September 2023 war es endlich wieder soweit.

Von Meiri Zünd der «Rheintal-Reisen Sieber» wurden am Samstagmorgen 27 von 33 Vereinsmitglieder zunächst auf die Insel Mainau chauffiert. Nur sechs Vereinsmitglieder konnten leider die Reise aus verschiedenen Gründen nicht antreten. Dafür durften wir noch 12 Gäste begrüssen.

Nach der freien Besichtigung der Blumeninsel und dem Mittagessen ging die Reise weiter zum Campus Galli nach Messkirch. Bekanntlich wird dort nach dem St. Galler Klosterplan ohne Strom und Benzin unter mittelalterlichen Bedingungen eine Klosteranlage

gebaut. Begeistert lauschten die Teilnehmenden den Führerinnen.

Erstaunlich, was nach 10 Jahren schon alles steht und was in den nächsten 30 Jahren hier noch alles entstehen soll. Das Pfahlbauerdorf in Unteruhldingen am Sonntagmorgen und vor allem das Hopfenmuseum in Tettngang am Sonntagnachmittag waren weitere Höhepunkte unseres Vereinsausfluges.

Auf der Fährüberfahrt von Friedrichshafen nach Romanshorn waren sich alle Ausflügler einig - die Vereinsreise 2023 ist geglückt!

Tim Haas, Kirchenchor Oberegg

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Turnfahrt TV Reute Frauen- und Männerriege vom 16. September 2023

Bei strahlendem Sonnenschein machten wir unsere Turnfahrt dieses Jahr in die Zentralschweiz, genauer ins Melchtal, mit dem Ziel Melchsee-Frutt. Dieses Hochplateau bietet für alle etwas.

Köbi und Alex fuhren uns mit den PW's sicher nach Stöckalp. Mit der Luftseilbahn ging es dann weiter nach Melchsee-Frutt. Auf der Rückseite des Billetts steht «Atempause». Umrahmt von einem Bergmassiv und vor uns der Melchsee, ein herrlicher Anblick, eine Atempause.

Nach einem kurzen Kaffeehalt machten sich die Wanderfreudigen auf zur Tannalp, die anderen bestiegen das «Bähnli» zum Treffpunkt Mittagessen in der Tannalp.

Der Weg führte vorbei an den beiden Seen, Melchsee und Tannensee, wo sich im glasklaren Wasser die Bergmassive spiegelten.

Gestärkt in der Tannalp, machten wir uns wieder auf den Rückweg, entweder zu Fuss oder mit dem «Bähnli».

Der gemütliche Ausklang unseres erlebnisreichen Ausfluges fand auf dem St. Anton statt.

Vielen Dank den beiden Fahrern für das sichere Chauffieren und der Männerriege für das Organisieren unserer diesjährigen sehr gelungenen Turnfahrt.

Bericht und Foto Vreni König

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

**- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine**

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohren 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

«Wägelitag»

Der Wägelitag vom Verein «Haus zur Bergulme», am Samstag, 2. Dezember vor dem Coop in Heiden, stiess wieder auf grosse Beachtung. Viele Kundinnen und Kunden wissen um die Bedeutung unserer wöchentlichen Lebensmittelabgabe. Jedes Jahr dürfen wir auf grosse Freizügigkeit zählen. Die zusätzlich eingekauften länger haltbaren Lebensmittel konnten beim Verlassen des Marktes in die bereitstehenden Wägeli gelegt werden, auch im Wissen, dass die Spenden armutsbetroffenen Menschen unserer Region zu Gute kommen.

Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit, auch an den zwei nächsten Samstagen 9. und 16. Dez. von 08.30–11.30 Uhr bei unserer Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!

Joe Enz

pfleregereute.ch

Ausflug mit Führung durch den Schaugarten von A. Vogel, Teufen

Am 24. August war es so weit. Eine Gruppe von 11 Personen, zusammengesetzt aus Mitarbeitenden und Kader aller Bereiche aus den Häusern Watt und Sonnenschein der PflegeReute, nahmen den Weg nach Teufen unter die Räder.

An einem schattigen Plätzchen vor der Drogerie des Zentrums von A. Vogel konnten wir zwei weitere Mitarbeiterinnen und unsere Gastgeberin begrüßen. Wir hatten uns den wohl heissesten Tag des Jahres ausgesucht!

Trotzdem lauschten alle interessiert den Ausführungen über die Person A. Vogel und die Gründung des weiterhin bekannten Unternehmens. Der kreisförmig angelegte Schaugarten mit den Kräutern, die für das Herbamare-Kräutersalz gebraucht werden, war unser erstes Ziel. Der Weg führte dann hinauf ins Glashaus, vorbei an verschiedenen Sorten von Apfelbäumchen und Beerensträuchern. Hier wachsen unter anderem Tomaten und Zitronen, aber auch der rote Sonnenhut oder die Parakresse. Letztere wurde uns näher vorgestellt. Sie diente vor allem früher, aber auch noch heute, als Mittel z.B. gegen Zahnschmerzen oder Zahnfleischentzündungen. Um die Wirkung zu erspüren, wurde uns empfohlen, nur ein kleines Stück eines Blattes zu zerkauen.

Sofort stellte sich ein taubes, kribbelndes Gefühl im Mund ein. Wie hingegen der Mönchspfeffer zu seinem Namen kam, brachte einige zum Schmunzeln... ☺

An einer weiteren Station standen die verschiedenen Sorten Herbamare-Kräutersalz zum Probieren bereit. Die einen waren begeistert von der pikanten Variante, andere bevorzugten eher die Altbekannte. Nun erfuhren wir das Geheimnis des roten Sonnenhutes, besser bekannt als Echinacea. Daraus wird z.B. der Echinaforce Hotdrink gemacht, der vor allem in der Grippezeit als Stärkung für das Immunsystem verwendet wird. Warum es allerdings der Heilpflanze Arnika in unserer Region nicht gefällt und sie darum hier nur kümmerlich wächst, hat bis dato noch niemand herausgefunden.

Als Höhepunkt der Führung durften wir ein Kräuteröl herstellen und als Präsent mit nach Hause nehmen.

Als Abschluss gab es im kühlen Empfangsraum der Drogerie den Echinacea

Hotdrink zum Degustieren und wer wollte, konnte sich mit Produkten von A. Vogel eindecken.

Anschliessend waren für uns Plätze in der Gartenwirtschaft der Waldegg, Teufen reserviert. Gerne liessen wir dort den gelungenen Nachmittag bei einem kühlen Getränk und einem Dessert - bei den meisten war dies ein Eiskaffee - ausklingen.

Herzlichen Dank der PflegeReute, die uns diesen Nachmittag ermöglichte und natürlich allen Interessierten, die an diesem heissen Sommertag dabei waren.

Gabi Knechtle

schnell – nah – günstig

DENNER-Satellit Reute

Dä Rütiger Dorflade

Konsumgenossenschaft
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00–14.00 Uhr

Turnfahrt Aktive Damen und Herren

Am Wochenende des 9./10. September ging der Ausflug des TV Reute ins schöne Bündnerland. Wir besammelten uns am Samstagmorgen in Kriesern, von wo aus die Turnfahrt fröhlich startete.

Die beiden Organisatorinnen, Martina und Corinne, hatten für uns ein grossartiges Programm aufgestellt. So ging es als erstes zu den Schweizermeisterschaften 2023 des Vereinsturnens in Oberriet. Verschiedenste Aufführungen im Bereich Barren, Ring, Reck etc. durften wir in der Halle und auf der Wiese Bildstöckli mitverfolgen. Am Mittag ging es dann mit Bus und Chauffeur in Richtung Bündnerland.

Dort angekommen, wanderten wir in der Rheinschlucht und fuhren anschliessend mit Bahn und Bus zurück nach Laax. Übernachtet haben wir dann im Wellness Hostel 3000. Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück ins Dorfzentrum, von wo aus wir

den Foxtrail starteten. Mit Hinweisen und Hilfsmitteln mussten wir uns den Weg um und in Laax suchen und auf der Spur des Fuchses bleiben. Wieder in Laax angekommen, genossen wir im

Restaurant unser wohl verdientes Mittagessen, bevor es dann am Nachmittag wieder in Richtung Heimat ging.

Joel Niederer

De Püschelibender mäant

«Di Hööchere vo üsere Poscht
sönd veruckt, s ischt wöhr bigoscht!
Wald hands gkauft im Schwobeland,
für tüürs Geld, s ischt allerhand!
Mi hands gfroget, öb i nöd wel usiko,
als Förster, ond defüer d Rüüti keie lo.
Naa, ha-n-i gseid, i bliibe do
ond vezichte uf en groosse Loh!»

© Peter Eggenberger

Kerzenziehen im Sonnenschein, Mohren

Endlich ist es wieder soweit: Gerne laden wir euch am Mittwoch, 13. Dezember ab 14.00 Uhr zum Kerzenziehen ein. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! ☺

Sepp Raimann & Daniela Köppel

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Appenzeller Turmgeschichten – wir feiern 500 Jahre Reformation am 25.5.2024

Merken Sie sich Samstag, den 25.5.2024 in Ihrem Kalender schon mal vor. Da werden wir am Nachmittag rund um unseren Kirchturm in Reute feiern und festen für Jung und Alt. Ein buntes Programm wird Sie erwarten mit Turmkonzert, live Performance, Turmbesteigungen, Vortrag zur Reformationsgeschichte in Reute mitsamt den spannenden Grenzverläufen, Kinderbasteln, Kaffee und Kuchen. Mehr dazu folgt später.

Wir möchten gerne auch Sie zur Mitwirkung einladen.

Vielleicht kommen Ihnen Geschichten in den Sinn von früher, möglicherweise sogar im Zusammenhang mit der Kirche, dem Turm (oder allenfalls einem anderen Turm). Oder Sie haben alte Fotos, die Sie zur Verfügung stellen können. Denn wir möchten die Kirche an diesem Tag auch beleben mit Ihren Geschichten und Erinnerungen, sodass sie ein lebendiger Ausstellungsraum wird. Wir haben auch vor, ein kleines Büchlein zu veröffentlichen mit Geschichten und Bildern, das Sie mitnehmen können und welches wir auflegen werden. Auch an Erinnerungen rund um die Grenzverläufe zwischen Reute und Oberegg sind wir interessiert.

Darüber hinaus möchten wir in die Zukunft hineindenken. Die Reformation bedeutete damals eine tiefgreifende Erneuerung der Kirche (auch auf katholischer Seite hat sie viel ausgelöst an Reformbewegungen). Daher existiert das lateinische Zitat aus dem 17. Jh.: «ecclesia semper reformanda», was übersetzt heisst: die Kirche soll immer reformiert werden. In diesem Sinne: senden Sie uns gerne auch Ihre Zukunftswünsche an eine lebendige Kirche!

Sie dürfen selbstverständlich entscheiden, ob Sie namentlich erwähnt werden wollen oder nicht oder allenfalls mit Initialen. Anonyme Zuschriften können wir jedoch nicht berücksichtigen. Wenn Sie eine Erinnerung haben, die nicht schriftlich existiert, sondern erzählt werden will, rufen Sie mich gerne an. Dann vereinbaren wir ein Gespräch und ich notiere sie.

Senden Sie Ihre Erinnerungen und Fotos und/oder Ihre Wünsche bis zum 31. März 2024 an:

Foto: Gemeinde Reute AR

pfarramt@ref-reute-oberegg.ch oder
 evang. Pfarramt, Kirchenstr. 10,
 9411 Reute.
 Telefonisch: 079 700 38 92

Wir vom Projektteam freuen uns sehr auf diesen Anlass!

Pfrn. Annette Spitzenberg

Kjersti Sandstø

Künstlerische Leiterin von SandstøProduction, gebürtige Norwegerin, wohnhaft in Schachen bei Reute.

Haus Watt mit Spitex
 Watt 1
 9411 Reute AR

T 071 891 15 29
 watt@pfleregereute.ch

Ihr Dienstleister für Alter und Gesundheit

pfleregereute.ch

Stadtfahrt nach Bern der Mittelstufe (12. – 14.9.2023)

Mit der Mittelstufe fahren wir jedes Jahr auf die Stadtfahrt oder auf das Alpreisli. Dieses Jahr sind wir nach Bern gefahren. Es ist ein schönes Klassenerlebnis und wir können so verschiedene Städte in der Schweiz kennen lernen. Zuvor haben wir im Unterricht die verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern vorbereitet. So hatten wir alle schon ein wenig Ahnung, was uns in Bern erwarten wird.

(Dario Eugster)

Reise

Voller Vorfreude standen wir frühmorgens auf dem Pausenplatz. Nach der Begrüssung sind wir mit dem Bus nach St.Gallen gefahren und da assen wir im Bahnhofpärkli Znüni. Flott ging es danach mit dem Intercity über Zürich nach Bern. Für die Reise ab Reute in unsere Hauptstadt Bern, brauchten wir rund 3 Stunden.

(Olesya Bänziger)

Unterkunft

Die Jugendherberge, unsere Unterkunft, befand sich direkt unter dem Bundeshaus. Das war schon noch speziell. Zu Fuss und mit dem Marzilibahnli gelangten wir vom Bahnhof problemlos zur Jugi. Auf den Strassen rund um den Bahnhof tummelten sich Hunderte von Leuten. Am ersten Abend hat sich Andrea Caroni extra für uns Zeit genommen. Er ist im Ständerat und vertritt unseren Kanton Appenzell Ausserrhoden in Bern. Wir waren auch live dabei, als das Bundeshaus seine Verzierung zur Jubiläums-

feier «175 Jahre Bundesverfassung» bekam. Alle Bundesräte und die ganze Bundesversammlung waren dabei auf dem Bundesplatz.

(Ursin Von Allmen)

Paul Klee Zentrum

In einem Workshop-Atelier des Museums verbrachten wir mit dem Künstler Dominik einen Morgen voller Kunst. Er erzählte uns wie Paul Klee gelebt und gemalt hatte. Wir haben drei eigene Bilder mit Maltechniken von Paul Klee gemalt. Eines meiner Bilder heisst «Der Delfin ohne Schwanzflosse». Zum Schluss machten wir einen Rundgang durch die Ausstellung. Da gab es Hunderte Werke von Paul Klee zu bestaunen. Seine selbstgemachten Werk-

zeuge haben mich beeindruckt. «Kunst liegt im Auge des Betrachters» hat Paul Klee zu seinen Werken gemeint.

(Mateus Lopes)

Auf dem Münsterturm

Am Mittwoch spazierten wir zum Münster. Nachdem wir die Tickets gekauft hatten, sind wir die 254 Treppenstufen hinaufgestiegen. Das war echt anstrengend. Oben angekommen, genossen wir den überwältigenden Ausblick über die schöne Berner Altstadt. Wir durften noch 90 Stufen weiter hinauf und hatten da den höchsten Punkt erreicht mit krassen 142 Metern. Als wir wieder heruntergestiegen sind und auf festem Boden standen, waren wir doch schon ein wenig erleichtert.

(Isidro Schläpfer, Vania Semylietko)

Finn, Ursina, Björk

Am letzten Tag unserer Stadtfahrt spazierten wir zu den Bären im Bärenpark. Wir hatten Glück, es war gerade Fütterungszeit als wir ankamen. Überall lagen Essensreste im alten Graben, wo die Fütterung stattgefunden hat. Sogar eine Melonenschale war dort unten. Wir rätselten über die Namen der Bären, wer nun wer ist? Bis schliesslich ein Bären-Pfleger kam und es uns verraten hat. Danach hielten wir unseren Vortrag. Es gab am Ende auch noch ein Quiz, bei dem man eigentlich nur raten konnte. Es war sehr spannend den Bären beim Klettern, Spielen und Essen zuzusehen. Nach einiger Zeit mussten wir uns leider schon wieder von

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

den Bären trennen und machten uns auf den Weg zur Jugi, wo das Gepäck schon auf uns wartete.

(Kayla Breu, Pia Steurer)

Zum Schluss «Dürüm»

Am letzten Tag holten Ursin, Kayla und Herr Mühlbacher Dürüms für uns. Wir mussten lange warten bis alle Dürüms fertig eingepackt waren. Nach langen 20 Minuten konnten wir endlich essen. Zum Trinken gab es Fanta und Sprite. Auf der Bundeshausplattform verteilten wir der ganzen Klasse die leckeren Dürüms. Es war mega fein 😊. Danach mussten wir schweren Herzens mit dem Zug wieder nach Hause 😞.

(Ursin Von Allmen, Dario Eugster)

Highlights

Als wir in der Jugi ankamen, fiel uns direkt der super coole Chillraum auf. Man konnte: Bücher lesen, Spiele spielen...und reden (was wir auch taten). Am 2. Tag durften wir in ein berühmtes Berner Restaurant in einem alten Weinkeller, in dem es schön leise und dunkel war. Wir hatten alles für uns alleine. Im Weinkeller hatte es ein 10'000 Liter Fass...voll mit Wein. Zum Z'mittag assen wir im schönen Rosengarten mit Aussicht auf das Berner Münster, dass wir auch ein paar Minuten später besuchten. Die Treppe war sehr anstrengend, doch es hat sich gelohnt. Die Aussicht war noch viel schöner als

im Rosengarten. Man konnte auf ganz Bern blicken. Nach dem Abstieg bekamen wir noch eine feine Glace. Etwa 24 Stunden später sassen wir auf dem Bundesplatz und genossen einen feinen Dürüm, den Ursin und Kayla mit

Herrn Mühlbacher extra für uns organisiert hatten. Die ganze Reise war ein Riesen Highlight.

(Olesya Bänziger)

Reute Online:

Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde finden
Sie im Internet auf
www.reute.ch

**Weltweit erblindet
jede Minute ein Kind.
Schenken Sie Augenlicht!**

Senden Sie eine SMS an 339
mit CBM10 und spenden Sie
10 Franken an eine Graue-
Star-Operation.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Ansichtssache

Auf der Rickenbacher Wiese steht wieder eine Linde.

Herzenswunsch erfüllt

Seit dem 26. Oktober steht auf der Rickenbacher Wiese wieder eine Linde. Auftraggeberin für die Pflanzung dieses schönen Baumes ist Helga Klee aus Berneck. Damit hat sie sich einen Herzenswunsch erfüllt.

«Der Rickenbach ohne Linde ist kein Rickenbach», erklärt sie inbrünstig. Gerne erinnert sie sich daran, wie ihr verstorbener Ehemann Hans Klee und seine Mutter bei jeder Gelegenheit zur Linde spazierten. Für eine neue Bank ist nun ihre Enkelin Céline Koster, die neue Besitzerin der Wiese, zuständig. Und dann fehlt nur noch der Wegweiser, der früher zur Linde gewiesen hat.

Karin Steffen

In eigener Sache

15 Jahre lang hat Yvo Zweifel mit Herzblut unser Rütiger Feeschter gestaltet, die Homepage erstellt und betreut sowie die Liste der Inserenten geführt. Mit seinem Tod haben wir einen kompetenten und pflichtbewussten Layouter aber auch einen wertvollen Menschen verloren. Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten!

Erfreulicherweise wird unsere Druckerei, die Victoriadruck AG, Balgach, neu auch die Gestaltung sowie die Betreuung der Homepage übernehmen.

Auch Sabine Zweifel ist infolge Wohnortwechsel als Aktuarin des Rütiger Feeschter zurückgetreten. Sabine hat am 24. April 2011 erstmals an einer Sitzung teilgenommen. Sie war Kassierin, Eventmanagerin und Aktuarin. Vielen Dank, Sabine, für die vielen unentgeltlichen Stunden, die du für unser Rütiger Feeschter geleistet hast. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute und viel Kraft und Zuversicht für die Zukunft.

Glücklicherweise wird neu Nadine Tanner als Aktuarin walten. Merci, Nadine.

Das Redaktionsteam

Wir sind auch Online:
www.feeschter.ch

2. Adventsapéro für Kli und Gross

Sie sind herzlich eingeladen, am Samstag, 9. Dezember 2023 ab 17.00 Uhr auf dem Pausenplatz der Schule Reute mit uns anzustossen. Beim gemütlichen Beisammensein rund ums Feuer ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Sei es mit einer feinen Gerstensuspe, einem heissen Glühwein oder wärmendem Punsch. Die Bläsergruppe der Brassband-Musikgesellschaft Rehetobel umrahmt den Abend mit weihnachtlichen Klängen. Unsere kleinen Gäste dürfen

in der Pausenhalle der Schule spielen oder basteln.

Die Rütiger Landfrauen freuen sich auf einen stimmungsvollen Abend mit Ihnen. Ob Schnee, Regen oder Wind, kommt doch geschwind. Der Apéro findet bei jeder Witterung statt.

Landfrauen Reute
Claudia Heierli

KEINE ANGST!
LEGEN SIE EINFACH AUF.

SCHOCK + GELD = BETRUG

Weitere Informationen auf schockanrufe.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung/Inserate:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Finanzen/Abonnemente/Vertreterin der Gemeinde Reute AR:
Karin Steffen
karins.steffen@gmail.com

Aktuarin: Nadine Tanner
nt.nadinetanner@gmail.com

Lektorat: Ulrike Schmuck
ulrike.schmuck@outlook.com

Druck und Gestaltung:
Victoriadruck AG, Balgach

Ausgabe 1|2024:

Redaktionsschluss: 15. Januar 2024
Erscheinungsdatum: 15. Februar 2024